

Computational Thinking integreret i matematikundervisningen

Jack Jalal Kallo 201605785

Kristian Torbjørn Rytterhuus 202102501

Thomas Teglgård Olsen 202102503

Afleveringsdato: 1. juni 2023

Vejleder: Uffe Thomas Jankvist

Omfang: 335.674 anslag, afrundet til 140 sider

SPECIALE I DIDAKTIK MATEMATIK

DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Forord

For at leve op til formalia noteres enten ”forfatternavn” eller ”fælles” i specialets overskrifter. Vi vil dog gøre opmærksom på, at alle afsnit i specialet er udarbejdet i fællesskab af de tre forfattere. Vi vil appellere til, at der ikke gøres forskel i bedømmelsen.

Når der sker et forfatterskifte, gøres opmærksom på dette med et nyt navn.

Abstract (fælles)

This master's thesis aims to explore the possibilities of integrating Computational Thinking into the existing mathematics education of the Danish compulsory school. The research question of the thesis is:

In which ways can mathematics teaching in lower secondary school education be designed so that students will develop Computational Thinking, and what impact does Computational Thinking have on the intended mathematical learning?

To seek answers for this, a Design-Based Research approach is implemented with a total of three iterations spanning across three different areas of mathematics: statistics and probability, algebra, and geometry. Each of the iterations has different research questions geared towards the different areas of mathematics and Computational Thinking. Weintrop et al.'s (2016) practices are included and applied as subject matter in Computational Thinking. Likewise, Kotsopoulos et al.'s (2017) Computational Thinking Pedagogical Framework is implemented to form the design of the student activities with Computational Thinking in a meaningful way. The aim of the three iterations is thus to gain knowledge about matching the mathematical subjects to specific Computational Thinking Practices and how to support the students through well-designed activities. Looking closer into the iterations, we learned the following:

1. Iteration

In this iteration we found an interplay between the mathematical subject and CT in which the experimental teaching made this possible. The students worked with informal inferential statistics and likewise constructed a simulation and connected this to their work experience. We found that Unplugged-activities served as effective introduction to CT Practices and furthermore that Tinkering prepared the students for using Excel for simulating their prior experiments.

2. Iteration

In this iteration, the students worked with the Euclidian algorithm, firstly Unplugged and subsequently Making (Kotsopoulos et al., 2017), with the use of Excel. However, we found that our intentions were not fulfilled, which was due to the limited time the students had to work with constructing a program in Excel. This led to the conclusion that more time is needed for the students' instrumental genesis (Guin & Trouche, 1999).

3. Iteration

In this iteration, the intention was for the students to use the computational tool, Scratch, right from the beginning of the lesson. We found that the experimental teaching led to a meaningful interplay, in which the students used their mathematical knowledge to modify the code in Scratch in a meaningful way. Furthermore, the Tinkering-activities had a positive influence on the students' instrumental genesis.

Based on our research, we propose six design principles:

1. Introduce to CT-practices with Unplugged-activities.
2. Tinkering promotes instrumental genesis.
3. Use CTPF as a how to integrate CT in mathematics.
4. Use CT-practices as a what to integrate from CT in mathematics.
5. Formulate the individual activities so that these can only be solved using knowledge from both mathematics and CT.
6. Acknowledge that the instrumental genesis of a computational tool is a slow process.

Among these we want to emphasize, that Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) contributes to the students' instrumental genesis (Guin & Trouche, 1999), serving as a bridge between mathematics and Computational Thinking.

This master's thesis has been written by Jack Jalal Kallo, Kristian Torbjørn Rytterhuus, and Thomas Teglgaard Olsen from Aarhus University in 2023.

Indholdsfortegnelse

1	Indledning (fælles)	8
1.1	Internationalt	8
1.2	Forskellige perspektiver på CT	9
1.2.1	Primære CT-teoretiske konstruktioner.....	9
1.2.2	Andre CT-teoretiske konstruktioner	9
1.3	Nationalt	10
1.4	Problemformulering	12
1.5	Læsevejledning.....	12
2	Metode (fælles).....	13
2.1	Design-Based Research.....	13
2.1.1	Hypotetisk læringsspor	15
2.2	Validitet og reliabilitet med brugen af Design-Based Research	16
2.3	Retrospektiv analyse i et Design-Based Research studie.....	17
2.4	Kvalitet i forskning.....	17
2.5	Design-Based Research's sammenspil med vores problemfelt.....	18
2.6	Generering af data i undersøgelsen	20
3	Teoretisk ramme for CT (fælles)	20
3.1	Praksisser i Computational Thinking	20
3.1.1	Data Practices.....	21
3.1.2	Modeling & Simulation Practices	22
3.1.3	Computational Problem Solving Practices	24
3.2	En pædagogisk ramme for Computational Thinking	25
3.2.1	Unplugged.....	26
3.2.2	Tinkering.....	27
3.2.3	Making	27

3.3	Instrumentel genese.....	27
4	Første iteration	29
4.1	Problemformulering for første iteration (fælles).....	29
4.2	Teoretisk ramme (Jack).....	29
4.2.1	Statistik og sandsynlighed i skolen	29
4.3	Forsøgsundervisning med statistik (Thomas)	34
4.4	Hypotetisk læringsspor (Kristian)	34
4.4.1	Præsentation af arbejdsark	34
4.4.2	Læringsmål og begrundelser for disse	40
4.4.3	Design af forsøgsundervisning	44
4.5	Analyse (Jack).....	48
4.5.1	Analyse af Computational Thinking af lektion 1.....	49
4.5.2	Analyse af statistik af lektion 1.....	54
4.5.3	Analyse af Computational Thinking af lektion 2.....	59
4.5.4	Analyse af statistik af lektion 2.....	64
4.6	Deldiskussion (fælles).....	67
4.6.1	Diskussion omhandlende Computational Thinking (Kristian)	67
4.6.2	Diskussion omhandlende statistik (Jack).....	69
4.6.3	Samspil mellem Computational Thinking og statistikundervisning (Thomas) .	70
4.6.4	Opsamling på delproblemformulering (Thomas)	71
4.6.5	Perspektiver på et redesign (fælles)	71
5	Anden iteration.....	73
5.1	Problemformulering for anden iteration (fælles)	73
5.2	Teoretisk ramme (Thomas)	73
5.2.1	Algebra i skolen	73
5.2.2	Algebra og Computational Thinking	77
5.3	Forsøgsundervisning med algebra (Kristian)	77

5.4	Hypotetisk læringsspor (Jack).....	78
5.4.1	Præsentation af arbejdsark	78
5.4.2	Læringsmål og begrundelser for disse	84
5.4.3	Design af forsøgsundervisning	87
5.5	Analyse (Kristian)	90
5.5.1	Analyse af Computational Thinking af lektionen.....	91
5.5.2	Analyse af algebra af lektionen.....	101
5.6	Deldiskussion (fælles).....	106
5.6.1	Diskussion omhandlende Computational Thinking (Jack).....	107
5.6.2	Diskussion omhandlende algebra (Thomas).....	108
5.6.3	Samspil mellem Computational Thinking og algebraundervisning (Kristian)	110
5.6.4	Opsamling på delproblemformulering (Kristian)	111
5.6.5	Perspektiver på et redesign (Fælles)	112
6	Tredje iteration.....	114
6.1	Problemformulering for tredje iteration (fælles).....	114
6.2	Teoretisk ramme (Kristian)	114
6.2.1	Geometri i skolen.....	114
6.2.2	Geometriske transformationer	115
6.2.3	Computational Thinking i arbejdet med geometriske transformationer	118
6.3	Forsøgsundervisning med geometri (Jack)	118
6.4	Hypotetisk læringsspor (Thomas)	119
6.4.1	Præsentation af arbejdsarket	119
6.4.2	Læringsmål og begrundelser for disse	127
6.4.3	Design af forsøgsundervisning	130
6.5	Analyse (Thomas)	132
6.5.1	Analyse af Computational Thinking af lektionen.....	133
6.5.2	Analyse af geometri af lektionen	140

6.6	Deldiskussion (fælles)	147
6.6.1	Diskussion omhandlende Computational Thinking (Thomas)	147
6.6.2	Diskussion omhandlende geometri (Kristian)	149
6.6.3	Samspil mellem Computational Thinking og geometriundervisning (Jack) ...	150
6.6.4	Opsamling på delproblemformulering (Jack)	151
6.6.5	Perspektiver på et redesign (fælles)	152
7	Diskussion (fælles).....	154
7.1	Diskussion omhandlende resultater for specialet (Kristian)	154
7.1.1	Problemformulering genbesøgt.....	154
7.1.2	Opsamling på del-problemformuleringer	155
7.1.3	Aktivitetsformer i Computational Thinking	155
7.1.4	Samspillet mellem matematik og Computational Thinking	157
7.1.5	Principper for design af integrering af CT i matematikundervisningen	159
7.2	Diskussion af valg af CT teoretisk ramme (Jack)	160
7.2.1	Sammenligning af CT-teoretiske konstruktioner.....	160
7.2.2	Eventuelle bidrag fra andre artikler	162
7.3	Diskussion af DBR samt kvaliteten af studiet (Thomas)	164
7.3.1	Troværdighed af studiet	165
7.3.2	Overførbarhed af studiets resultater.....	168
7.3.3	Vigtigheden af studiet.....	169
8	Konklusion (fælles).....	169
	Litteraturliste.....	172

1 Indledning (fælles)

Jeanette Wing (2006) satte nyt fokus på begrebet om Computational Thinking (herefter CT), som oprindeligt blev introduceret af Papert tilbage i 1980 (Papert, 1980). Wing (2006) argumenterede for at CT er en fundamental færdighed for alle og ikke kun for dataloger. I forlængelse af dette har Wing foreslået følgende definition af CT: “Computational thinking is the thought processes involved in formulating a problem and expressing its solution(s) in such a way that a computer—human or machine—can effectively carry out” (2017, s. 8). Sidenhen har relationen mellem CT og undervisning været genstand for megen forskning og politisk interesse.

1.1 Internationalt

Computational Thinking har været genstand for et større europæisk projekt, og som et resultat heraf blev rapporten med titlen: “Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education – State of play and practices from computing education” udgivet i 2022 af den Europæiske kommission. Heri diskuteres i europæisk kontekst CT i almen uddannelse. Rapporten er bl.a. motiveret af en større forståelse for, at digital kompetence er mere end basale digitale færdigheder. Endvidere beskrives, at 18 EU-medlemslande og syv andre EU-lande i en eller anden grad allerede har implementeret “basic computer science concepts” i deres curriculum, og peger endvidere på, at flere lande har planer om at gøre dette (European Commission. Joint Research Centre, 2022). I rapporten beskrives endvidere landenes begrundelser for at implementere CT i deres curriculum, hvor næsten alle landes begrundelser overlapper med formuleringen: “Fostering problem-solving skills” (European Commission. Joint Research Centre, 2022, s. 32). Det konkluderes endvidere, at alle begrundelser har relation til at udvikle 21st Century Skills (European Commission. Joint Research Centre, 2022). Set fra et bredt perspektiv er næsten alle lande enige om, at CT i deres curriculum skal indeholde programmering/kodning samt algoritmisk tænkning (European Commission. Joint Research Centre, 2022).

I England har der været en løbende udvikling i forhold til Computer Science. Fra 1990’erne til de tidlige 2000’er forsvandt faget fra de engelske skoler og blev erstattet af Information and Communication Technology (Brown et al., 2014). Denne udvikling skyldtes til dels en udvikling af computere, hvor det blev lettere at bruge denne og dermed krævede mindre teknisk kunnen. Dermed blev begrundelsen for det nye fag primært “Digital Literacy” og fokusområder som programmering forsvandt helt ud af det engelske curriculum (Brown et al.,

2014). Grundet et større fokus fra bl.a. EU's side (European Commission, 2012) resulterede det i et nyt nationalt curriculum i England, som nu indeholdte "Computer Science" foruden "Digital Literacy" og "Information Technology" (Brown et al., 2014). Dermed skulle de engelske skoler inkorporere "Computer Science" som et nyt fag, sidestillet med English, maths, osv. (Brown et al., 2014). Anderledes er tilgangen i Sverige, hvor det f.eks. er blevet pålagt matematikfaget at skulle rumme programmering, som en del af algebraundervisningen (Kilhamn & Bråting, 2019; Vinnervik & Bungum, 2022).

1.2 Forskellige perspektiver på CT

1.2.1 Primære CT-teoretiske konstruktioner

Flere forskere har forsøgt at præcisere, hvad CT er, og hvordan man kan undervise, så man fordrer til udvikling af CT hos elever. I 2016 udgav Weintrop et al. (2016) en artikel, som primært fokuserer på at definere CT inden for konteksten af matematik og naturfag. Til dette har Weintrop et al. (2016) haft til formål at skabe en omfattende beskrivelse af dimensionerne indenfor CT, så lærere kan benytte denne viden til at forstå brugen af CT i klasserummet. Konkret har dette ført til en taksonomi af CT-praksisser, der understøtter opnåelse af matematiske og naturfaglige mål (Weintrop et al., 2016). Da Weintrop et al. (2016) er meget citeret teoretiske konstruktion omhandlende CT, virkede det naturligt at inddrage artiklen i specialet.

I 2017 præsenterede Kotsopoulos et al. (2017) en pædagogisk ramme for CT (herefter CTPF) der kan anvendes på tværs af fag. Her fremhæves særligt relationen mellem CT og matematik. CTPF fungerer som støtte i forhold til at integrere CT i klasserummene. Kotsopoulos et al. (2017) benytter selv Weintrop et al.'s (2016) CT-praksisser i deres forskning. De to teoretiske konstruktioner tjener til at berige hinanden, idet CT-praksisserne omhandler indhold, mens CTPF omhandler overvejelser om, hvordan man kan undervise i CT-fagligt indhold.

1.2.2 Andre CT-teoretiske konstruktioner

Pérez (2018) beskriver i sin artikel en teoretisk ramme til begrebsliggørelsen af CT-dispositioner. I artiklen fremhæver Pérez at den teoretiske ramme skal give klarhed for CT-dispositioner, som eleverne skal udvikle for at kunne involvere sig effektivt med disse, i kontekst af matematiklæring. Pérez (2018) tillægger CT-dispositionerne et sociokulturelt perspektiv, der står i kontrast til psykologiske og kognitive tilgange, hvor det enkelte individ

er isoleret fra andre faktorer. Derfor er det vigtigt, at det elever skal lære, også har en tilknytning til den virkelige verden (Pérez, 2018). CT-dispositionerne er: tolerance for tvetydighed, vedholdenhed og samarbejde.

Kallia et al. (2021) præsenterer tre vigtige aspekter af CT, som bør behandles i matematikundervisningen, nemlig problemløsning, kognitive processer og omdannelse af problemer. I det tværfaglige felt bliver det essentielt at arbejde med elevers evne til at tænke over et problem og få det struktureret på en måde, som tillader dem at arbejde på at finde en løsning. Det bliver ydermere vigtigt at arbejde med elevers tænkning. Som eksempel nævner Kallia et al. “[...] abstraction, decomposition, pattern recognition, algorithmic thinking, modelling, logical and analytical thinking, generalisation and evaluation of solutions and strategies [...]” (2021, s. 179).

1.3 Nationalt

I modsætning til Sverige, Norge og England, hvor implementeringen af CT allerede er blevet en del af deres respektive, obligatoriske nationale curriculum, har det danske undervisningsministerium valgt en mere forsigtig tilgang (Tamborg et al., 2022).

I Danmark besluttede Børne- og Undervisningsministeriet i 2018, at der i folkeskolen skulle afprøves et nyt treårigt forsøgsfag om teknologiforståelse – dette både som selvstændigt fag og som integreret i allerede eksisterende fag (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021). Det viste sig dog, at selvom lærere og elever opfattede teknologiforståelse som værende en relevant faglighed i folkeskolen, så fandt lærerne fagligheden vanskelig at forstå og svær at overføre til praksis, hvortil de samtidig efterspurgte muligheder for kompetenceudvikling for at være i stand til at undervise i faget (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021). Det rapporteres endvidere, at prototyperne på undervisning har spillet en afgørende rolle i tilrettelæggelsen af den udførte undervisning. Samtidigt viser evalueringen også, at lærerne ikke har forholdt sig til, om prototyperne af undervisningen faktisk var i overensstemmelse med de formelle beskrivelser af faget (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021). I evalueringen kan det endvidere læses, at de to modeller for forsøgsfaget har bidraget med hver sine fordele. Teknologiforståelse som selvstændigt fag, skaber muligheder for fordybelse i fagligheden, men stiller høje krav til lærerne, da de skal opbygge undervisningskompetence i hele fagligheden. I den anden model, hvor teknologiforståelse var integreret i eksisterende fag, oplevede lærerne, at det var meningsfuldt at lave denne integrering i fagene og at det var med til at udvikle fagene. Samtidig oplevedes et bredt

ejerskab for fagligheden i modsætning til den første model, og der oplevedes en tryghed ved at kunne stå på sin egen faglighed fra det eksisterende fag. Men en integrering i fagene betød også, at nogle oplevede, at det var svært at nå igennem sit fags indhold (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021). Blandt andet derfor står der i en anden anbefaling om teknologiforståelse, at: "Det anbefales [...] at det som led heri udforskes, hvor der er synergi mellem faglighederne, og hvor den ene faglighed blot støtter den anden." (Andersen et al., 2022, s. 35). Desuden står der, at der skal sigtes efter faglig integration og ikke assimilering, da projektet peger i retning af, at der er potentiale i dette samspil. I samme rapport anbefales det, at der er et behov for at afsøge forskellige typer af samspil mellem teknologiforståelse og matematik fra et curriculum perspektiv.

I forlængelse af ovenstående står det nu klart, at feltet har en tydelig relevans, og at mange lande i EU har valgt i en eller anden form at integrere det i deres almene uddannelse. I Danmark er det særligt interessant, når evalueringen af forsøgsfaget samt anbefalingerne viser et stærkt potentiale, men samtidig, at lærerne har oplevet udfordringer med en meningsfuld integrering. Dette har naturligvis også været genstand for forskning. F.eks. har Elicer og Tamborg (2022) analyseret opgaver udarbejdet i forbindelse med teknologiforståelse integreret i matematik, og har formuleret seks kategorier til at beskrive sammenhængen af de to fagligheder i opgaverne. Den sidste kategori, Operational integration, beskriver en sammenhæng, hvor fagligheder er afhængige af hinanden, og hvor opgaven ikke kan løses ved at erstatte en af faglighederne med den anden (Elicer & Tamborg, 2022). Der er altså et meningsfuldt samspil af faglighederne, hvor den ene ikke placeres i baggrunden af den anden.

Det er med dette udgangspunkt, at dette speciale placerer sig. Med fokus på en meningsfuld integrering er det valgt, at specialet ikke skal favne hele teknologiforståelses faglighed, men udelukkende fokusere på den del omhandlende CT integreret i matematik. Dette er vi ikke de eneste, som er nysgerrige på. Netop nu findes et igangværende projekt fra KU og AU med titlen: "Programmering, computational thinking og matematiske digitale kompetencer: ressourcer baseret på landesammenligninger". Dette projekt har også virket som springbræt til vores speciale, da vi fik mulighed for at samarbejde med Raimundo Elicer, ansat på projektet, ifm. forsøgsundervisningen i 1. iteration.

1.4 Problemformulering

Ud fra en nysgerrighed om at undersøge og bidrage til praksis med, hvordan CT kan integreres meningsfuldt i matematik, er følgende problemformulering udgangspunktet for specialet:

På hvilke måder kan matematikundervisning i udskolingen designes, så eleverne udvikler Computational Thinking og hvilken indflydelse har Computational Thinking på den intendede matematiklæring?

For at kunne besvare problemformuleringen er Design-Based Research valgt som metode, med henblik på at kunne designe, afprøve og forfine forsøgsundervisning for derefter at formulere designprincipper på tværs af afprøvningerne. Specialet er derfor udarbejdet i tre iterationer med hver sin delproblemformulering, som tilsammen er med til at svare på den overordnede problemformulering. Delproblemformuleringerne vil løbende blive præsenteret i begyndelsen af beskrivelsen af hver iteration i specialet. Hver iterations design af forsøgsundervisning er udarbejdet med udgangspunkt i teoretiske konstruktioner fra et matematikdidaktisk- samt et CT-perspektiv. Løbende udvælges de dele af de CT-teoretiske konstruktioner, som findes mest meningsfulde at integrere i det pågældende matematikfaglige område. Samtidig informerer de forrige afprøvninger de efterfølgende med henblik på at styrke undersøgelsens resultater. For at kunne formulere designprincipper, ser vi det praktisk at anvende et kvalitativt studie, da vi ønsker at undersøge, hvordan CT kan integreres meningsfuldt i matematikundervisning, og hvilke situationer der heri opstår.

1.5 Læsevejledning

Følgende afsnit beskriver kort strukturen for specialet. Metodeafsnittet, kapitel 2, er inddelt i to dele. Her skelnes mellem metode som undersøgelseslogik fra afsnit 2.1 til og med 2.5 - og metode som teknik til generering af empiri i afsnit 2.6. Den valgte undersøgelseslogik er Design-Based Research og dette kapitel søger at redegøre for strukturen af selve forskningsdelen af specialet uden at beskrive, hvordan det tager sig ud i selve specialet. Dertil kommer metode til generering, som kort fortalt indbefatter lydoptagelse, arbejdsark og screen cast.

I kapitel 3 belyses de overordnede teoretiske konstruktioner om CT, herunder visse CT-praksisser og en pædagogisk ramme for undervisning omhandlende CT. Derudover præsenteres teorien om instrumentel genese, der anvendes undervejs i specialet. Disse

teoretiske konstruktioner anvendes både i forhold til design, analyse samt diskussion af forsøgsundervisningen.

Herefter følger de tre iterationer i hhv. kapitel 4, 0 og 0, som alle er opbygget gennem den samme struktur. Først præsenteres problemformuleringen for den pågældende iteration, samt en teoretisk ramme med iterationens matematikfaglige område, hhv. x.1.1 og x.2. Dernæst præsenteres designet af forsøgsundervisningen, læringsmål, arbejdsark samt begrundelser for disse. Disse afsnit er samlet under overskriften "Hypotetisk læringsspor" i afsnit x.4.

Efterfølgende, i afsnit x.5 analyseres den pågældende iterations empiri, som tager udgangspunkt i den genererede empiri. Empirien bliver præsenteret undervejs i analysen i takt med, at den bliver brugt og er genereret i hhv. en 8. klasse og en 9. klasse. Analysen er opdelt ud fra to perspektiver, hhv. et CT-perspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

Herefter afrundes hver iteration med en deldiskussion i afsnit x.6. Deldiskussion indeholder ligeledes både et CT-perspektiv og et matematikfagligt perspektiv. Disse efterfølges af en diskussion om sammenspillet mellem de to fagligheder inden for den pågældende iteration, hvilket leder over i et svar på iterationens problemformulering, i afsnit x.6.4. Hver iteration afsluttes med et afsnit, hvor vi reflekterer over hvilken viden fra iterationen, som skal informere designet af den næste iteration, hvilket kan læses i afsnit x.6.5.

Efter de tre iterationer findes et diskussionsafsnit i kapitel 0, som samler op på mønstre på tværs af iterationerne, hvilket udmunder sig i en række designprincipper, som et forsøg på at opsummere specialets resultater. Disse findes i afsnit 7.1.5. Herefter diskuteres valget af teoretiske konstruktioner og sammenholder dette med andre teoretiske konstruktioner om CT. Afslutningsvist vil valget af metode diskuteres med henblik på at være kritisk overfor kvaliteten af studiet. I kapitel 8 opsummeres specialet i en afsluttende konklusion, der sammenfatter vores fund.

2 Metode (fælles)

2.1 Design-Based Research

Design-Based Research (herefter DBR) er den overordnede metodiske tilgang til dette speciale. I det følgende afsnit præsenteres en teoretisk gennemgang af, hvad DBR er, herunder formål med forskningsmetoden, samt hvad et hypotetisk læringsspor (herefter HLT) er, hvilken relevans denne spiller i metoden, og hvad den indeholder. Herefter gennemgås validiteten og reliabiliteten ved DBR, samt kvalitet af forskning. Efterfølgende argumenteres der for brugen af DBR ift. det valgte problemfelt.

DBR og lignende metodiske tilgange er i litteraturen blevet navngivet forskelligt, f.eks. developmental research, design experiments, design experimentation, eller educational design research (Bakker & van Eerde, 2015). I dette speciale anvendes betegnelsen Design-Based Research, hvor design-delen referer til, at metoden indeholder design af læringsartefakter (f.eks. undervisningsforløb mm.), hvilket er samme betegnelse Bakker og van Eerde (2015) benytter.

DBR som forskningsmetode har mulighed for at bygge bro mellem undervisningspraksis og teori (Bakker & van Eerde, 2015). Metoden sigter efter at udvikle både domænespecifikke læringsteorier samt artefakter til undervisning gennem iterative processer. Artefakter kan eksempelvis være undervisningsmaterialer, computerværktøjer m.m. DBR sigter således efter at udvikle teorien ift. hvordan artefaktet som udvikles, kan bruges i undervisningen (Bakker & van Eerde, 2015). Gravemeijer og Prediger (2019) beskriver det overordnede mål med design research, som værende at bidrage til teoriudvikling, der transcenderer et individuelt klasserum eller lektion. Forskere kan også sigte efter at løse konkrete problematikker, men sigtet med forskningen må altid inkludere at bidrage med indsigter i læringsprocesser, artefakter til at støtte læringen og typiske udfordringer og betingelser for succes (Gravemeijer & Prediger, 2019). De understreger også, at som med alt andet forskning, er det væsentligt, at ens resultater er empirisk og teoretisk funderet, så resultaterne kan bidrage til at være teoriudviklende.

Der findes forskellige måder at udføre Design-Based Research på, men Gravemeijer og Prediger (2019) fremhæver fem typiske fælles karakteristika, som er i overensstemmelse med fem karakteristika som Bakker og van Eerde (2015) også fremhæver:

- 1) Intervenerende
- 2) Teorigenerende
- 3) Fremadskuende og reflektivt
- 4) Iterativt
- 5) Pragmatisk baggrund og ydmyge teorier

Første karakteristik af DBR er det intervenerende element og refererer til, at formålet med et DBR-studie handler om at skabe ny viden ved at ændre noget i praksis, og dermed intervenere med praksis (Gravemeijer & Prediger, 2019). Det gælder f.eks. at afprøve nye typer undervisningsmetoder eller værktøjer m.m. som ikke allerede er et fast etableret element i undervisningen. Bakker og van Eerde (2015) forklarer hertil, at en styrke ved DBR

er, at i og med at forskningen er meget praksisnær sammenlignet med andre forskningsmetoder, er resultaterne ved DBR også lettere overførbare til praksis. Den anden karakteristik, det teorigenerende element, refererer til formålet med metoden, som er at generere eller forfine teori om læringsprocesser og midlerne som støtter læringen (Gravemeijer & Prediger, 2019). Tredje karakteristik omhandler, at på den ene side er DBR fremadskuende i og med at metoden bidrager med betingelser for udvikling af teori, og denne teori er herefter genstand for kritisk undersøgelse og er på den side også reflektiv. Den fjerde karakteristik af DBR er, at metoden er iterativ og består af at opfinde og at revidere. Teoretisk udarbejdede læringsspor må nogle gange afvises efter den retrospektive analyse, og kan føre til afprøvning af alternative læringsspor, og dermed danne grundlag for en ny iteration (Bakker & van Eerde, 2015). Den femte og sidste karakteristik omhandler, at DBR anerkender at et klasserum er komplekst, hvorfor man med metoden bidrager til domæne- og emnespecifikke teorier (Gravemeijer & Prediger, 2019), og på den måde er DBR ydmyg ift. sin teoriudvikling (Bakker & van Eerde, 2015). Det betyder også, at man må sørge for, at den udviklede teori er tilpas uafhængig af konteksten, så den kan anvendes af andre (Bakker & van Eerde, 2015).

Gravemeijer og Prediger (2019) sammenligner fælles arbejdsfaser for den reflekterende praktiker, læreren, med en forsker som udfører designforskning, og beskriver heri, at selvom der hos begge indgår planlægning, udførelse og refleksion, adskiller de sig ved at forskeren kombinerer denne praksis med også at sigte mod at udvikle teori. Gravemeijer og Prediger (2019) beskriver, at det for forskeren er vigtigt at formulere læringsmål og overveje, hvordan processen i at opnå læringsmålene kan faciliteres, f.eks. ved på forhånd at eksplicitere mål og forventninger til læringsprocessen, og overveje hvordan den opnåede læring kan evalueres og hvilke andre faktorer, der kan have påvirket læringen (Gravemeijer & Prediger, 2019). I de ovennævnte arbejdsfaser er et hypotetisk læringsspor et godt arbejdsredskab.

2.1.1 Hypotetisk læringsspor

Det hypotetiske læringsspor (herefter HLT) er et nyttigt redskab for DBR-forskeren, idet den guider forskningen. Den cykliske form af DBR består typisk af tre faser: forberedelse og design, forsøgsundervisning, og retrospektiv analyse (Bakker & van Eerde, 2015). Til dette er et hypotetisk læringsspor et nyttigt redskab i alle dele af DBR. Et hypotetisk læringsspor består af tre dele: læringsmål som er retningsgivende, læringsaktiviteterne, og den hypotetiske læringsproces, som er en forudsigelse af, hvordan elevens tænkning og forståelse

vil udvikle sig gennem arbejdet med læringsaktiviteterne. HLT har forskellige formål alt efter hvilken af de tre faser af DBR, man befinder sig i (Bakker & van Eerde, 2015). I designfasen dannes ens HLT ud fra en analyse af relevant litteratur (Bakker & van Eerde, 2015). Udover at være begrundet i teori, kan praktiske undervisningserfaringer også anvendes, og det anbefales at man også sparrer med en kollega, som er vidende inden for feltet (Bakker & van Eerde, 2015). Designfasen kan f.eks. indeholde en analyse af læreplaner, hvilke udfordringer teorier peger på, som elever oplever indenfor et specifikt emne, og en refleksion over hvad elever skal lære i emnet. Analyserne peger over i udarbejdningen af midlertidige læringsmål, som er retningsgivende for udformning af design og redesign af læringsaktiviteterne. De midlertidige læringsmål kan løbende ændres eller forfines. I arbejdet med designet, udarbejder forskeren også hypoteser om elevers potentielle læring, og hvordan læreren kan understøtte denne udvikling (Bakker & van Eerde, 2015). Næste fase er selve udførelsen af den planlagte forsøgsundervisning. Her virker HLT som en guide for læreren og forskeren for, hvad der skal fokuseres på, når der undervises samt ved empiriindsamlingen. Bakker og van Eerde (2015) skriver, at i denne fase kan der ske uventede ting, og derfor kan ens HLT tilpasses løbende, dog bør disse tilpasninger angives i projektet, og det er en styrke for projektet, hvis tilpasningerne kan begrundes teoretisk. I den sidste fase, den retrospektive analyse, virker HLT som guidende for denne (Bakker & van Eerde, 2015). I kraft af den teoretiske baggrund og begrundelse for udformningen af HLT, kan denne bruges til sammenligning med det empiriske resultat. De forudsigelser som forskeren har gjort om elevers læring sammenlignes med de empiriske resultater, og kan dermed lede til ændringer i ens HLT, som kan anvendes ved næste iteration.

2.2 Validitet og reliabilitet med brugen af Design-Based Research

Validitet og reliabilitet omhandler gyldigheden af ens forskning, og det bør gøres klart, hvilken gyldighed ens metode har, og hvilke faldgruber metoden har. Bakker og van Eerde (2015) forklarer om DBR, at validiteten af ens forskning omhandler, i hvor høj grad at det der måles på, er det der var intenderet, og at reliabilitet omhandler, hvorvidt ens resultater er uafhængige af forskeren. Validitet og reliabilitet kan inddeles yderligere i hver to: intern og eksternt.

Intern validitet omhandler kvaliteten af ens data, samt at man er kommet frem til sine resultater på en saglig måde. Her påpeges det, at hvis den interne validitet skal styrkes, kan forskeren bl.a. benytte sig af datatriangulering. Desuden kan ens resultater afprøves i en senere iteration qua den cykliske struktur i DBR (Bakker & van Eerde, 2015). Den eksterne

validitet refererer til generaliserbarheden af forskningen. Grundet den nære relation mellem DBR og praksis, bør ens resultater præsenteres på en sådan måde, at andre kan tilpasse resultaterne til deres egen situation (Bakker & van Eerde, 2015). Et tegn på generaliserbarhed er, hvis ens resultater gør sig gældende i flere iterationer.

Intern reliabilitet omhandler i hvor høj grad, ens resultater er uafhængige af forskeren. Her påpeger Bakker og van Eerde (2015), at forskeren kan styrke den interne reliabilitet, hvis han lader en kollega analysere flere dele af empirien og derefter sammenligner denne analyse med hans egen for at finde ud af, i hvor høj grad de er enige. Den eksterne reliabilitet refererer til reproducerbarheden af forskningens resultater. Denne styrkes ved at være transparent ift., hvordan forskningen er udført og hvordan man er kommet frem til ens resultater (Bakker & van Eerde, 2015).

2.3 Retrospektiv analyse i et Design-Based Research studie

Bakker og van Eerde (2015) beskriver to måder med hvert sit mål at analysere på i denne type studie. Den første omhandler analyse af selve undervisningsaktiviteterne, hvor ens empiriske data om eleverne læring i arbejdet med undervisningsaktiviteterne sammenlignes med ens HLT (Bakker & van Eerde, 2015). Dette kan være behjælpeligt med at udpege problematiske elementer i undervisningen, og kan bruges til at understøtte udarbejdelsen af en ny HLT til næste iteration (Bakker & van Eerde, 2015). Dog kan yderligere analysemetoder ofte være brugbare til at få flere teoretiske indsigter i læringsprocessen, hvortil bakker og van Eerde (2015) beskriver en anden metode, som Bakker har anvendt. Først gennemgik han al det empiriske materiale i form af transskriptioner og videooptagelser kronologisk episode for episode. Herefter blev formodninger af elevernes læring genereret ud fra HLT'en og forskningsspørgsmål, hvorefter disse formodninger blev sammenlignet med andre episoder i undervisningen samt elevsvar og observationer (Bakker & van Eerde, 2015). I sammenligningen af episoderne blev der lagt vægt på bekræftelser og modeksempler på fortolkningen.

2.4 Kvalitet i forskning

Schoenfeld (2007) beskriver tre fundamentale dimensioner, der gør sig gældende for alle typer forskning: troværdighed, overførbare til andre kontekster og vigtighed. Troværdighed omhandler hvorfor og i hvor høj grad, man kan tro på studiets resultater. I forhold til troværdigheden, bruger Schoenfeld (2007) bl.a. begreberne: den forklarende kraft, stringens og specificitet, reproducerbarhed samt triangulering. Overførbare omhandler i hvilken

kontekst, forskningen gør sig gældende indenfor. Tredje og sidste dimension er vigtigheden af studiet og omhandler overvejelser om, hvorfor ens forskning er vigtig.

Udover de tre dimensioner skriver Schoenfeld (2007) om vigtigheden af at være opmærksom på forholdet mellem det forskeren har til ønske at ville undersøge med forskerens valg af forsøgsgruppe. Samtidig skriver han, at det at udvælge en passende forsøgsgruppe er en kunst i sig selv, og man må nøje overveje sine antagelser vedrørende dette.

Disse perspektiver vil blive diskuteret i afsnit 7.3 ift. dette speciale.

2.5 Design-Based Research's sammenspil med vores problemfelt

I følgende afsnit argumenteres for, hvorfor netop denne metodiske tilgang er valgt til dette speciale, og hvordan vi ser sammenhængen mellem problemfeltet og metoden.

DBR er som tidligere beskrevet en metodisk tilgang, som både er teori- og praksisdrevet. Med det menes, at metoden er teoriinformeret så det undervisningsforløb eller anden artefakt, man får designet, er velbegrunderet i teoretiske konstruktioner, og samtidig er afprøvet i praksis for at gøre erfaringer med afprøvning af designet. Ift. det valgte problemfelt, omhandlende integrering af CT i matematik, er metoden velegnet, da denne sigter mod at bidrage med viden om, hvordan praksis kan eller skal se ud. Formålet med vores undersøgelse er netop at bidrage med viden om, hvordan matematikundervisning indeholdende CT kan se ud, i form af designprincipper, og hvad sådan undervisning kan bidrage med af matematiklæring. I og med at CT ikke er et fasttømret element i den danske grundskole, ser vi det passende at gøre brug af DBR's intervenerede karakter, hvor vi som forskere afprøver et undervisningsdesign som ikke allerede er gængs praksis. Af den grund er metoden mere passende, end hvis studiet kun handlede om at observere og vurdere en allerede etableret praksis, hvortil andre metoder havde været mere brugbare. Formulering af designprincipper er i overensstemmelse med hvad Gravemeijer og Prediger (2019) fremhæver, bør være mål med DBR-studier, om at bidrage til teoriudvikling, der transcenderer et individuelt klasserum eller lektion. De fremhæver desuden, at hvis ens formål med forskningen kun er at løse konkrete udfordringer for praktikere uden at sigte mod at være teoriudviklende, så er DBR heller ikke den bedste metode. Som nævnt er formålet med specialet at bidrage med indsigt i hvordan de valgte teoretiske konstruktioner kan informere integrering af CT i matematikundervisning, hvilket harmonerer med pointen fra Gravemeijer og Prediger (2019). Dog er vi klar over at tidsperspektivet er en af de store faldgruber ved brug af DBR, den iterative form gør processen meget tidskrævende. Derfor er første forsøgsundervisning gennemført i samarbejde

med en forsker i efteråret 2022, så der har været mulighed for at udføre to iterationer i foråret 2023. Derudover har vi valgt DBR fordi vi ønsker, at erfaringer fra forrige iteration informerer designet af næste undervisning og således fordrer til forbedringer af design og designprincipper.

Helt konkret kommer DBR til udtryk i specialet, ved at der er gennemført tre iterationer hver med fokus på forskellige matematikfaglige områder hhv. statistik og sandsynlighed, algebra samt geometri. Forskellige CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) udført med forskellige aktivitetsformer som formuleret af Kotsopoulos et al. (2017), er de bærende elementer i alle tre iterationer. Til hver iteration er et HLT udarbejdet. Denne er informeret af en matematikdidaktisk teoretisk ramme om de matematikfaglige områder samt CT-teoretiske konstruktioner. Derefter danner HLT'en grund for den retrospektive analyse, som herefter er et redskab i udarbejdningen af næste iteration. Disse tre iterationer kommer fortløbende med deres egen teori-, analyse- og diskussionsafsnit, for til sidst at blive samlet op på i en transcenderende diskussion med henblik på at kunne formulere designprincipper for matematikundervisning indeholdende CT.

Teoriafsnittene "4.2.1 Statistik og sandsynlighed i skolen", "5.2.1 Algebra i skolen", og "6.2.1 Geometri i skolen" danner hver især den teoretiske ramme for de tre iterationers matematikfaglige områder og er styrende for det matematikfaglige aspekt af forsøgsundervisningen. Herefter beskrives kort forsøgsundervisningen i afsnittene 4.3, 5.3 samt 6.3 for hver af de tre iterationer. Det hypotetiske læringsspor præsenteres herefter, som indeholder følgende afsnit i hver iteration:

- Præsentation af arbejdsark.
- Læringsmål og begrundelser for disse.
- CT-teoriens indvirkning på designet af den pågældende iterations forsøgsundervisning.
- Den matematikfaglige teoris indvirkning på designet af den pågældende iterations forsøgsundervisning.

I HLT'en i hver iteration præsenteres først arbejdsarket, og hvilken type svar der forventes til opgaverne. Herefter beskrives læringsmål, både fra et CT og et matematikfagligt perspektiv, som forsøgsundervisningen er udarbejdet efter. Dernæst begrundes disse med teoretiske konstruktioner fra begge fagligheder. Efterfølgende beskrives, hvordan det er tiltænkt, at undervisningsaktiviteterne rummer CT-praksisser (Weintrop et al., 2016), og hvordan

aktiviteterne skulle gøres efter Kotsopoulos et al.'s (2017) CTPF. Herefter beskrives hvordan den matematikdidaktiske teoretiske ramme har informeret undervisningsdesignet.

Efter HLT'en laves den retrospektive analyse. I dette afsnit analyseres elevbesvarelser og lydoptagelser med henblik på først at vurdere undervisningen ud fra CT og matematikdidaktik adskilt, for derefter at vurdere sammenspillet af matematik og CT. Dette gøres konkret ved at undersøge, hvorvidt eleverne viser tegn på at have opnået læringsmålene og hvorfor/hvorfor ikke. Analysen er desuden guidet af afsnittene omhandlende hvordan teoretiske konstruktioner fra CT og matematikdidaktik, bliver anvendt.

Afslutningsvist på hver iteration diskuteres analysens pointer. I hver af iterationernes diskussionsafsnit findes afsnittet "Perspektiver på et redesign". I dette afsnit diskuteres, hvordan pointerne fra forrige iteration har virket, og hvilke erfaringer, der informerer næste iteration.

2.6 Generering af data i undersøgelsen

Til generering af empiri til specialet er det i de to første iterationer valgt at bruge elevbesvarelser i form af arbejdsark og Excel-filer, samt lydoptagelser fra diktafoner. I 3. iteration bruges screen cast, hvor elevernes computerskærm samt elevernes samtaler, er blevet optaget. Hensigten med både at have adgang til elevbesvarelser og elevernes samtaler har været, at vi har kunnet få et indblik i, hvad der reelt skete i forsøgsundervisningen, hvor begge metoder giver adgang til dette. Når der i undersøgelsen er blevet brugt flere metoder til generering af data, er dette et forsøg på triangulering, og derved styrke undersøgelsens validitet (Bakker & van Eerde, 2015; Schoenfeld, 2007). Løbende i analyserne er relevant data introduceret for at give læseren et indblik i dette. Desuden er al data anonymiseret, så ingen elever optræder med navne. Når elever citeres direkte i teksten, angives den første elev der siger noget som "Elev 1", hvor nummereringen skal ses i kontekst, hvilket betyder, at "Elev 1" ikke er den samme elev gennem hele analysen. Dette er dog tydeligt i teksten. Ved citeringer angives et tidspunkt, som henviser til hvor i lydoptagelserne samtalerne finder sted.

3 Teoretisk ramme for CT (fælles)

3.1 Praksisser i Computational Thinking

Weintrop et al. (2016) præsenterer en taksonomi om CT indenfor matematik og naturvidenskab bestående af fire samlinger: Data Practices, Modeling- & Simulation Practices, Computational Problem Solving Practices og System Thinking Practices (Figur 1).

Når disse praksisser behandles i undervisningen, kan det fordrer til udvikling af CT hos eleverne (Weintrop et al., 2016). Alle disse praksisser indbefatter at tænke sig til, at få en computer til at løse et problem, som er inkluderet i definitionen af Wing (2017). Sidstnævnte forklares ikke, eftersom denne ikke benyttes i specialet.

Løbende i specialet benyttes de engelske begreber. Dette gøres, for at gøre det klart når der henvises til disse, da særligt begreber fra Data Practices minder om andre begreber som benyttes ifm. statistik og sandsynlighed.

Data Practices	Modeling & Simulation Practices	Computational Problem Solving Practices	Systems Thinking Practices
Collecting Data	Using Computational Models to Understand a Concept	Preparing Problems for Computational Solutions	Investigating a Complex System as a Whole
Creating Data	Using Computational Models to Find and Test Solutions	Programming	Understanding the Relationships within a System
Manipulating Data	Assessing Computational Models	Choosing Effective Computational Tools	Thinking in Levels
Analyzing Data	Designing Computational Models	Assessing Different Approaches/Solutions to a Problem	Communicating Information about a System
Visualizing Data	Constructing Computational Models	Developing Modular Computational Solutions	Defining Systems and Managing Complexity
		Creating Computational Abstractions	
		Troubleshooting and Debugging	

Figur 1 Taksonomi om CT indenfor matematik og naturvidenskab (Weintrop et al., 2016, s. 135)

3.1.1 Data Practices

I matematikundervisningen handler det om at instruere i, hvordan man benytter data og at udvikle elevernes forståelse for dataenes rolle i at undersøge spørgsmål og konstruere svar til disse spørgsmål på baggrund af data (Weintrop et al., 2016).

Under denne praksis indgår at indsamle data, at generere data, at manipulere med data, at analysere data og at visualisere data.

3.1.1.1 Collecting Data

Denne praksis omhandler observation og måling. Computerprogrammer spiller en central rolle i at indsamle forskellige typer af data, både inden for matematik, men også inden for andre videnskaber (Weintrop et al., 2016). Mestrer man denne praksis, er man i stand til at foreslå systematisk dataindsamling og man vil yderligere kunne foreslå måder hvorpå dele af

indsamlingen vil kunne automatiseres ved hjælp af computerprogrammer (Weintrop et al., 2016).

3.1.1.2 Creating Data

Nogle fænomener kan ikke observeres eller måles, da de på den ene eller anden måde har en for stor skala. F.eks. kan nævnes, hvis man er interesseret i at undersøge universet. Hertil kan man ved hjælp af matematiske modeller genere data, som kan hjælpe en med at opnå et indblik, selvom man ikke har været ude og indsamle dataene. Mestrer man denne praksis, vil man være i stand til at konstruere modeller, samt generere data ud fra disse (Weintrop et al., 2016).

3.1.1.3 Manipulating Data

Når man har indsamlet en stor mængde data, er det vigtigt at kunne bearbejde denne for at se mønstre. Dette er en computer i særdeleshed god til. Manipulering af data handler dermed om at sortere, filtrere, normalisere og sammensætte datasæt. Mestrer man denne praksis, vil man være i stand til, ved hjælp af computere, at omforme datasættet, så det er klar til videre udforskning (Weintrop et al., 2016).

3.1.1.4 Analyzing Data

Analysering af data omhandler at være i stand til at lede efter mønstre eller afvigelser i dataene, hvordan man skal definere regler for kategorisering af data, identificere trends og sammenhænge. Computeren bliver til stadighed mere brugbar i denne praksis, særligt i takt med at vi bliver i stand til at analysere stadig større datasæt. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at analysere et vilkårligt datasæt og drage konklusioner på baggrund af, hvad man finder frem til i sine undersøgelser af datasættet (Weintrop et al., 2016).

3.1.1.5 Visualizing Data

Denne praksis indbefatter at kommunikere sine resultater og her kan computere hjælpe med at lave forskellige typer af diagrammer og interaktive modeller, som tillader folk at interagere med den ønskede data. Mestrer man denne praksis, er man i stand til, ved hjælp af computerprogrammer, at skabe visualiseringer såsom diagrammer eller simuleringer, som overbringer den information, der har vist sig i datasættet under analysen (Weintrop et al., 2016).

3.1.2 Modeling & Simulation Practices

Disse praksisser omhandler at skabe, forbedre og gøre brug af computerbaserede modeller til at blive klogere på virkeligheden. Eksempler på modeller er forskellige typer af diagrammer, matematiske formler, computersimuleringer osv. Fælles for dem alle er, at de er simplificerede versioner af virkeligheden, som giver et indblik i nogle særligt udvalgte egenskaber ved det, som de modellerer. Fordelen ved modeller ligger i deres forklaringskraft og deres forudsigelighed (Weintrop et al., 2016).

3.1.2.1 Using Computational Models to Understand a Concept

Ved denne praksis er man i stand til at bruge forskellige computationelle værktøjer, indeholdende modeller, til at blive klogere på, og forstå matematiske begreber. Dette understøtter desuden en undersøgende tilgang, da det tillader brugeren at undersøge fænomener med en systematisk tilgang. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at udbygge sin egen forståelse af et begreb gennem computationelle modeller (Weintrop et al., 2016).

3.1.2.2 Using Computational Models to Find and Test Solutions

Computermodeller tillader brugeren at teste forskellige mulige løsninger og tilpasse disse og sammenligne med henblik på at finde den bedste løsning. Dette kan gøres relativt billigt, inden ens løsning derefter afprøves ude i virkeligheden. Mestrer man denne praksis, kan man finde, afprøve og retfærdiggøre løsninger ved hjælp af computermodeller (Weintrop et al., 2016).

3.1.2.3 Assessing Computational Models

At tage stilling til hvilke dele af virkeligheden, som modeller medtager og hvilke de udelader, er en vigtig evne at besidde i arbejdet med alle typer af modeller. Ydermere handler denne praksis om evnen til at validere og forbedre computermodeller. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at få øje på forskelle og ligheder mellem computermodellen og det fænomen, den afspejler samt italesætte eventuelle fejlkilder, der er med til at gøre modellen upålidelig (Weintrop et al., 2016).

3.1.2.4 Designing Computational Models

Når man designer en computermodel, skal man foretage teknologiske, metodiske og begrebslige valg. Man skal desuden tage stilling til modellens begrænsninger, hvad der skal være med i modellen og hvad der skal udelades, samt at begrebsliggøre adfærden og egenskaberne ved de enkelte elementer i modellen. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at designe sin egen computermodel, beskrive hvordan de enkelte elementer interagerer,

tage en beslutning om hvilken data, modellen producerer og forstå hvilken type konklusioner, man kan drage på baggrund af modellen (Weintrop et al., 2016).

3.1.2.5 Constructing Computational Models

Når en model er blevet designet, skal den også konstrueres. Desuden indbefatter denne praksis også at udvide eksisterende modeller. Her skal man være i stand til at implementere designet på en måde, så computeren kan afkode det. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at implementere ændringer i andres modeller, samt bygge sine egne modeller op fra bunden af (Weintrop et al., 2016).

3.1.3 Computational Problem Solving Practices

Det at kunne problemløse har altid været en vigtig evne blandt mennesker, og med computerens indtog er behovet for at kunne inddrage disse kun blevet større. I Weintrop et al. (2016) er fokuset på de problemer, som særligt effektivt kan løses ved brug af computere.

3.1.3.1 Preparing Problems for Computational Solutions

I denne praksis skal man kunne omformulere problemer, så de kan løses med computationelle værktøjer. Det kan handle om at bryde problemet ned i mindre dele eller omformulere problemet, så det minder om et kendt problem, der allerede findes løsninger til. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at se problemer i et nyt lys, så de kan tilpasses og løses af en computer (Weintrop et al., 2016).

3.1.3.2 Computer Programming

Denne praksis handler både om at forstå og ændre i andres kode, men også om at lave sin egen. Her handler det om at forstå begreber såsom iterativ logik, betingelses-logik og rekursion. Desuden skal man kunne lave abstraktioner, som tillader en at skabe datastrukturer. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at forstå, ændre og skabe computerprogrammer (Weintrop et al., 2016).

3.1.3.3 Choosing Effective Computational Tools

Denne praksis handler om at vælge de mest effektive værktøjer til at løse en given opgave. Her skal man være opmærksom på værktøjets funktionalitet, hvad det er beregnet til og hvilken type data programmet kan tage ind og genere. Mestrer man denne praksis er man i stand til at veje forskellige værktøjers fordele og ulemper og på baggrund heraf træffe en velovervejet beslutning om hvilket redskab man skal bruge (Weintrop et al., 2016).

3.1.3.4 Assessing Different Approaches/Solutions to a Problem

Til tider vil der være flere forskellige løsninger til det samme problem. Her er det derfor vigtigt at tage stilling til spørgsmål såsom hvor meget hver løsning koster, hvor lang tid de tager, om de er holdbare, om de kan genbruges, om de kan modificeres m.m. Mestrer man denne tilgang er man i stand til at vurdere forskellige tilgange ud fra de ovenstående kriterier og hvad der er muligt i den pågældende situation (Weintrop et al., 2016).

3.1.3.5 Developing Modular Computational Solutions

At være i stand til at nedbryde sin løsning til mindre dele kan være fordelagtigt, og det er netop omdrejningspunktet for denne praksis. Formålet er, at de mindre dele vil kunne genbruges og modificeres til at passe ind andre steder i løsningen af problemet eller ved helt andre problemer. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at udvikle modulære løsninger, som netop kan genbruges i andre henseender (Weintrop et al., 2016).

3.1.3.6 Creating Computational Abstractions

For at skabe abstraktioner kræver det, at man er i stand til at begrebsliggøre sine potentielle løsninger. Denne evne tillader desuden en at sammenligne problemer, som på overfladen ser forskellige ud og få øje på ligheder, som byder de forskellige problemer den samme løsning. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at identificere, skabe og anvende computationelle abstraktioner i deres arbejde (Weintrop et al., 2016).

3.1.3.7 Troubleshooting and Debugging

Denne praksis omhandler evnen til at finde ud af, hvorfor ens kode ikke virker og hvordan man kan få den til at virke. I denne praksis er der en række strategier, bl.a. systematisk afprøvning af koden for at finde fejls oprindelse. Mestrer man denne praksis, er man i stand til at få øje på fejl, reproducere dem, bryde dem ned til deres mindste element og korrigere fejlen i koden (Weintrop et al., 2016).

3.2 En pædagogisk ramme for Computational Thinking

Verden er blevet digitaliseret, med teknologi der sammenfletter alle virtuelle aspekter af ens dagligdag, og hvor adgang til internettet er let tilgængelig og globaliseret. Derfor er det påkrævet af individet at besidde et vist niveau af CT, for at kunne fungere i en digitaliseret verden, at kunne problemløse, deltage i digital innovation og fremme et samfund, der i forvejen er stærkt teknologibaseret (Kotsopoulos et al., 2017).

CT kan anses for det at tænke algoritmisk ved at anvende principper fra datalogi, som en guidende ramme (Kotsopoulos et al., 2017). CT involverer desuden begreber såsom loops, betingelser, subrutiner samt praksisser såsom abstraktion og fejlfinding. Disse begreber er primært fra datalogi, som deles på tværs af andre discipliner, herunder matematik (Kotsopoulos et al., 2017). Forskere argumenterer for, at CT bør undervises i udenfor datalogi, og allerede i begyndelsen af børnehaven (Kotsopoulos et al., 2017).

På baggrund af ovenstående har Kotsopoulos et al. (2017) udviklet CTPF, der involverer fire pædagogiske aktivitetsformer: Unplugged, Tinkering, Making og Remixing. Samtidig argumenterer Kotsopoulos et al. (2017) for, at den pædagogiske ramme for CT kan sættes i relation til matematik af gode grunde, navnlig fordi områder såsom problemløsning, modellering og analyse er vigtige begreber inden for begge felter.

Kotsopoulos et al. (2017) argumenterer ligeledes for, at deres pædagogiske CT-ramme er nyttig til at lære CT på tværs af både folkeskole og gymnasie, særligt for nybegyndere. Herunder præsenteres Unplugged, Tinkering, og Making. Remixing udelades eftersom denne ikke bliver brugt i dette speciale.

3.2.1 Unplugged

Unplugged-erfaringer fokuserer på CT-aktiviteter, uden brug af computere. Dette gælder særligt for nybegyndere eller yngre elever. Samtidigt er dette en måde at introducere eleverne til CT (Kotsopoulos et al., 2017). Unplugged-aktiviteter er typisk det grundlæggende at lære ved CT, fordi det er her, der er mindst kognitiv og teknisk viden på spil. Dog er dette ikke ensbetydende med, at Unplugged-aktiviteterne ikke kan være udfordrende. Unplugged-aktiviteter designes til at være elevcentrerede, nemme at gå til, spil-baserede og med indlejrede udfordringer (Kotsopoulos et al., 2017).

Unplugged-aktiviteterne er derudover oftest kinæstetiske og baseret på samarbejde, de understøtter udforskninger, og der er potentiale for at bygge ind i kompleksiteten i opgaven (Kotsopoulos et al., 2017). Unplugged-aktiviteter gør det muligt for elever at nedbryde komplicerede datalogiske begreber til at gøre disse mere simple og letforståelige (Kotsopoulos et al., 2017).

3.2.2 Tinkering

Tinkering omhandler at skille tingene ad og beskæftige sig med forandringer eller modificering af eksisterende objekter, såsom byggeklodser, puslespil, digitale simuleringer, programmering mm. (Kotsopoulos et al., 2017). I Tinkering konstruerer elever ikke et objekt, digitalt eller fysisk, men udforsker ændringer af eksisterende objekter og på baggrund af dette overvejes konsekvenserne af ændringerne (Kotsopoulos et al., 2017). Derfor kan det være hensigtsmæssigt først at lære grundlæggende begreber og færdigheder under Unplugged, med mulighed for at nye begreber kan introduceres (Kotsopoulos et al., 2017).

Målet med Tinkering er at skabe en kontekst, hvor det bliver muligt at kunne udforske og inkrementelt modificere, uden den yderligere komplikation, rent faktisk at skulle bygge objektet. Problemløsning og anvendelse er nøgleord i denne forbindelse (Kotsopoulos et al., 2017).

3.2.3 Making

Kotsopoulos et al. (2017) beskriver læring som bestående i at opbygge et sæt værktøjer og materialer, som man kan håndtere samt manipulere, og netop disse synspunkter er essensen i Making. Selvom dette kan lyde som Tinkering, er Making dog anderledes end Tinkering ved, at Making kræver et dybere niveau af viden. De objekter, der skabes i Making, er nye og ikke allerede eksisterende, som man finder det ved Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017).

I Making skal eleverne arbejde med problemløsning, udvælge konkrete værktøjer, reflektere og kommunikere samt skabe forbindelse på tværs af begreber (Kotsopoulos et al., 2017).

Eleverne lærer mens de konstruerer, og de lærer, når de deler med hinanden, hvad de gør, hvad de har lavet og hvordan de har lavet det (Kotsopoulos et al., 2017).

Making kan fremkomme ved arbejdet med konkrete materialer, hvor Making i så fald vil være Unplugged, f.eks. med legoklodser mm., men Making kan også fremkomme gennem computer programmering (Kotsopoulos et al., 2017).

3.3 Instrumentel genese

Guin og Trouche (1999) præsenterer i deres artikel en transformation af ethvert værktøj til et matematisk instrument, der for eleverne involverer en kompleks instrumenteringsproces.

I deres artikel skelner Guin og Trouche (1999) mellem et artefakt, som et materielt objekt, og et instrument, som psykologisk konstrueret. Instrumentet eksisterer ikke i sig selv, men bliver

til et instrument, når individet hensigtsmæssigt tilegner sig det, og integrerer det i sin aktivitet. Derfor er individet nødt til at udvikle en instrumentel genese, for at kunne manipulere med artefaktet, og herigennem tilegner individet sig viden, der kan føre til en anden brug af artefaktet (Guin & Trouche, 1999).

Med fokus på den instrumentelle genese, bliver to faser fremhævet. Den første fase leder til udforskning af forskellige kommandoer, deres effekt og organisering. I det øjeblik hvor kommandoerne begynder at give matematisk mening, fokuseres der på et begrænset antal af kommandoerne (Guin & Trouche, 1999).

Den anden fase er en organiseringsfase, hvilket involverer en udtynding af de indledende strategier og fremstår samtidigt med en progressiv bevidsthed om potentialer og begrænsninger ved brugen af regnemaskiner. Det er også en fase, hvor elever begynder at organisere deres handlinger i forhold til færre kommandoer, og samtidigt koordinere dem med hinanden (Guin & Trouche, 1999). Generelt kan det siges, at jo flere manipulationer der mestres, desto mere kan eleverne involvere sig selv i matematisk arbejde (Guin & Trouche, 1999).

Den instrumentelle genese er ikke ens for alle elever; det afhænger af deres personlige forhold til både matematik og computerteknologier. Over tid i den instrumentelle genese, bliver elevernes forhold til matematikken mere og mere indflydelsesrig (Trouche, 2005).

Lagrange (2005a) argumenterer for at computerens visualiseringsevner kan styrke en mere varieret adgang til matematiske begreber og problemer. Dog siger Lagrange (2005a) også at brugen af symbolske computerværktøjer som ressource i perceptuelle tilgange kræver refleksion over, bl.a. hvilken forhåndsviden eleverne har brug for både i matematik og om værktøjet.

Lagrange (2005b) nævner, at brugen af nye værktøjer kan medføre, at elever nemmere kan udføre numeriske og symbolske beregninger, der ellers ville kræve omhyggelighed ved udførelse i hånden. Samtidigt gør Guin og Trouche (1999) opmærksom på, at instrumenteringsprocessen ikke nødvendigvis leder til bedre matematisk forståelse.

4 Første iteration

4.1 Problemformulering for første iteration (fælles)

Hvad kan arbejdet med chanceeksperimenter og simuleringer, gennem Unplugged og Tinkering, bidrage til i undervisningen med statistik og sandsynlighed og hvad bidrager Data Practices med ift. elevers udvikling af matematiklæring?

4.2 Teoretisk ramme (Jack)

4.2.1 Statistik og sandsynlighed i skolen

Følgende afsnit vil omhandle det matematiske område statistik og sandsynlighed, som grundlaget for 1. iteration i specialet. Der lægges vægt på, hvordan undervisningen med statistik og sandsynlighed kan didaktiseres til elever i en dansk folkeskolesammenhæng, hvorfor der undervejs perspektiveres til matematikfaghæftet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b).

Wild et al. (2018) definerer, ud fra American Statistical Association (ASA), statistik som videnskaben om at lære af data samt om at måle, kontrollere og kommunikere usikkerhed. Sættes denne definition i relation til faghæftet for matematik, nævnes det at statistik og sandsynlighed: “[...] vedrører indsamling, ordning, præsentation, analyse og vurdering af data samt beskrivelse og vurdering af [...] usikkerhed.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 33), og dermed er der lighed mellem definitionerne.

I de senere år har der været et skifte fra den åbenlyse matematiske tilgang til dataanalyse hen mod den computationelle tilgang, bl.a. med brugen af computersimuleringer og randomiseringstests (Wild et al., 2018). Derfor argumenterer Wild et al. (2018) for, at selvom det at praktisere statistik kræver matematik til at udvikle underliggende teori, er statistik adskilt fra matematik på forskellige områder, og kræver også ikke-matematiske færdigheder. Disse færdigheder omfatter bl.a. CT (Wild et al., 2018). Denne forbindelse mellem en matematisk tilgang og den computationelle tilgang, er derfor udgangspunktet for denne iteration.

Statistik og forskningen heri er ofte opdelt i deskriptiv statistik og inferentiell statistik (Langrall et al., 2017), hvor sidstnævnte er af interesse i dette speciale. Inferentiell statistik har til formål at gå udover den tilgængelige data (Makar & Rubin, 2009), for at lave en forudsigelse eller en potentiel konklusion, baseret på ufuldstændige data (Langrall et al., 2017). Inferentiell statistik bevæger sig ud over den tilgængelige data for at drage

konklusioner om et bredere univers (Makar & Rubin, 2009), hvorfor der tages højde for, at konklusionerne er usikre (Langrall et al., 2017). Inferentiell statistik har både sin relevans i forbindelse med empirisk forskning (Langrall et al., 2017), men også til hypotesetestning (Makar & Rubin, 2009). Det fremhæves desuden, som en del af kompetencebeskrivelsen i matematikfaghæftet, at eleverne efter 3. klassetrin: “[...] kan udføre enkle statistiske undersøgelser [...]” til efter 6. klassetrin at: “[...] udføre egne statistiske undersøgelser [...]” og til sidst efter 9. klassetrin til at kunne: “[...] vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 8).

Forskere har dog længe fastholdt, at inferentiell statistik er vanskeligt for studerende (Makar & Rubin, 2009). Begreber indenfor inferentiell statistik risikerer at blive misforstået, idet det kræver, at studerende forstår og kan forbinde mange abstrakte begreber, bl.a. stikprøvefordeling og signifikansniveau (Langrall et al., 2017).

Ifølge Langrall et al. (2017) negligerer studerende betydningen af stikprøvestørrelse, bl.a. ved at stole for meget på små prøver. En måde at overkomme disse udfordringer på, er ved at få studerende til at forstå, at en stikprøve kun er en af mange mulige stikprøver. For at få eleverne til at forstå dette, anbefales det at studerende på forhånd forsøger at forudsige resultatet før selve prøven (Langrall et al., 2017).

Langrall et al. (2017) argumenterer for, at en måde elever kan arbejde med inferentiell statistik uden at skulle tage højde for abstrakte og komplicerede begreber, er ved at arbejde med uformel inferentiell statistik. I den forbindelse nævner også Makar og Rubin (2009), Makar (2016) og Doerr et al. (2017) uformel inferentiell statistik som en måde elever kan arbejde med statistisk inferens. I matematikfaghæftet står der:

Igennem skoleforløbet skal eleverne have mulighed for at udvide og nuancere de begreber og metoder, de bruger i behandling af data og i beskrivelse og vurdering af chance og usikkerhed. Desuden skal undervisningen skabe mulighed for, at eleverne gradvist udvider og nuancerer deres begrebsforståelser og metoder fra det uformelle og konkrete mod det mere formelle og generelle. (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 33)

Derfor kan arbejdet med den uformelle statistiske inferens være en måde for eleverne at arbejde hen imod det mere formelle, ved først at få sig en intuitiv og bedre statistisk viden på en uformel måde.

Den uformelle inferentielle statistik har i de senere år fået større opmærksomhed, idet forskere hævder, at denne uformelle tilgang til statistiske undersøgelser kan understøtte udviklingen af sammenhænge mellem statistik og sandsynlighed, også for elever i folkeskolen (Langrall et al., 2017).

Uformel inferentiel statistik er baseret på visse karakteristikker, som indebærer:

1. Påstanden strækker sig til "et bredere univers"
2. Brugen af data som evidens for påstanden
3. Formulering af påstanden med en vis usikkerhed

(Doerr et al., 2017; Makar, 2016).

Uformel inferentiel statistik har ræsonnementsprocessen fra inferentiel statistik i centrum (Doerr et al., 2017). Uformelle inferentielle ræsonnementer sætter fokus på selve processen (statistisk ræsonnement) frem for produktet (konklusionen). Det statistiske ræsonnement er det, der tillader de statistiske begreber at blive bragt i anvendelse på effektiv vis i databaserede argumenter (Doerr et al., 2017).

For at se nærmere på processen af uformel inferentiel statistik har forskere udviklet en række vigtige strategier til at understøtte elevernes læring ved hjælp af uformel inferentiel statistik (Langrall et al., 2017). Langrall et al. (2017) beskriver at de tre mest fremtrædende strategier i litteraturen er:

1. At introducere den formelle inferentielle statistik gennem uformelle og visuelle tilgange
2. At understrege kontekstrige problemer
3. At starte tidligt i klassetrin

(Langrall et al., 2017).

De fleste af disse strategier er blevet mulige ved tilgængeligheden af dynamiske statistiske analyseværktøjer og sandsynlighedssimuleringer. Fokus kommer igen på teknologier, fordi de giver mulighed for at skabe vigtige sammenhænge mellem statistik og sandsynlighed, gennem simuleringer. Netop simuleringer af randomiseringstest er en måde hvorpå eleverne uformelt, men effektivt kan introduceres til logikken i inferentiel statistik (Langrall et al., 2017). Simuleringer anses for at være intuitive, og elever kan estimere sandsynligheder, uden at der er behov for at beregne teststatistik eller arbejde med normalfordelinger. Dette giver

elever mulighed for at få uformelle erfaringer med ræsonnementer for inferentiel statistik, før de på formel vis skal igennem lange, vanskelige veje med stikprøvefordelinger og andre abstrakte begreber (Langrall et al., 2017).

Lee et al. (2010) opfordrer til brugen af teknologibaserede simuleringer, fordi de giver eleverne mulighed for at observere en dynamisk akkumulering af data, mens dataene bliver genereret. Her fremhæver Lee et al. (2010) elever, der i arbejdet med simuleringer kunne erkende, at et større antal forsøg resulterede i fordelinger, der lignede deres forventninger fra den teoretiske sandsynlighed. Andre forskere peger på, at eleverne er i stand til at skabe sammenhænge mellem fordelinger af data fra en simulering og en teoretisk fordeling (Lee et al., 2010).

Særligt fremhæver Lee et al. (2010) at simuleringsværktøjer og brugen af datatabeller, grafer m.m., kan bruges til at fremvise og fortolke data fra computersimuleringer, og samtidigt give eleverne kontrol til at designe eksperimenter og udføre så mange forsøg, de ønsker.

Lee et al. (2010) understøtter arbejdet med uformel inferentiel statistik og nævner i forlængelse af dette, at analyse af en empirisk fordeling og fortolkning af data indenfor en større sammenhæng er vigtige egenskaber for at vurdere og generalisere slutninger udover den tilgængelige data. Makar og Rubin (2009) nævner i det store hele betragtningen af uformel inferentiel statistik som proces for at skabe sandsynlige generaliseringer af data, der rækker ud over den indsamlede data.

Til dette arbejde fremviser Lee et al. (2010) en model til, hvordan eleverne kan arbejde med den uformelle inferentielle statistik, illustreret i Figur 2.

Figur 2: Den uformelle hypotesetestningscyklus (Lee et al., 2010, s. 73)

Det er vigtigt i arbejdet med uformel inferentiel statistik, at man ud fra problemkonteksten genererer en umiddelbar hypotese, som det kan ses i modellens første fase, “Pose Question” (Lee et al., 2010). I næste fase, “Formulate Expectations”, skal eleverne forsøge at beskrive, hvad de forventer at observere i deres empiriske data (Lee et al., 2010). Efterfølgende skal eleverne indsamle deres data. Afhængigt af eleverne kan læreren introducere, hvordan dataene skal indsamles, eller eleverne kan selv få lov til at bestemme, hvordan de vil gøre det (Lee et al., 2010). I de to felter omhandlende analyse, skal eleverne analysere deres indsamlede data, og efterfølgende sammenligne deres resultater med deres startforventninger og hypotese omkring sandsynlighedsfordeling (Lee et al., 2010). Ved at bemærke mønstre i dataene, kan eleverne begynde at træffe fortolkende beslutninger, så de kan sætte spørgsmålstejn ved deres tidligere antagelser, eller muligvis komme frem til, at deres

genererede data ikke varierer nok fra deres forventninger, til at dette kan modsige deres oprindelige antagelse (Lee et al., 2010). Deres ræsonnementer kan føre til, at eleverne enten beholder nulhypotesen eller i stedet former en alternativ hypotese (Lee et al., 2010). Uanset hvilken beslutning eleverne træffer, vil de i sidste fase af modellen komme med en afsluttende fortolkning af deres hypotese (Lee et al., 2010).

4.3 Forsøgsundervisning med statistik (Thomas)

Forsøgsundervisningen var i samarbejde med Postdoc Raimundo Elicer, ansat på DPU, og blev gennemført i uge 43 i 2022. Forsøgsundervisningen var planlagt af Raimundo i samarbejde med forsøgsklassernes lærer, og var en del af forskningsprojektet “Comparing the implementation of programming and computational thinking in Denmark, Sweden and England”¹, og vi fik mulighed for at være med til at generere empiri, samt at bruge dette til vores speciale.

Afsnittene omhandlende beskrivelsen af lektionerne, præsentationen af arbejdsarkene, læringsmål og de teoretiske rammers indvirkning på designet, er udarbejdet af os. Derfor er alt arbejde i dette speciale, udover designet af forsøgsundervisningen i 1. iteration med tilhørende arbejdsark, foretaget af os, og er derfor adskilt fra Raimundos egen forskning.

Forsøgsklasserne bestod af to 9. klasser på en skole i Gladsaxe Kommune, og forløbet strakte sig over to lektioner af 90 min. pr. session pr. klasse. En af klasserne skulle bruge GeoGebra og den anden klasse brugte Excel i arbejdet. Vi har valgt udelukkende at benytte os af empiri fra arbejdet i Excel, da vi efter en kort gennemgang af empirien fra begge klasser, fandt at arbejdet i Excel var mest relevant ift. vores undersøgelse.

4.4 Hypotetisk læringsspor (Kristian)

4.4.1 Præsentation af arbejdsark

Da denne iteration har været spredt ud over to forsøgsundervisninger, er der to arbejdsark, som passer til hhv. første og anden undervisningsgang. Derfor vil dette være rammesættende for præsentationen af arbejdsarkene. Desuden er figurer indsat løbende for at give et indblik i arbejdsarkene. Disse figurer er redigeret, så de fylder mindre. Den eneste forskel er, at eleverne har haft mere plads til deres besvarelser, end figurerne giver udtryk for.

¹ Mere information om forskningsprojektet kan findes her: <https://www.ind.ku.dk/projekter/mact/>

Eleverne begyndte med at udtænke og lave en undersøgelse som omhandlede, hvorvidt eleverne kunne smage forskel på forskellige fødevarer såsom økologiske æbler sammenlignet med ikke-økologiske æbler e.l.

4.4.1.1 Første lektions arbejdsark

Undervisningen begyndte med, at eleverne skulle lave deres eget forsøg baseret på blindsmagning. I arbejdsarkets første opgave skal eleverne formulere deres forskningsspørgsmål (Figur 3). Størstedelen af 1. lektion består i at lave en statistisk undersøgelse uden et computationelt værktøj og har til formål at introducere eleverne til at danne sig erfaringer med, hvordan man laver observationer i en statistisk undersøgelse. Eleverne skal ydermere gætte på, hvad de tror svaret på deres forskningsspørgsmål er. Sidst på siden skal eleverne tage stilling til deres test-størrelse.

ARBEJDSARK 1

Gruppe nr.: _____

Forskningsspørgsmål

1. Hvad er jeres forskningsspørgsmål?

2. Hvorfor er det relevant for jer?

3. Tror I, I kender svaret? Har I en forklaring på det svar?

Eksperiment

Beskrive jeres eksperiments egenskaber:

4. **Hvor mange** forsøg skal jeres testven have? **Hvorfor?**

Figur 3 Lektion 1 - Arbejdsark side 1

Anden side af arbejdsarket er en forlængelse af det, der sker på første side. Ydermere har eleverne mulighed for at skrive deres resultater ned på den måde, som de vurderer, er bedst (Figur 4).

5. **Hvordan** skal hver forsøg udføres?

6. **Hvad** er eksperimentets resultater som I skal skrive ned?

Dataindsamling på papir

7. **Skriv** ned jeres resultater på en valgt måde. Det må være som en tegning, en tabel, en list, mm.

Figur 4 Lektion 1 - Arbejdsark side 2

Efter grupperne har udført deres undersøgelser, skal de nu visualisere deres data. På side 3 bliver de introduceret til forskellige diagrammer og skal tage stilling til, hvordan de selv vil gøre det (Figur 5).

8. Visualisér vores data på et håndlavet diagram. Start med at vælge en af disse:

Cirkeldiagram	Søjlediagram	Punktdiagram																		
<table border="1"><tr><td>Tennis</td><td>25%</td></tr><tr><td>Voetbal</td><td>60%</td></tr><tr><td>Volleybal</td><td>10%</td></tr><tr><td>Overige</td><td>5%</td></tr></table>	Tennis	25%	Voetbal	60%	Volleybal	10%	Overige	5%	<table border="1"><tr><th>Antal biler</th><th>Procent</th></tr><tr><td>0 biler</td><td>40%</td></tr><tr><td>1 bil</td><td>45%</td></tr><tr><td>2 biler</td><td>15%</td></tr><tr><td>3+ biler</td><td>5%</td></tr></table>	Antal biler	Procent	0 biler	40%	1 bil	45%	2 biler	15%	3+ biler	5%	
Tennis	25%																			
Voetbal	60%																			
Volleybal	10%																			
Overige	5%																			
Antal biler	Procent																			
0 biler	40%																			
1 bil	45%																			
2 biler	15%																			
3+ biler	5%																			

Diagrammet:

Figur 5 Lektion 1 - Arbejdsark side 3

På side 4 (Figur 6) skal eleverne arbejde i Excel. Her skal eleverne først gentage deres Unplugged-arbejde med diagrammer, dog nu med et computationelt værktøj. Efterfølgende bliver eleverne bedt om at vurdere, hvad diagrammerne viser og sammenligne med deres håndtegnede diagram.

Dataindsamling i Excel

Åben Excel og start en ny tom projektmappe. Brug Excel til at registrer jeres data som i spørgsmål 7.

9. Lav et diagram. Følg disse trin:

(1) Markér data med musen

(2) Klik på "Indsæt"

(3) Klik på et valgt diagram

10. Ligner diagrammet som det, I har tegnet i spørgsmål 8? Hvorfor tror I, det sker?

11. Prøv igen med forskellige diagrammer i Excel. Virker det?

12. Prøv igen med en anbefalede diagram. Hvad er det præcist, der man ser på diagrammet?

Foreløbige indsigt

13. Kom tilbage til spørgsmål 3. Tror I, I kender svaret nu?

14. Nu har I nogle data i forhold til forskningsspørgsmålet. Har I ændrede jeres svar på grund af data?

Figur 6 Lektion 1 - Arbejdsark side 4

Afslutningsvis for lektionen skal eleverne genbesøge deres gæt på, hvad svaret er på deres forskningsspørgsmål. Formålet med dette er at få eleverne til at reflektere over, hvad de har lavet i lektionen, og om de derigennem har opnået en ny indsigt.

4.4.1.2 Anden lektions arbejdsark

I 2. lektion skal eleverne lave computersimuleringer af deres forsøg fra 1. lektion. Side 1 (Figur 7) starter med at alle elever skal bruge kommandoen "SLUMP()" til at generere forskellige tal, som de i grupperne kan sammenligne. Kommandoen generer et tal der er

større end eller lig med nul og mindre end 1. Udover denne kommando lærer eleverne også at ved at trykke F9, bliver alle celler regenereret af Excel - for eleverne betyder det konkret, at alle celler med “=SLUMP()” genererer nye tal. Slutteligt skal eleverne prøve forskellige versioner af kommandoen, hvor der bliver ændret på syntaksen. Her er tanken, at eleverne lærer, hvad der virker og hvad der giver fejl, så de senere hen ikke ender med at lave disse fejl.

ARBEJDSARK 2

Gruppe nr.: _____

Tilfældige tal med Excel

Klik på en celle og skriv =SLUMP()

1. Hvilket tal fik du?
2. Spørg din gruppe om, hvilke tal de har fået.

--	--	--	--
3. Hvad sker der, når du skriver =SLUMP() i andre celler?
4. Hvad sker der, når du trykker på F9? Prøv mange gange.
5. Hvad er de mindste og største tal I får?
6. Beskriv i dine egne ord, hvad formlen =SLUMP() præcis gør.
7. Undersøg med andre varianter og fortæl, hvad der sker med dem:

=SLUMP	
=SLUMP(1)	
SLUMP()	

Figur 7 Lektion 2 - Arbejdsark side 1

På side 2 (Figur 8) skal eleverne fortsætte deres undersøgende arbejde, dog med en ny funktion, “=SLUMPMELLEMM(3;7)”. Denne funktion giver et heltal mellem tre og syv, inklusivt begge tal. Senere på siden ændres tallene, hvortil funktionen nu giver et heltal mellem de nye tal. Fremgangsmåden er samme som på forrige side og afsluttes igen med at

afprøve forskellige versioner, hvor nogle af dem giver fejl. Nederst på siden skal eleverne tage stilling til, hvad forskellen er på “=SLUMP()” og “=SLUMPMELLE(0;1)”. Forskellen er, om den hhv. giver svar i decimaltal eller heltal.

Klik på en celle og skriv =SLUMPMELLE(3;7)

8. Hvilket tal fik du?

9. Spørg din gruppe om, hvilke tal de har fået.

--	--	--	--

10. Hvad sker der, når du skriver formelen i andre celler?

11. Hvad sker der, når du trykker på F9? Prøv mange gange.

12. Hvad er de mindste og største tal I får?

13. Beskriv i dine egne ord, hvad formelen =SLUMPMELLE(3;7) præcis gør.

14. Undersøg med andre varianter og fortæl, hvad der sker med dem:

=SLUMPMELLE(10;20)	
=SLUMPMELLE(3)	
=SLUMPMELLE(7;3)	
SLUMPMELLE(3;7)	

15. På hvilken måde er =SLUMPMELLE(0;1) og =SLUMP() forskellige?

Figur 8 Lektion 2 - Arbejdsark side 2

På sidste side af arbejdsarket, side 3 (Figur 9), skal eleverne i gang med deres simuleringer. Opgaven er stillet åbent og eleverne får ikke andet af vide, end at de skal bruge de kommandoer, som de netop har lært. Eleverne skal selv finde frem til en struktur for simuleringen. Når eleverne har lavet deres indledende simulering, skal de tage stilling til om den er bedre end deres egen test fra 1. lektion. Herefter skal de gennem F9-funktionen erfare, at deres første simulerede resultat blot er ét udfald. Efter denne indsigt skal eleverne forsøge at udvide deres simulering, så den gentages flere gange. Eleverne bliver introduceret til flere funktioner, som kan bruges til at tælle store mængder af data hurtigt, men opgaven er stadig

stillet åbent. Eleverne bliver bedt om at vurdere, hvor ofte Excel er bedre til “smage forskel” end deres egen test. Afslutningsvist skal eleverne genbesøge deres forskningsspørgsmål og deres egen forudsigelse om, hvorvidt man kan smage forskel eller ej. Ligesom i forrige lektion er formålet her tosidigt. Eleverne får mulighed for at reflektere over, hvad de har lært siden starten af den 1. lektion. Derudover skal det give et indblik i elevernes forståelse.

Simulering af en chanceeksperiment

Husk jeres smagningseksperiment fra sidste gang.

Brug Excel formler til at opbygge resultater, hvor I antager testpersonen bare gætter. Det er en simulation.

16. Har Excel det bedre en jeres testperson? På hvilken måde?

17. Tryk på **F9** flere gange. Har Excel altid det bedre eller værre end jeres testperson?

Simulering af mange chanceeksperimenter

Brug Excel formler til at opbygge resultater fra **flere** chanceeksperimenter (selv hundredvis!), hvor I antager testpersonen bare gætter hver gang.

- Undersøg, hvad der sker, når I “**copy-paste**” formler.
- Undersøg formlen =**SUM()** til at undgå at summere igen i hver chanceeksperiment.
- Undersøg formlen =**TÆL.HVIS(;">5"**). Spørg gerne.

18. Hvad er hyppigheden og frekvensen af chanceeksperimenter, hvor Excel gætter som god eller bedre end jeres testperson?

19. Baseret på i dags resultater kan man skelne de to forskellige smager? Forklare din ræsonnement.

Husk at gemme Excel filen i USB-stick!

Figur 9 Lektion 2 - Arbejdsark side 3

4.4.2 Læringsmål og begrundelser for disse

I følgende afsnit beskrives læringsmålene, som har været udgangspunktet for forsøgsundervisningen sammen med begrundelser fra læseplanen for matematik, læseplanen for teknologiforståelse samt teoretiske konstruktioner om CT og statistik. Læringsmålene er inddelt i mål for CT og statistik og sammenhængen mellem disse vil blive belyst

efterfølgende. Læringsmålene er udarbejdet efter undervisningsforløbets afprøvning, da selve specialeskrivningen først er påbegyndt efter.

4.4.2.1 *Læringsmål for CT*

1. Eleven kan udtænke og foretage en undersøgelse.
2. Eleven kan visualisere og analysere data.
3. Eleven kan anvende Excel til simulering af sit smagningseksperiment.

4.4.2.2 *Læringsmål for statistik*

1. Eleven kan lave en statistisk undersøgelse.
2. Eleven kan se sammenhængen mellem sit eget chanceeksperiment og en simulering.
3. Eleven får en uformel forståelse af statistisk, herunder betydningen af test-størrelser og statistiske usikkerheder.

4.4.2.3 *Begrundelse for læringsmål*

Læringsmålene for CT er formuleret ud fra de tidligere beskrevne CT-praksisser (Weintrop et al., 2016). Udvalgte dele af disse CT-praksisser har været i spil i 1. iteration. Det er samlingen af Data Practices, der er i fokus i denne første omgang af forsøgsundervisningen. Weintrop et al. skriver følgende om Data Practices:

The importance of being able to use these new technologies to manage and make meaning from the large amounts of data they produce is becoming a defining feature of scientific work in the twenty-first century and thus critical to computational thinking in mathematics and science. (2016, s. 135)

I citatet fremhæves vigtigheden af at være i stand til at gøre brug af teknologier i arbejdet med at behandle sine data, og det er derfor vigtigt at træning i dette finder sin vej til klasserummet. Ydermere fremhæver Weintrop et al. (2016) vigtigheden af indsamling, behandling og analyse af data som værende vigtige elementer af CT. Ift. læringsmål 1 og 2, knytter disse sig an til de førnævnte elementer af CT, og undervisningen havde derfor til hensigt at få trænet eleverne i disse. En anden samling af praksisser der indgår i Weintrop et al.'s (2016) CT-praksisser er Modeling and Simulation Practices, som også danner grundlag for læringsmålene. Det der fremhæves i denne praksis, er evnen til at konstruere, forfine og bruge modeller af virkelige fænomener som værende en vigtig evne i matematik og naturvidenskab. Eleverne skal med Excel lave en simulering af deres eget smagningseksperiment, og derefter kunne vurdere deres eget eksperiments resultater med

simuleringen. Samlet set er formålet med læringsmålene at bruge teknologier som et læringsredskab, hvor eleverne i samarbejde med teknologien får udviklet deres statistiske forståelse og CT. Det pointeres af Weintrop et al. (2016) at computermodeller og simuleringer kan fordre til matematisk læring. Med computermodeller menes ikke-statistiske repræsentationer af fænomener frembragt med computer, som det er tilfældet med simuleringer. Læringsmål 3 for CT omhandler at eleverne selv kan konstruere en simulering og er i overensstemmelse med Weintrop et al. (2016), i og med at elever skal have mulighed for selv at designe, bygge og vurdere egne modeller.

I forhold til dansk kontekst står der om forsøgsfaget Teknologiforståelse integreret i matematik, at eleven efter 9. klassetrin: “[...] kan handle med dømmekraft med digitale teknologier i arbejdet med åbne problemstillinger fra omverdenen” (u.å.-a, s. 14), hvor læringsmålene understøtter denne ambition. Det ses konkret, når eleverne skal arbejde med simuleringen af et virkeligt problem fra omverdenen. Ydermere står der i FFM for Teknologiforståelse integreret i matematik under modellering, at: “[...] eleven kan konstruere og handle på digitale modeller af virkeligheden og vurdere modellens rækkevidde” (Undervisningsministeriet, u.å.-b, s. 14), samt at: “Eleven har viden om, hvordan modeller af virkeligheden kan bruges til at beskrive og behandle denne” (Undervisningsministeriet, u.å.-b, s. 14). Begge disse elementer er i spil i læringsmålene og er i overensstemmelse med de førnævnte CT-praksisser. Eleverne skal bruge Excel til simulering af virkeligheden, hvorved konstruktion og handlen på digitale modeller af virkeligheden integreres i undervisningen, som skal lede til læring om, hvordan virkeligheden om et smagningseksperiment, kan beskrives med en model og behandling af denne.

Læringsmålene for statistik og sandsynlighed er udarbejdet ud fra den pågældende teoretiske ramme om uformel inferentiell statistik, samt matematikfaghæftet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b) i en dansk skolekontekst.

Ser man først og fremmest på arbejdet om den uformelle inferentielle statistik, er dette en måde at introducere eleverne til statistik, uden at skulle tage hensyn til komplicerede begreber (Langrall et al., 2017).

Dog er det centralt, at det uformelle matematiske arbejde afspejler sig i formel matematik, for at arbejdet har en værdi. Anbefalingen lyder på at starte tidligt med det uformelle arbejde, for at eleverne senere hen kan gøre sig komfortable med formel inferentiell statistik (Langrall et al., 2017). På baggrund af ovenstående lyder 1. læringsmål, at eleverne kan lave en statistisk

undersøgelse, hvilket formelt set er en hypotesetest. De matematiske begreber, det uformelle arbejde afspejler sig i, er hhv. at opstille en nulhypotese, identificere et forsøg med fokus på stikprøver, bestemme test-størrelsen og den tilhørende p-værdi og afslutningsvis formulere resultatet. Elevernes arbejde med statistiske undersøgelser afspejles også i matematikfaghæftet, hvor eleverne efter 6. klassetrin: “[...] kan udføre egne statistiske undersøgelser [...]” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 12) og efter 9. klasse: “[...] kan vurdere statistiske undersøgelser samt anvende sandsynlighed.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 14).

Læringsmål 2 og 3 for statistik taler ind i arbejdet med sammenligningen af elevernes egne empiriske data fra den statistiske undersøgelse og simuleringer. Arbejdet med simuleringer anses for at være vigtige for eleverne, fordi de betragtes som intuitive, og samtidigt skaber simuleringer vigtige sammenhænge mellem statistik og sandsynlighed (Langrall et al., 2017). Elevernes arbejde med teknologier skaber en stærk visuel forbindelse mellem elevernes empiriske og teoretiske arbejde, idet indholdet bliver mere tilgængeligt for eleverne gennem teknologien (Langrall et al., 2017), og dermed overskueliggøres det matematiske arbejde. Det 3. læringsmål for statistik sigter mod elevernes kendskab til statistiske usikkerheder, hvilket kan genkendes i matematikfaghæftet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b), hvor eleverne, som en del af kompetencemålene i statistik, skal være i stand til kritisk at vurdere konklusioner i statistiske undersøgelser. Dette kræver f.eks. en indsigt og forståelse af de statistiske begreber eleverne arbejder med, hvor bl.a. negligering af stikprøvestørrelsen er en udfordring for elever (Langrall et al., 2017), som er relevant i forhold til den konklusion, eleverne til sidst kommer frem til.

Som det er blevet fremhævet i begrundelsen for CT-læringsmålene, er der et stort fokus på, hvordan brugen af teknologier kan anvendes til at skabe mening ud af større datasæt, hvor indsamling, behandling og analyse af data er særlige vigtige elementer af CT.

Her er der et tydeligt samspil til elevernes statistiske arbejde og begrundelserne for disse, i og med eleverne skal arbejde med simuleringer, for at få adgang til et større datasæt, som eleverne ikke kan få i deres egne eksperimenter. Det er samtidigt her, eleverne får muligheden for at gå udover den tilgængelige data, for at kunne generalisere deres resultater. For at eleverne kan overskueliggøre deres arbejde med store datasæt, lægges der vægt på simuleringerne, hvor dette er blevet argumenteret for, er intuitivt for elever. Derfor kan det

argumenteres for, at arbejdet med teknologier er særligt relevant, både ud fra et statistisk perspektiv, men også et CT-perspektiv, hvor et samspil mellem disse bliver tydeliggjort.

4.4.3 Design af forsøgsundervisning

4.4.3.1 Indvirkning fra CT-teoretisk ramme

I det følgende afsnit redegøres for, hvilke CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) der var elementer i designet af forsøgsundervisningen om statistik. Denne redegørelse er skrevet retrospektivt, da undervisningsforløbet, som tidligere nævnt, var planlagt af Raimundo, hvorfor vi ikke bestemte designet. Dog har vi i samarbejde med Raimundo lagt os fast på de udvalgte teoretiske konstruktioner og kan på baggrund af dette samt arbejdsarket pege på, hvilke CT-praksisser designet har haft til hensigt at indeholde. Redegørelsen herunder er kronologisk ift. arbejdsarket og er vores egen redegørelse.

I 1. lektion skulle eleverne på baggrund af deres forskningsspørgsmål planlægge og udføre deres egen dataindsamling, hvilket svarer til Collecting Data-praksissen (Weintrop et al., 2016). Eleverne skulle beslutte sig for, hvilken og hvordan dataene skulle indsamles. De skulle, jf. arbejdsarket (Figur 3), bestemme sig for hvor mange test deres smagningseksperiment skulle indeholde og begrunde deres valg. Efterfølgende skulle eleverne forklare, hvordan deres forsøg skulle udføres, og udvælge hvilke resultater, de ville notere sig. Herefter kommer selve udførelsen af deres smagningseksperiment og de skulle notere deres data. I opgavebeskrivelsen lægges der vægt på, at de skal skrive resultaterne på forskellige måder. Alle disse opgaver lægger op til at eleverne arbejder med Collecting Data-praksissen (Weintrop et al., 2016). Eleverne har på denne måde haft mulighed for at øve sig i at planlægge deres undersøgelse og indsamle data, hvilket Weintrop et al. (2016) pointerer at det at være i stand til dét, er en del af at mestre denne praksis. Dog gøres disse praksisser Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017) med det sigte, at eleverne gør sig erfaringer med CT-praksisserne, hvor eleverne ikke skal blive begrænset af det computationelle værktøj. At få erfaringer med CT Unplugged har også den fordel, at eleverne bliver introduceret til CT-praksisser, som senere hen vil virke som fundament for at udføre CT-praksisserne med computationelle værktøjer (Kotsopoulos et al., 2017).

Efter at have udført deres smagningseksperiment skulle eleverne arbejde med deres data, hvilket omhandler Visualizing Data (Weintrop et al., 2016). Eleverne fik til opgave at udvælge den diagramtype, som de helst ville visualisere deres data med, enten et cirkeldiagram, et søjlediagram eller et punktdiagram og derefter tegne den. Weintrop et al.

(2016) beskriver Visualizing Data som værende essentiel, når man skal kommunikere sine resultater, men også når man skal analysere disse. Eleverne skulle først udføre aktiviteten Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017) ved at visualisere deres data i hånden, for herefter at skulle gøre det i Excel.

I 2. lektion skulle eleverne arbejde med simulering i Excel. Weintrop et al. (2016) fremhæver evnen til at bruge computersimuleringer som værende en del af praksissen omhandlende generering af data. Denne praksis omhandler bl.a. at være i stand til at bruge computersimuleringer til at generere data om fænomener, som ikke let lader sig observere. Ift. elevernes smagningseksperiment kan dette dog relativt let observeres, men kun i få eksperimenter ad gangen. På denne måde åbner computersimuleringerne op for data, som ikke ville have været tilgængelige for eleverne på andre måder. Weintrop et al. (2016) fremhæver i relation til denne praksis, evnen til at kunne lave simuleringer, som bidrager til forståelsen af det faglige emne. Før eleverne arbejder med selve simuleringen, skal de gøre sig erfaringer med kommandoer i Excel, som kan benyttes i simuleringen. Eleverne skal gøre Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) med kommandoerne ved at undersøge, hvad kommandoerne gør, og hvad små ændringer i kommandoerne resulterer i.

2. lektion afsluttes med at eleverne skulle analysere deres data, hvilket svarer til Analyzing Data (Weintrop et al., 2016). Her skulle eleverne sammenligne med deres simulering og ud fra dette opstille en ny påstand om, hvorvidt de kan smage forskel eller ej. På denne måde får eleverne træning i at analysere data, hvilket er en væsentlig del af det at arbejde med data (Weintrop et al., 2016).

Udover at undervisningen har sigtet efter at eleverne arbejder med deres Data Practices, sigtede undervisningen også efter praksissen Using Computational Model to Understand a Concept som er en del af Modeling and Simulation Practices (Weintrop et al., 2016). Excel blev brugt som læringsredskab til at styrke deres forståelse af statistiske begreber, hvilket Weintrop et al. (2016) fremhæver muliggøres med sådanne redskaber, da redskaberne kan skabe læringsmiljøer, som eleverne kan undersøge de statistiske begreber i. Læringsmiljøerne er i denne sammenhæng simuleringen i Excel.

4.4.3.2 Indvirkning fra matematikdidaktisk ramme

Forsøgsundervisningen i statistik og sandsynlighed har sit udgangspunkt i den uformelle inferentielle statistik. Her kan den uformelle hypotesetestningscyklus bringes i spil, som en måde at opbygge elevernes statistiske arbejde. Figur 2 er genindsat her som Figur 10.

Figur 10 Den uformelle hypotesetestningscyklus genbesøgt (Lee et al., 2010, s. 73)

Fordelen ved dette kan være, at eleverne gennem arbejdet med uformel inferentiell statistik, kan få en bedre, mere intuitiv forståelse for statistik (Langrall et al., 2017). Formålet med modellen er, at eleverne kan indgå i en uformel statistisk undersøgelse, for at teste en hypotese om ligefordeling og på baggrund af dette lave en uformel slutning (Lee et al., 2010). Lee et al. (2010) argumenterer for, at lærere bør opfordres til at bruge en empirisk tilgang til sandsynlighed ved at give eleverne mulighed for at eksperimentere med konkrete materialer og/eller gennem computersimuleringer, særligt på baggrund af de store tals lov.

Herunder peges der konkret ned i arbejdsarkene, og hvordan de hænger sammen med hypotesetestningscyklussen, samt andre dele af tidligere nævnte teoretiske konstruktioner omhandlende statistik. Arbejdsarkene er i forlængelse af hinanden, derfor forudsættes det, at man i arbejdsark 1 indsamler empirisk data, som man efterfølgende i arbejdsark 2 arbejder videre med, således der kan sammenlignes mellem den empiriske data og simuleringer.

Arbejdsark 1:

1. Umiddelbar hypotese

Første del af modellen (Figur 10) handler om, at man før undersøgelsen formulerer en umiddelbar hypotese, som skal stille sig til grund for det eksperiment, man har tænkt sig at undersøge. Dette stilles også som den første opgave i arbejdsarket (Figur 3). Her er formålet at eleverne selv skal komme frem til, hvad det er, de gerne vil undersøge, og hvordan de vil formulere, det eksperiment, de vil undersøge. I det eleverne får mulighed for selv at vælge, hvad de vil undersøge, er der mulighed for kontekstrige, virkelighedsnære problemer, som de kan vælge imellem at undersøge (Langrall et al., 2017).

2. Formulere forventninger

I næste fase af modellen (Figur 10), skal eleverne formulere de forventninger, de har til forsøget. Eleverne skal derfor formulere, hvad de forventer at observere i deres empiriske data og hvorfor.

3. Indsamle empiri

På baggrund af elevernes hypotese samt deres refleksioner over, hvad svaret på hypotesen kan være, skal eleverne igangsætte eksperimentet og indsamle deres data. Dette hænger sammen med 4. opgave (Figur 3). Dette giver eleverne mulighed for at reflektere over eksperimentet, før det udføres, og denne del er særlig vigtig, idet elever ofte negligerer betydningen af stikprøvestørrelsen, nemlig at en prøve kun er en af mange mulige (Langrall et al., 2017). Samtidigt giver det eleverne mulighed for at være kritiske i forhold til statistiske usikkerheder. Eleverne får derudover autonomi i udførelsen og indsamlingen af data fra deres eksperiment, hvilket gør, at der åbnes op for flere forskellige muligheder for indsamlingen af data.

4. Analyse

I denne del skal eleverne analysere deres indsamlede data ved at visualisere dem og derefter sammenligne deres resultater med deres indledende forventninger og forskningsspørgsmålet. Her får eleverne mulighed for at opstille deres data med statistiske metoder, for at kunne gøre sig et overblik over deres forsøg. Dette sætter samtidigt forventninger til elevernes statistiske viden om diagrammer.

5. Fortolkning

På baggrund af elevernes dataindsamling, rettes blikket mod hypotesen. Beholder man den? Forkaster man den? Er resultaterne tydelige? Skal forsøget laves om igen? Uanset hvilken beslutning eleverne træffer, er det sidste aspekt af modellen, at eleverne skal komme med et bud på en fortolkning af deres hypotese, hvilket kommer til udtryk i sidste opgave på arbejdsarket (Figur 6).

Arbejdsark 2:

Det er primært side 3 af arbejdsarket (Figur 9), som er relevant i forhold til statistik og sandsynlighed, og derfor den eneste side, som vil blive udfoldet her.

På denne side er der fokus på, hvordan teknologien kan give eleverne mulighed for at skabe vigtige sammenhænge mellem statistik og sandsynlighed, gennem simuleringerne (Langrall et al., 2017). Disse simuleringer af randomiseringstest gør, at eleverne uformelt introduceres til logikken bag inferentiell statistik (Langrall et al., 2017). Der skabes en dynamisk akkumulering af data, og eleverne har mulighed for at observere, mens dataene bliver genereret (Lee et al., 2010). I forlængelse af dette fremhæver Lee et al. (2010) brugen af simuleringværktøjer, fordi datatabeller, grafer m.m. giver eleverne muligheden for at fremvise og fortolke data fra computersimulationen og giver eleverne kontrol til at designe og udføre så mange forsøg, de ønsker.

4.5 Analyse (Jack)

Denne analyse er opdelt i fire; først åbnes for 1. lektion med en todelt analyse, som tager udgangspunkt i de teoretiske konstruktioner for hhv. CT og statistik. Derefter gøres det samme for 2. lektion. I de enkelte analyseafsnit tages der udgangspunkt i de dele af arbejdsarket, der er relevante for det pågældende afsnit. Lektionerne forløb ved at læreren starter med at introducere dagens arbejde og derefter er eleverne fordelt i fem grupper, med cirka fire elever i hver gruppe. I 1. lektion fik hver gruppe udleveret ét arbejdsark, og i 2. lektion fik de udleveret et arbejdsark pr. elev. Eleverne samarbejdede i høj grad, hvorfor der ikke skelnes mellem gruppernes enkelte arbejdsark.

Generelt tages der udgangspunkt i elevernes udsagn fra lydoptagelser samt deres arbejdsark for at se tegn på læring og fejlopfattelser. Samtidigt benyttes de tidligere nævnte læringsmål i analysen. Strukturen for hvert afsnit følger opbygningen fra arbejdsarkene, og dermed også hvordan selve forsøgsundervisningen er forløbet.

4.5.1 Analyse af Computational Thinking af lektion 1

I det følgende afsnit om CT fra 1. lektion tages der udgangspunkt i de tre første sider fra arbejdsarket, eftersom det er disse opgaver, som bidrager mest set fra et CT-perspektiv.

4.5.1.1 Analyse af side 1

I elevernes beskrivelser af deres undersøgelse er blindsmagning et element i fire ud af fem besvarelser. At eleverne vælger at deres undersøgelse skal foretages som blindsmagning indikerer, at eleverne er opmærksomme på, hvilke bias der kan være i undersøgelsen, hvilket kan være et element af at være i stand til at: “[...] propose systematic data collection protocols [...]” (Weintrop et al., 2016, s. 136). Her er Collecting Data (Weintrop et al., 2016) lavet Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017), når eleverne indsamler data uden brug af computationelle værktøjer, hvortil dette skal styrke elevernes forståelse af dataindsamling og senere bruge denne forståelse, når der skal laves simuleringer.

I opgave 4 (Figur 3) skal eleverne vælge, hvor mange test de ville lave. To grupper har valgt, at der skal laves ti test med begrundelserne:

“10. Så er vi sikre på at det ikke er tilfældigt” (gruppe 846)

“10 fordi det er nemt” (gruppe 900)

I lydoptagelsen fra gruppe 900 kan det høres, at eleverne gør sig overvejelser om hvor mange test, de skal lave. En elev foreslår to hver, og en anden foreslår at smage seks gange, men foreslår lidt efter fem gange. Eleven begrundet det med, at man kan have en overvægt af rigtige/forkerte svar, når man har et ulige antal. De spørger læreren, som peger dem i retning af ti test. Dog er der ikke nogen gode argumenter for, hvorfor test-størrelsen har betydning.

Gruppe 058 og 269 har fokuseret på, at alle i gruppen skal have mulighed for at smage to gange hver. Disse elever er altså ikke opmærksomme på den bias, der kan ske, når ens testperson udskiftes løbende i ens observationer. Besvarelserne er muligvis et udtryk for, at alle i gruppen gerne vil smage, da det er disse to grupper, som skulle smage på labre larver og sodavand. Det kan altså være et udtryk for, at elevernes interesse i at smage på slik og sodavand har vægtet højere end at tænke på, hvad der vil være god dataindsamling.

4.5.1.2 Analyse af side 2

Ud fra elevernes besvarelser af opgave 7 kan det ses, at fire ud af fem grupper har formået at få skrevet deres data på en læsbar måde.

Gruppernes besvarelser viser, at grupperne har lykkedes med at lave en dataindsamling, men at der samtidig også har været problemer med selve undersøgelsesdesignet.

Forsøg	Gæt	Svar
1	2	X
2	1	X
3	Ingen	✓
4	1	X
5	Ingen	X
6	1	X
7	2	X
8	1	X
9	Ingen	X
10	Bege	X
I alt	1/10	1

Figur 11 Gruppe 900's besvarelse af opgave 7

Gruppe 900 (Figur 11) har i overensstemmelse med deres svar på opgave 5, valgt at lave ti test med to stykker æble, men undersøger egentlig ikke, hvorvidt de kan smage forskel, men mere om de kan kategorisere smagene. Første kolonne "Forsøg" indikerer antallet af test, de har lavet. Anden kolonne "Gæt" indikerer, hvilket af de to stykker æble som der smages på, er økologisk. De giver altså en label på hvert stykke æble som hhv. er 1 eller 2. Tredje kolonne er testpersonens svar, og viser at eleven har gættet en ud af ti korrekt.

Figur 12 Gruppe 846's besvarelse af opgave 7

Gruppe 846 (Figur 12) har lavet to forsøg med ti test i hver. Forskellen på deres to undersøgelser er, at testpersonen ved det ene forsøg på forhånd har smagt og vurderet smagen på et stykke æble, som er økologisk og et stykke som ikke er. Ved det andet forsøg har testpersonen ikke haft denne mulighed. Resultatet er hhv. ti ud af ti rigtige og to ud af ti rigtige.

[Redacted Names]					
P	✓	✓	✓	✓	1
C	✓	✓	✓	✓	2

Handwritten notes on the left:
P
C
Aldrig smagt

Figur 13 Gruppe 058's besvarelse af opgave 7. Bemærk: Den sorte bjælke skjuler elevernes navne.

Gruppe 058's besvarelse (Figur 13) er ikke umiddelbart let at forstå, udover at alle gruppemedlemmer får smagt. I elevernes samtaler kan det høres, at eleverne smager på skift på to kopper med hhv. Pepsi Max og Coca-Cola Zero for så at gætte, hvad der er hvad. Dette gør de af to omgange. Det er dermed ikke tydeligt, hvad de undersøger. Elevernes udfordringer med undersøgelsesdesignet kan skyldes en meget åben opgaveformulering.

Samlet set kan det siges, vedrørende 1. CT-læringsmål omkring at udtænke og foretage en undersøgelse, at grupperne viser en delvis opnåelse af dette. Eleverne viser forståelse for at lave dataindsamling, men har også udfordringer med undersøgelsesdesignet. Til gengæld viser eleverne en styrke i måden undersøgelsen skal foregå på, med fokus på blindsmagning som metode. Dog argumenterer eleverne ikke tydeligt for, hvorfor test-størrelsen har betydning.

4.5.1.3 Analyse af side 3

Figur 14 Besvarelser af opgave 8 første arbejdsark (Gruppe 058, 269, 846 & 803)

På side 3 i arbejdsarket (Figur 5) skal eleverne visualisere deres data i hånden, hvilket har til hensigt, at eleverne får arbejdet med læringsmål 2.

Grupperne 058, 846 og 803 (Figur 14) får visualiseret deres data med et cirkeldiagram.

Gruppe 846 har angivet hvor mange procent af cirkeldiagrammet, der er skraveret.

Gruppe 058 har angivet hvor mange procent af cirkeldiagrammet, der er skraveret, men kun for det ene af to diagrammer de har lavet.

Gruppe 803 har ikke lavet nogen procentangivelse.

Gruppe 269 (Figur 14) har visualiseret deres data med et søjlediagram, hvor deres resultat let kan aflæses.

Gruppe 900 formår hverken i hånden eller i Excel at lave visualiseringer i form af diagrammer.

Samlet set kan det siges at eleverne viser tegn på delvis opnåelse af 2. læringsmål. Dette kan ses ved, at nogle af elevgrupperne har formået at gøre Visualizing Data-praksissen (Weintrop et al., 2016) Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017), eftersom deres visualiseringer stemmer overens med deres resultater. Ud fra gruppernes visualisering af data, kan det ses, at eleverne formår at lave cirkeldiagrammer samt søjlediagrammer. Dog er der to af grupperne, hvis diagrammer ikke indeholder procentangivelser e.l., hvorfor man selv skal tolke disse.

4.5.2 Analyse af statistik af lektion 1

4.5.2.1 Formulering af hypotese

Første del af den uformelle hypotesetestningscyklus (Lee et al., 2010) (Figur 10) vedrører formulering af en umiddelbar hypotese, som skal stå til grund for undersøgelsen. I forbindelse med den uformelle inferentielle statistik, skal denne del repræsentere nulhypotesen, blot uformelt. Her kræves det, at eleverne har reflekteret over, hvad der skal stå til grund for deres undersøgelse, og derfor en vigtig forudsætning om den sammenhæng, de vil undersøge. Elevernes svar på opgaven: “Hvad er jeres forskningsspørgsmål?” på side 1 i arbejdsarket (Figur 3), tyder på, at grupperne samlet set har forstået opgaven. Her har eleverne svaret:

“Kan man smage forskel på øko og normale rosiner?” (gruppe 803)

“Kan man smage forskel på coca-cola zero og Pepsi Max?” (gruppe 058)

“Kan man smage forskel på hvide og sorte labre lavre?” (gruppe 269)

“Kan man smage forskel på øko æbler og ikke æbler?” (gruppe 900)

“Kan man smage forskel på æbler” (gruppe 846)

Her har de forskellige grupper svaret det samme, blot med forskellige produkter som forsøgstest, og elevernes svar giver et klart billede af, at de er klar over, hvad de vil undersøge. Eleverne har også valgt forskellige produkter, de vil smage, hvilket giver variationer i forhold til at kunne undersøge de forskellige problemstillinger. Det kan siges, at eleverne har en formodning om, at der enten er, eller ikke er, en smagsforskel mellem de forskellige produkter, baseret på deres formuleringer. Dog kan gruppe 846's svar diskuteres, idet de blot nævner, hvorvidt man kan smage forskel på æbler, uden at hentyde til, hvilke slags æbler, de vil undersøge. Det kan derfor ikke udledes, at de har forstået opgaven, som det har været tiltænkt.

Desuden er to strategier i den uformelle statistiske inferens på spil: introduktionen af den formelle inferentielle statistik gennem uformelle og visuelle tilgange, samt kontekstrige problemer (Langrall et al., 2017). Gennem elevernes forsøg, kan det udledes, at eleverne får arbejdet med begge aspekter, hvilket kan understøtte elevernes læring (Langrall et al., 2017).

4.5.2.2 *Formulere forventninger*

I anden del af modellen, Formulate Expectations (Figur 10) og opgaven: “Tror I, I kender svaret? Har I en forklaring på det svar?” på side 1 af arbejdsarket (Figur 3), er grupperne generelt enige. Fire ud af fem grupper mener, de godt kan smage forskel, hvortil den sidste gruppe svarer: “66% tror man godt kan, den resterende 33,3% tror ik man kan” (gruppe 803). Gruppen vælger dog ikke at begrunde svaret. De resterende grupper svarer følgende:

“Ja, vi tror at øko er sure end de ikke øko” (gruppe 900)

“Ja, vi tror økologisk smager mere meledede” (gruppe 846)

“Ja, vi tror vi kan smage forskel” (gruppe 269)

“ja, fordi vi har smagt det før” (gruppe 058)

Ud fra gruppernes svar kan det både udledes at eleverne har en forhåndsopfattelse til, hvorvidt de kan smage forskel eller ej. Samtidigt spiller elevernes tidligere erfaringer en rolle, såvel som deres forestillinger omkring smagene på produkterne.

4.5.2.3 *Indsamling af data*

På baggrund af elevernes forventninger, skal de beskrive deres undersøgelse, i forhold til indsamling af empiri, hvilket sker på de tre næste opgaver (fire til seks) nederst på side 1 (Figur 3) og øverst på side 2 (Figur 4).

Baseret på elevernes svar, kan der udledes noget forskelligt. Alle grupperne viser en forståelse for, at der skal udføres mere end blot én test, hvilket kan skyldes, at de ved at teststørrelsen er vigtig i forhold til validiteten af resultaterne. Dog har eleverne også forskellige bud på, hvor mange gentagelser er nok. Grupper 058 og gruppe 269 foreslår to test hver, hvortil kan man diskutere, i hvor høj grad, de har en forståelse for, hvor valide deres forsøg er. Dette taler ind i Langrall et al. (2017), som mener, at elever ofte negligerer betydningen af stikprøvestørrelsen, hvilket kan være gældende i disse tilfælde. Gruppe 846 demonstrerer til gengæld en vis forståelse for statistiske usikkerheder i form af, at testene skal gentages op mod ti gange, så resultaterne ikke bliver tilfældige.

Man kan dog stille spørgsmål til gruppernes begrundelser for deres valg, i og med det kun er gruppe 846, der nævner antal test, så resultaterne ikke bliver tilfældige. Denne forståelse deler de andre grupper ikke, og viser derfor tegn på manglende forståelse for vigtigheden af stikprøvestørrelsen. Dette taler desuden ind i 3. læringsmål for statistik, nemlig elevernes kendskab til statistiske usikkerheder, herunder test-størrelsen. Som det tidligere er nævnt, viser grupperne, at de negligerer betydningen af test-størrelsen. Dermed viser de ikke tegn på opnåelse af 3. læringsmål i forhold til dette.

4.5.2.4 Analyse af data – observation af empirisk data

Næste punkt i modellen omhandler analysen af den indsamlede data, og da analysen er opdelt i to, er første del observation af den empiriske data. Denne del beskrives som særlig vigtig af Doerr et al. (2017) og Makar (2016), idet brugen af data fungerer som evidens for elevernes påstand.

Elevernes svar er interessante, og særligt måden resultaterne er lagt sammen, er vidt forskellige. Tabeller er elevernes favorit, hvilket kommer til udtryk fire ud af fem gange. Et eksempel fra gruppe 058 ses i ovenstående analyseafsnit på Figur 13.

Generelt kan det udledes, at eleverne demonstrerer forståelse for, hvordan de vælger at visualisere deres resultater. Afhængigt af, hvordan de har valgt at udføre deres forsøg, stemmer deres visualisering af data i overensstemmelse med deres beskrivelse af dataindsamlingen. Dette er med til at sikre nøjagtighed i undersøgelserne. Deres brug af tabeller kan indikere, at eleverne har gjort sig tanker om, at denne metode ville fungere bedst i forhold til at kunne repræsentere dataindsamlingen, så der skabes et tydeligt overblik. Gruppe 803's svar kan dog diskuteres, idet gruppen har valgt et cirkeldiagram, som dog er tomt. Cirkeldiagrammet var heller ikke blandt de listede metoder, og elevernes manglende besvarelse kan indikere, at de ikke har været i stand til at visualisere deres dataindsamling i hånden.

Dernæst bliver eleverne bedt om at benytte sig af mere eksplicite statistiske metoder, til at visualisere deres data, hvor eleverne får mulighed for at vælge mellem et cirkeldiagram, søjlediagram samt punktdiagram, som eleverne skal lave i hånden. Tre ud af fem grupper vælger et cirkeldiagram til at visualisere deres data. Et eksempel er vist på Figur 15.

Figur 15 Eksempel på cirkeldiagram af gruppe 846's resultater.

Til grupperne der har valgt cirkeldiagrammet, viser eleverne tegn på forståelse af diagrammet, nogen mere end andre. I Figur 15 har eleverne valgt at dele deres svar op i to diagrammer, der illustrerer begge deres forsøg. Eleverne demonstrerer yderligere, at de både har forståelse for procentbegrebet samt brøkbegrebet, til opdelingen af deres svar. Samtidigt stemmer diagrammerne overens med deres tidligere anvendte tabeloversigt, hvilket indikerer, at eleverne har en god forståelse for kobling af forskellige visuelle repræsentationer af data i deres undersøgelse. Samlet set viser gruppen et højt niveau af statistisk forståelse. Det samme kan siges om gruppe 058.

Gruppe 803, som også benytter cirkeldiagrammet, vælger dog blot at vise et diagram, uden tilhørende forklaring, og man skal derfor selv gisne sig frem til, hvad det skraverede, og ikke-skraverede, betyder. Efter en aflæsning kan man dog sige, at eleverne har benyttet cirkeldiagrammet rigtigt nok, men uden en reel forklaring til beskrivelsen af diagrammet, kan det være vanskeligt at aflæse svarene. Dette kan indikere, at eleverne enten ikke har erfaringer med, eller finder det vigtigt, at kommunikere deres data gennem visualiseringer. Gruppe 269's svar, som har benyttet sig af søjlediagrammet, viser dog at de har en forståelse for brugen af disse søjlediagrammer.

På side 4 i arbejdsarket (Figur 6) skal eleverne benytte sig af Excel, hvortil eleverne skal sammenligne deres egne håndlavede diagrammer med Excels diagrammer, for at skelne mellem ligheder og uligheder, og dermed få bedre kendskab til diagrammer.

3 ud af 5 grupper viser generelt et godt kendskab til diagrammerne, samt brugen af disse. Et eksempel vises på Figur 16.

Figur 16 Eksempel på brugen af diagrammer, gruppe 846. Bemærk: den sorte bjælke skjuler elevnavne

Her er det tydeligt at se, at gruppen har en forståelse for Excels brug af diagrammer. Samtidig er diagrammerne, med fokus på cirkeldiagrammerne, næsten identiske til elevernes eget arbejde i hånden, som det netop også burde være. Gruppe 269 og 058 beskriver, at deres håndlavede diagrammer og brugen af Excels diagrammer viser det samme, og sammenligningen af dataene stemmer derfor overens.

Da gruppe 803 og 900 ikke har indtastet deres resultater i Excel eller har fået diagrammerne i spil, kan det udledes, at eleverne ikke har opnået en statistisk forståelse til brugen af diagrammer. Dette hænger sammen med deres tidligere svar, som også var mangelfulde.

4.5.2.5 Analyse af data – sammenlign med forventede

Elevernes brug af statistiske metoder leder til anden del af analysen i Figur 10, nemlig gennem opgave 13: “Kom tilbage til opgave 3. Tror I, I kender svaret nu?”. Til dette har kun gruppe 058 og 269 svaret.

Gruppe 269 svarer: “Ja, fordi dataen siger at 4/6 kan smage forskel” og gruppe 058 svarer: “De har en forskellig smag”. Elevernes svar indikerer, at de er enige i deres oprindelige antagelse om, at man kan smage forskel på de forskellige produkter. Samtidigt indikerer gruppe 058’s svar, at eleverne føler sig overbeviste, på baggrund af deres data, der viser fire ud af seks korrekte gæt, og at de derfor kan smage forskel. Dette kunne være tegn på, at eleverne underkender betydningen af statistisk usikkerhed.

4.5.2.6 Afsluttende fortolkning

I de to sidste led i den uformelle statistiske hypotesetestningscyklus (Figur 10) skal eleverne komme med en afsluttende fortolkning; forkast eller behold hypotesen (Lee et al., 2010). Dette kommer til udtryk i den sidste opgave (Figur 6): “Nu har I nogle data i forhold til forskningsspørgsmålet. Har I ændrede jeres svar på grund af data?”. Her har også kun gruppe 058 og 269 svaret, at de ikke har ændret svar. Eleverne bibeholder dermed deres oprindelige antagelse om, at de godt kan smage forskel, hvilket deres data også indikerer. Dermed har disse to grupper fuldendt hypotesetestningscyklussen, hvor disse grupper samlet set har vist god forståelse for statistiske undersøgelser.

I forhold til 1. statistiske læringsmål viser eleverne tegn på delvis opnåelse af dette. Til at starte med viser grupperne god forståelse for, hvordan deres undersøgelse skal formuleres. Grupperne viser også forståelse for at kunne formulere de forventninger, de har haft til deres undersøgelser. Elevernes manglende argumentation for valg af test-størrelse indikerer, at de negligerer betydningen af test-størrelsen (Langrall et al., 2017).

I forhold til elevernes visualisering af data, er det ikke alle grupper, som tydeligt forklarer, hvordan deres diagrammer skal aflæses. Nogle grupper viser en forståelse for brugen af Excels diagrammer. Derfor viser grupperne tegn på delvist at kunne visualisere deres data.

To ud af fem grupper har desuden beskrevet, at de føler sig overbeviste om, på baggrund af deres data, at de kan smage forskel. Dette stemmer overens med deres indledende forventning til undersøgelsen. Derfor får kun to ud af fem grupper demonstreret en gennemførelse af den uformelle statistiske undersøgelse.

4.5.3 Analyse af Computational Thinking af lektion 2

4.5.3.1 Analyse af side 1 og 2

CT-læringsmål 3 kræver, at eleverne har viden om forskellige kommandoer i Excel til at kunne lave en simulering. Denne viden er tiltænkt, at de får tilegnet sig gennem Tinkering

(Kotsopoulos et al., 2017) med kommandoerne “=SLUMP()”, “=SLUMPMELLEM(3;7)”, samt versioner af disse som ikke fungerer. Ud fra at have sammenlignet elevernes svar viser det, at de i høj grad formår at svare korrekt på opgaverne. Grupperne viser tegn på, at de gennem opgaverne har fået en forståelse for kommandoen “=SLUMP()”, da de svarer meningsfuldt på opgave 6, hvor de selv skal forklare, hvad kommandoen gør. Hertil svarer grupperne følgende:

“Giver en kommatal” (gruppe 900)

“Gir et tal mellem 0-1” (gruppe 846)

“Der finder tilfældigt tal mellem 0 og 1 $1 > \text{tal} > 0$ ” (gruppe 058)

“Giver os decimaler” (gruppe 803)

“Det giver et random kommatal” (gruppe 269)

Svarene fra gruppe 058 og 846 indikerer tydeligt et interval, som kommandoen generer et tal indenfor, hvilket er en korrekt fortolkning af kommandoen. Svarene fra gruppe 269 og 900 indikerer ikke på samme måde et interval. I lydoptagelsen for gruppe 900 er der heller ikke nogen udsagn fra eleverne, der nuancerer deres fortolkning af kommandoen. To elever i denne gruppe taler om, hvad der er det største og mindste tal de får, og konkluderer herefter på baggrund af disse. Denne samtale leder ikke over til en refleksion om, hvilket interval som kommandoen generer tal indenfor.

Når alle grupper viser tegn på en begyndende eller god forståelse for kommandoerne, kan det tyde på, at eleverne gennem opgaverne kan erfare og lære denne kommando. Opgaverne er designet til, at eleverne laver Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) og danner sig gennem disse erfaringer med det computationelle værktøj. Når eleverne er lykkedes med at kunne forklare, hvad kommandoen gør ud fra at have “lavet Tinkering” (Kotsopoulos et al., 2017), kan det tyde på, at det er en givende måde for eleverne at lære en ny kommando på. “At gøre Tinkering” (Kotsopoulos et al., 2017) har også det element i sig, at eleverne får en umiddelbar feedback fra det computationelle værktøj, som de herefter kan handle på, hvilket kan være det, der har gjort, at eleverne har fået en forståelse af kommandoerne.

Ud fra opgave 7 (Figur 7) kan det ses, at eleverne lykkes med at få en forståelse af kommandoerne. I opgaven skal eleverne undersøge tre versioner af kommandoen, som ikke fungerer. Gruppernes besvarelser indikerer at alle har erfaret, at kommandoerne ikke

fungerer. F.eks. har gruppe 900 svaret: “Virker ikke” ved alle tre versioner. Gruppe 846 viser tilmed en forståelse af lighedstegnets betydning ift. at angive formler, idet at eleverne svarer: ““slump()” vil være et formel hvis = var foran”.

På samme måde kan elevernes svar vedr. kommandoen “=SLUMPMELLE(3;7)” analyseres. Eleverne undersøger denne kommando gennem opgave 8 til 14.

I opgave 13 skal eleverne forklare, hvad kommandoen gør, og de svarer følgende:

“Giver dig et tal mellem 3 og 7” (gruppe 900)

“Det giver et helt tal mellem 3-7” (gruppe 846)

“den finder et tilfældigt tal mellem 3 og 7 eller lavest givet tal og det højeste” (gruppe 058)

“Den vælger to tal mellem 3 og 7” (gruppe 803)

“Den giver et random mellem 3 og 7” (gruppe 269)

Ud fra svarene kan det ses, at eleverne formår at forklare, hvad kommandoen gør, og det kan tyde på, at når eleverne “laver Tinkering” (Kotsopoulos et al., 2017), så kan de lære nye kommandoer i Excel. Dette støtter elevernes udsagn også op om. Eleverne i gruppe 900 undersøger kommandoen, og er først fokuseret på de specifikke tal, som de hver især får genereret, men ender med at konkludere at: “den giver et tal mellem 3 og 7” (00:36:00). Senere skal eleverne prøve andre variationer af kommandoen af, og en af eleverne i gruppe 900 siger: “Den øverste giver et tal mellem 10 og 20, og de sidste de virker ikke. Fordi man skal skrive mindst først, eller mindst og så størst. Der kan ikke kun være et tal.” (00:38:19). Gennem udsagnet viser eleven en forståelse for kommandoen, idet eleven giver udtryk for at have forstået, at i kommandoen skal indgå to tal, som er skrevet op med mindste tal først og største tal sidst.

Efterfølgende i opgave 15 (Figur 8) skal eleverne sammenligne og forklare forskellen på de to kommandoer. Dette lykkes i høj grad, da alle grupper har svaret i retning af at “=SLUMPMELLE(0;1)” enten giver 0 eller 1, og at “=SLUMP()” giver et decimaltal, og indikerer således, at der er en væsentlig forskel mellem de to kommandoer. Dette støttes også af et udsagn fra en elev i gruppe 900:

“Den der slumpmellem 0 til 1. Den giver et tal, den giver enten 0 eller 1. Og slump() den giver et kommatil” (00:40:52).

Dermed kan det siges, at Tinkering med kommandoerne giver eleverne mulighed for at få en forståelse af det computationelle værktøj.

4.5.3.2 *Analyse af side 3*

I det følgende ses på de Excel-filer, eleverne har udarbejdet ifm. opgaverne, for at se om det er lykket for dem, at lave en simulering.

En elev fra gruppe 900 har konstrueret et regneark med tre kolonner med ti felter pr. kolonne. I forbindelse med elevernes arbejde med Excel-filen giver eleverne ikke udtryk for at forstå, hvordan kommandoerne kan bruges til at lave en simulering. Selvom eleverne fra gruppe 900, giver udtryk for at have en god forståelse for kommandoerne, når eleverne ikke at indse sammenhængen mellem kommandoerne og en simulering.

I empirien viser eleverne fra gruppe 900 ikke tegn på at være i stand til at kunne generere data med et computationelt værktøj, som ellers er en del af praksissen *Creating Data* (Weintrop et al., 2016). Gruppe 900 får konstrueret en kolonne med ti felter med en kommando, men eleverne taler ikke om, hvordan denne skulle være en simulering eller hvordan dataene, de får fra kolonnen kan fortolkes.

Ud fra empirien når eleverne ikke at vise tegn på at have styrket *Modeling and Simulation*-praksisserne (Weintrop et al., 2016) som det ellers var tiltænkt ved at være i stand til at designe en simulering. Weintrop et al. (2016) skriver om *Designing Computational Models* praksissen, at elever som har mestret denne, vil være i stand til at designe en computationel model, som bl.a. indebærer at kunne beskrive, hvordan komponenterne i modellen interagerer med hinanden, samt forstå hvilke konklusioner der kan drages af modellen. Dette viser eleverne fra gruppe 900 ingen tegn på, hverken hvordan komponenterne, her kommandoerne, skal bruges, eller at kunne drage en konklusion ud fra det Excel-ark, de får opstillet.

Eleverne fra gruppe 803 arbejder med kommandoen “=SLUMPMELLEM(3;7)”, og en af eleverne udtaler: “tallene ændrer sig og de bliver ikke over 10” (00:39:50), som også er det, en fra gruppen har skrevet. Dette tyder på, at eleverne ikke har fået indset sammenhængen mellem tallene, der står i kommandoen og hvilke tal, der genereres. Efterfølgende er der dog en elev fra gruppen som påpeger, at man ikke kan få under tre eller over syv.

Når gruppe 803 kommer til side 3 i arbejdsarket omhandlende simulering af chanceeksperimenter, udspiller der sig følgende dialog:

(00:46:39)

Elev 1: “jeg ved ikke hvad jeg laver”.

Elev 2: “det ved jeg heller ikke”

Eleverne kan altså ikke umiddelbart se sammenhængen mellem de kommandoer, og et chanceeksperiment. Men efter lidt tid sker der noget. En af eleverne siger:

(00:53:24)

Elev 1: “Jeg fik sådan 50 rigtige, hvilket giver mening når man bare skal gætte”.

Kort efter siger samme elev: “Min har sagt 2 otte gange, og 1 to gange”.

Til dette svarer elev 2: “Nårh, nu forstår jeg. Vi skal bestemme os for om det er 1 eller 2 der er forkert”.

Elev 1 forklarer: “I skal skrive supermellem, for der er kun to valgmuligheder, og det skal I gøre ti gange”.

Elev 2 tæller og siger: “seks er forkerte og fire er rigtig [...] den gættede præcis det samme, så det faktisk passede [...] ej, jeg forstod noget”.

Her lyder det til, at eleverne har opnået en forståelse for, hvordan de kan bruge kommandoerne til at lave deres simulering. Elev 2’s udsagn om, at: “den gættede faktisk præcis det samme, så det faktisk passede” tyder på at eleven forstår simuleringens resultater og kan sammenligne disse med deres egne resultater. Her sker en kobling mellem elevernes Unplugged-erfaringer og deres simulering. At kunne lave en simulering og at bruge dennes resultater til at udvikle på ens forståelse for det undersøgte emne, er en del af Creating Data-praksissen (Weintrop et al., 2016). Når eleven fra før kan fortolke og sammenligne simuleringens data med sine egne, viser eleven en begyndende opnåelse af 3. læringsmål.

Når eleverne er lykkedes med at lave en simulering samt være i stand til at forklare, hvordan den simulerer et chanceeksperiment, kan det være et tegn på, at eleverne er lykkedes med Creating Data-praksissen (Weintrop et al., 2016). Weintrop et al. (2016) beskriver, at elever som har mestret denne praksis er i stand til at lave simuleringer og være i stand til at bruge denne til at udvikle deres forståelse af det simulerede. Dette viser eleverne tegn på, når de kan lave et forsøg med ti test. Det viser Excel-filen fra gruppe 058 også, da de har lavet ti forsøg med ti test i hver med “SLUMPMELLEM(1;2)”, hvilket også tyder på, at disse elever har en forståelse af selve simuleringen.

Når eleverne viser tegn på at have forstået de to kommandoer ved at lave Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) kan det også ses, at kommandoerne har udviklet sig fra at være et artefakt til et instrument hos eleverne, og at Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) dermed kan støtte elevernes instrumentelle genese (Guin & Trouche, 1999). Dermed ikke sagt at eleverne viser tegn på, at Excel som helhed er et instrument for eleverne, men kun de to kommandoer der arbejdes med, hvilket også er en pointe, der fremhæves af Guin og Trouche (1999), netop at dele af et artefakt kan blive til et instrument. Dog er det vigtigt at bemærke, at kun nogle af eleverne viser tegn på en forståelse af, hvordan kommandoerne kan bruges i en simulering, hvilket kan tyde på, at eleverne er forskellige steder i deres instrumentelle genese (Guin & Trouche, 1999).

4.5.4 Analyse af statistik af lektion 2

I dette afsnit vil det hovedsageligt være side 3 i arbejdsarket, der er genstand for analysen. Grunden til dette er, at de to første sider ikke trækker på det matematikfaglige felt. Ydermere tages der udgangspunkt i opstarten af lektionen, og dernæst vil det hhv. være gruppe 058 og 803, der bliver inddraget i analysen, da de er eksemplariske for samtlige grupper.

4.5.4.1 Opstart på 2. lektion

2. lektion med 9.a påbegyndes med en opsamling fra sidst. Under denne opsamling er der en elev, som påstår, at det ikke nødvendigvis er et gæt, hvis man ender med at have nok rigtige. Hvad der helt præcis menes her, er i starten uklart, men eleven forsøger at problematisere, hvornår noget er et gæt og argumenterer for, at man på et tidspunkt kan være så sikker, at det ikke længere er et gæt: “det er jo ikke et gæt i anden runde, hvis alle får det rigtigt [...] hvis alle får det rigtigt, så stopper det med at være gætværk” (00:04:50). Dette giver et tydeligt indblik i, at denne elev har en begyndende uformel forståelse for sandsynligheder (Langrall et al., 2017). I slutningen af denne opsamling begynder eleverne at tale ind i scenariet, hvor man får en ud af ti rigtige. Her viser det sig, at det var dette, den første elev havde talt ind i, nemlig at gætte en ud af ti rigtige er lige så sandsynligt, som at gætte ni ud af ti rigtige. I løbet af denne samtale er der flere elever, der giver udtryk for, at det måske ikke alligevel er ensbetydende med, at man har været dårlig til at smage forskel: “Jamen vi kunne huske det, men vi gættede stadig. Vi smagte stadig selvom vi havde smagt før” (00:05:09). Læreren forsøger ydermere at italesætte, at denne procentfordeling måske ville ændre sig, hvis forsøget blev gentaget flere gange - denne gang giver eleverne dog ikke udtryk for at reflektere over dette.

4.5.4.2 Analyse af gruppe 058

I opgave 16 (Figur 9) skriver eleverne i gruppe 058 hovedsageligt, at Excel er værre, fordi de selv har gættet alle rigtige. Samtidigt skriver de til opgave 18 (Figur 9), at der er $1/1024$ chance for, at den gætter lige så godt. Det vides dog ikke, hvordan de er kommet frem til det, hvorfor det er svært at få et indblik i deres forståelse. Diktafonen fra den pågældende gruppe har desværre kun optaget i 15 sekunder, hvorfor denne ikke kan bruges til at søge dybere indsigt. Der er to elever i gruppen, som fastholder deres stikprøve på ti ud af ti, mens de andre tre elever taler ind i, at de har lavet nye tal, her fem ud af ti rigtige. Dette fremgår af deres arbejdsark, hvor en elev skriver som svar til opgave 19 (Figur 17): “da vi smagte, ja tydeligt det var derfor vi lavede nye tal til denne opgave”, hvilket må forstås som 3. side af arbejdsarket i 2. lektion, da det kun er her disse tal optræder.

Figur 17 Gruppe 058's svar på opgave 19 i arbejdsarket for 2. lektion

Ydermere konkluderer de af gruppens arbejdsark, som har skiftet tal, at der er 50% sandsynlighed for at computeren får et bedre resultat, da deres egne resultater ligger midt for. Dette tyder på at disse elever trækker på deres intuitive forståelse for sandsynligheder for at svare på denne opgave, da deres argumentation ligger i, at de selv har fået halvdelen rigtigt – per denne logik ville der ikke være en chance for, at computeren var lige så god som deres forsøg med det opfundne resultat fem ud af ti. Dette kunne dog stadig umiddelbart være en spæd start på indførelse i en mere uformel inferentiell statistik (Doerr et al., 2017; Langrall et al., 2017; Makar, 2016). Her viser eleverne tegn på en sammenhæng mellem deres eget chanceeksperiment og simuleringen. Dette taler ind i 2. læringsmål.

Dernæst laver de også et forsøg, hvor de kommer frem til, at computeren er bedre 40 % af gangene (her ud af ti forsøg) og samtidig får de øjnene op for, at den også kan være lige så god. Her formår gruppen dog hverken at italesætte den usikkerhed, som der kan være forbundet med sådanne forsøg eller at forestille sig, hvad der kunne ske med deres sandsynligheder, hvis de havde et væsentligt større datagrundlag (Doerr et al., 2017; Makar,

2016). Elevernes arbejde med simuleringer og randomiseringstest, beskriver Langrall et al. (2017) som en måde, hvorpå eleverne uformelt, men effektivt introduceres til logikken i den inferentielle statistik. Derudover beskrives simuleringer for at være intuitive (Langrall et al., 2017). Her kan man argumentere for, at eleverne formår at arbejde med simuleringer, men det er begrænset, hvor intuitivt arbejdet er for eleverne, idet de bl.a. ikke formår at være opmærksomme på, hvilke usikkerheder der kan forbindes til Excels simuleringsværktøj. Tværtimod accepterer eleverne computerens svar og får, som tidligere nævnt, øjnene op for at den kan være lige så god, som deres egen smagningsundersøgelse.

Her viser eleverne tegn på at forstå og arbejde med simuleringer, men eleverne viser til gengæld ikke tegn på forståelse for de usikkerheder, der er forbundet med statistiske undersøgelser. Derfor viser eleverne delvis tegn på opnåelse af 3. læringsmål.

4.5.4.3 Analyse af gruppe 803

I opgave 16 (Figur 9) skriver Gruppe 803 både at Excel er bedre, bl.a. fordi den er “neutral”, og at den kun nogle gange er bedre, hvilket lader til at skifte i takt med, at de opdaterer dens forsøgsresultater. Når eleverne kan sammenligne deres eget resultat, med computerens simuleringer, tyder det på, at eleverne opnår 2. læringsmål. I et af arbejdsarkene for gruppen skriver eleven: “nu har den 5 rigtige hvilke gør den bedre end os”, hvilket giver et indtryk af, at eleven har opdateret resultaterne og på et tidspunkt ramt et resultat, som var bedre end deres. Dette viser, at eleven højst sandsynligt negligerer, de gange Excels resultater var dårligere end deres egne, da ét enkelt modbevis var nok til at overbevise eleven om, at Excel var bedre end dem. Her lykkes det kun i ringe grad at kvalificere deres samtale om statistik og den uformelle inferentielle statistik (Langrall et al., 2017) får ikke rigtigt grobund. Dette taler igen ind i den forståelse, eleverne viser tegn på at forbinde med simuleringer, idet der ikke tages højde for gentagelserne af stikprøverne, men blot vælger at gentage nye simuleringer, indtil computeren gør det bedre. Derfor får disse elever i gruppe 803 ikke vist tegn på opnåelse af 3. læringsmål.

En anden elev i gruppen viser dog større forståelse for at deres stikprøver kun er eksempler på mulige udfald (Langrall et al., 2017), hvilket ses i følgende elevbesvarelse: “engang imellem kan den det bedre” (Figur 18).

Figur 18 Gruppe 803's besvarelse af opgave 17

Desuden siger en af eleverne på optagelserne: “[...] vi fik næsten 50 rigtige, hvilket giver mening når det faktisk er gæt [...]” (00:52:23), hvilket tyder på, at denne elev har en forståelse for, hvornår noget svarer til tilfældigheder og hvornår man kan begynde at tilskrive det en egentlig evne til at smage forskel. Her vises der tegn på opnåelse af 3. læringsmål, idet der er en begyndende forståelse for statistiske usikkerheder.

De andre elever fra gruppe 803, der har svaret på hele arbejdsarket, har umiddelbart forstået den sidste opgave forskelligt. Den ene skriver, at man ikke kan smage forskel, men bruger dette for at begrunde, hvorfor man ikke kan smage forskel – her bruger eleven antagelsen til at argumentere for dennes konklusion. Dog kan dette tyde på, at eleven henter sin begrundelse i, at computeren har nemt ved at gætte lige så mange rigtige som eleven selv, hvorfor gruppens forsøg lige så godt kunne være fremkommet ved tilfældigheder. Her viser eleven tegn på en forståelse for Excels simuleringsværktøj, som det har været tiltænkt. Dog berører eleven ikke, at denne konklusion indeholder en vis usikkerhed (Langrall et al., 2017). Derfor får disse elever heller ikke vist tegn på opnåelse af 3. læringsmål, om statistiske usikkerheder.

4.6 Deldiskussion (fælles)

I det følgende afsnit findes et diskussionsafsnit, omhandlende CT, og herefter et afsnit om statistik og sandsynlighed. Dernæst diskuteres samspillet mellem de to fagligheder for at blive klogere på, hvordan CT og matematik i et samspil kan skabe grobund for en udbytterig undervisning. Dette leder over i en opsamling på delproblemformuleringen. Afslutningsvist beskrives perspektiver på et redesign, som indeholder overvejelser ift. hvordan denne iteration påvirker næste iteration.

4.6.1 Diskussion omhandlende Computational Thinking (Kristian)

I 1. lektion kan vi se, at eleverne viser forståelse for indsamling af data, hvilket deres fokus på blindsmagning kan være et tegn på. På den anden side kan det også skyldes, at selve undervisningsdesignet har ligget for meget op til det. Dog kommer alle elever gennem en

selvvalgt form for Collecting Data (Weintrop et al., 2016), hvilket betyder, at de her har beskæftiget sig med en indledende CT-praksis. Det at de udfører denne praksis Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017) kan være med til at støtte dem, når de senere skal ind og lave et lignende forsøg, simuleret gennem Excel. Denne kobling viser nogle af eleverne tegn på at have lavet.

Vi så også, hvordan de fleste grupper havde udfordringer med at designe deres undersøgelser, som kan skyldes en åben opgaveformulering. Derfor kan vi se, at det ikke er alle elever, som har lavet et undersøgelsesdesign i 1. lektion, hvilket let kan relateres til det ønskede undersøgelsesdesign i den 2. lektion. Det så vi ved, at nogle elever fik undersøgt, om de kunne kategorisere smagene fremfor, om de egentlig kunne smage forskel.

I forhold til visualisering af data lykkedes dette for de fleste grupper. Denne aktivitet er en Unplugged-version af det, de senere også skal i Excel. Én gruppe lykkedes dog ikke med det og de andre gruppers diagrammer indeholder forskellige mængder af information. Det kan tyde på, at eleverne ikke kan få øje på, hvordan deres forsøg fremstår i deres data og dermed ikke får det koblet til et diagram på en fyldestgørende måde. På den anden side kan det handle om elevernes evne til at tegne diagrammer og det behøver derfor ikke nødvendigvis have noget at gøre med indholdet af denne undervisningsgang, da de med den stilne opgave forventes at være i stand til at producere forskellige typer af diagrammer.

Ser vi nu på 2. lektion er det første, der springer i øjnene, hvor godt Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) fungerer for eleverne. At eleverne får tid til at gå på opdagelse med “=SLUMP()” og “=SLUMPMELEEM(min;max)” kommandoerne lader til at give eleverne en solid forståelse for disse kommandoers funktionalitet og støtter desuden elevernes instrumenteringsproces (Guin & Trouche, 1999). Det er vigtigt at bemærke, at denne Tinkering-del af arbejdsarket er prioriteret højt, da de to første sider i høj grad omhandler netop at støtte udviklingen af elevernes forståelse for kommandoerne og derigennem deres instrumentelle genese (Guin & Trouche, 1999).

Ud fra et CT-perspektiv, var der dog et større formål med 2. lektion end blot at forstå de to ovennævnte kommandoer. Intentionen var, at eleverne skulle lykkes med at lave deres egen simulering af deres smagningseksperiment. Ser vi på gruppe 900, havde de problemer med at lave en simulering ud fra deres kommandoer og dette kan tyde på, at der er et for stort spring i, hvad eleverne bliver bedt om. Kommandoerne er endnu ikke koblet til en større sammenhæng, hvilket kan tyde på, at det endnu ikke er blevet et instrument (Guin &

Trouche, 1999). Ud fra analysen kan det dog ses, at nogle af grupperne formår at lave denne kobling fra deres Unplugged-erfaringer til simuleringen, og det viser, at det kan lade sig gøre. Gruppe 900 lykkedes med at komme frem til at fortolke på, hvordan resultatet af “=SLUMPMELLEEM(1;2)” kan fortolkes som succeser/fiaskoer. Dermed er de tæt på at lykkes med CT-læringsmål 3, nemlig at lave en simulering og dermed nærmer de sig samtidig Creating Data-praksissen (Weintrop et al., 2016).

4.6.2 Diskussion omhandlende statistik (Jack)

I forhold til 1. lektion, kan vi se, at eleverne formår at opstille en uformel hypotese. Eleverne har en tydelig forståelse for, hvad målet er - dette kunne dog have noget at gøre med, hvordan de indledningsvist er blevet introduceret til selve forløbet. Det faktum, at de fleste grupper ikke er velbegrundede i deres valg for denne, tyder på, at eleverne ikke kan se, at teststørrelsen er en vigtig faktor. Dette spiller sammen med den generelle usikkerhed forbundet med statistik og man kunne derfor med fordel vælge at have mere fokus på dette en anden gang. Når det kommer til visualisering af deres data, har vi allerede berørt dette oppe i diskussionsafsnittet omhandlende 1. lektion ud fra CT. Dette spiller sammen med vores pointe om, at Data Practices (Weintrop et al., 2016) har en meningsfuld kobling til statistikundervisning i folkeskolen. Det samme gør sig langt hen ad vejen gældende for deres arbejde i Excel. Dog skal det siges, at samlet set viser alle grupper en hel- eller delvis forståelse for den uformelle statistiske undersøgelse. Det kan tyde på, at det faglige niveau har været nogenlunde passende for eleverne, og at uformel inferentiell statistik kan implementeres i 9. klasses matematikundervisning.

I 2. lektion viser det sig overordnet set, at eleverne lykkes med at tilegne sig en uformel forståelse for flere områder af den inferentielle statistik (Langrall et al., 2017). Dog er der også områder, hvor der er plads til forbedringer. For det første kan det være en ulempe at lade eleverne lave forsøget selv, da de muligvis har fået alle rigtige og dermed ikke ser det brugbare i Excels version. Dette giver dog et indblik i, at eleverne i dette tilfælde ikke ser Excels styrke, nemlig at kunne gentage forsøget mange gange uden det store tidsforbrug – dermed går man glip af en mulighed for at koble elevernes arbejde sammen med viden om teoretiske sandsynligheder. På den anden side kan eleverne muligvis danne sig nogle erfaringer med uformelle ræsonementer. At eleverne primært forbliver i den uformelle statistik, er der mange eksempler på i analysen. Dette er ikke et problem, men man bør dog være opmærksom på, at elevernes potentielle udbytte dermed også er begrænset. Dog kan

dette være med til at informere udviklingen af et næste skridt i elevernes faglige udvikling. Blandt andet har nogle elever svært ved at få øje på den gennemgribende usikkerhed, der er, når man arbejder med statistik, hvilket stemmer overens med både Doerr et al. (2017) og Makar (2016). Dette spiller sammen med evnen til at se at et udfald blot er ét af mange. Det har gruppe 803 svært ved at få øje på, da det kan ses i deres besvarelse, at blot ét enkelt eksempel var nok til at veje op for alle de gange, hvor Excel faktisk havde et ringere resultat end eleverne selv. På den anden side er der nogle elever, som viser en større forståelse for dette. Her er der tegn på læring, som er indenfor rækkevidde af de fleste elever på dette niveau, men som nogen lykkedes mere med at opnå end andre.

4.6.3 Samspil mellem Computational Thinking og statistikundervisning (Thomas)

Wild et al. (2018) ser at forbindelsen mellem matematikken og CT, sker ved brugen af simuleringer og randomiseringstest. Brugen af teknologier er, på baggrund af Wild et al. (2018), blevet udgangspunktet for koblingen mellem CT og statistik. Denne kobling tydeliggøres, idet Langrall et al. (2017) og Lee et al. (2010) også beskriver brugen af teknologier, simuleringer og randomiseringstest, som en måde at akkumulere og håndtere store mængder data, og sammenhængen mellem CT og statistik begynder at blive tydelig. Denne tydeliggørelse styrkes yderligere, når Weintrop et al. (2016) beskriver generering og håndtering af data som CT-praksisser, og Kotsopoulos et al. (2017) beskriver en CT pædagogisk ramme, hvori der skabes rum for, at CT-praksisserne (Kotsopoulos et al., 2017) og statistikken kan komme i spil, f.eks. ved Tinkering. Koblingen mellem CT og statistik synes, ud fra et teoretisk synspunkt, derfor at være meningsfuldt.

Første sted hvori der er tegn på en praksisnær kobling mellem CT og statistik, er i arbejdet med hhv. Collecting Data (Weintrop et al., 2016) og Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017) via arbejdet med elevernes uformelle statistiske undersøgelser (Lee et al., 2010). Her viser vores analyse, at eleverne lykkes med at lave en dataindsamling og dermed tegn på forståelse. Når det kommer til elevernes begrundelser for valg af antal test, viser analysen dog, at der ikke er gode argumenter for, hvorfor test-størrelsen har en vigtig betydning.

Dernæst er der en kobling mellem CT og statistik i arbejdet med Visualizing Data-praksissen (Weintrop et al., 2016), visualiseringen af data (Lee et al., 2010) samt Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017). Her har målet været, at eleverne skulle være i stand til at visualisere og analysere deres data (Weintrop et al., 2016; Lee et al., 2010) i hånden først,

hvilket vores analyse har vist, at nogle af elevgrupperne har formået, da deres visualiseringer også stemmer overens med deres resultater.

Tredje kobling mellem CT og statistik sker i arbejdet med Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) og simuleringer i statistik (Langrall et al., 2017; Lee et al., 2010). Gennem Tinkering viser analysen, at grupperne formår at lykkes med de kommandoer, der skal bruges til arbejdet med simuleringerne, og gennem arbejdet med arbejdsarkene få en forståelse for disse. Ydermere ser vi en stærk kobling mellem Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) og instrumentel genese (Guin & Trouche, 1999), idet Tinkering lader til at være en god måde at styrke elevernes instrumenteringsproces.

Koblingen mellem Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) og kommandoerne i Excel har ledt videre til arbejdet med simuleringerne, hvori vores analyse viser, at eleverne delvist formår at lave simuleringer. Flere grupper giver udtryk for en god forståelse for kommandoerne, men ser ikke nødvendigvis sammenhængen mellem kommandoerne og en simulering. Samtidig viser eleverne, at de har svært ved at tolke på deres simuleringer. Derfor har vi gennem analysen fået øje på, at simuleringer ikke nødvendigvis er intuitive for eleverne, hvilket er i modstrid med Langrall et al. (2017).

4.6.4 Opsamling på delproblemformulering (Thomas)

I arbejdet omhandlende 1. iteration blev det tydeligt, at eleverne gennem Unplugged-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017) dannede erfaringer om chanceeksperimenter, som de kunne trække på i 2. lektion. Ydermere havde eleverne derigennem tid til at gennemløbe den uformelle hypotesetestningscyklus (Lee et al., 2010). Alene i 1. lektion havde eleverne arbejdet med samtlige Data Practices (Weintrop et al., 2016). Gennem Tinkering-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017) blev eleverne introduceret til de nødvendige kommandoer i Excel og deres instrumenteringsproces (Guin & Trouche, 1999) blev dermed støttet i en tilstrækkelig grad til at eleverne kunne lykkes med deres simuleringer (Weintrop et al., 2016), som gav nogle af eleverne en bedre forståelse for betydning af test-størrelse og statistiske usikkerheder.

4.6.5 Perspektiver på et redesign (fælles)

Analyserne har givet anledning til flere overvejelser ift. et redesign til næste iteration. Først og fremmest så vi i analyserne, hvordan Unplugged og Tinkering (Weintrop et al., 2016) støttede eleverne på hver sin måde i deres videre arbejde med at lave en simulering.

Unplugged bidrog med en kinæstetisk erfaring, som eleverne i det efterfølgende arbejde med simuleringen kunne relatere til. Nogle elever fik lavet denne sammenhæng, og andre gjorde ikke. Denne sammenhæng mellem Unplugged-aktiviteter og Excel var et tydeligt mål med undervisningen, og var et element i læringsmålene fra begge fagligheder. I næste iteration vil vi derfor fastholde en Unplugged-aktivitet for derefter at gå over til i Excel. Kotsopoulos et al. (2017) forklarer desuden, at det er muligt at springe direkte fra Unplugged-erfaringer til at gøre Making-erfaringer, hvorfor den progression også vil være en del af næste iteration. Efter at have lavet beskrivelserne for undervisningsdesignet og analyserne, er det gået op for os, at når eleverne konstruerer en simulering, kan dette også kategoriseres som en Making-aktivitet. Dette kan siges, da Making-aktiviteter bl.a. bygger på at være i stand til at konstruere noget nyt fra bunden af. Det gjorde eleverne ved først at få en forståelse af kommandoerne i Excel, og derefter konstruere simuleringen med disse. Efter at have indset dette, og set at det har været svært, men muligt, for eleverne at forstå sammenhængen mellem deres Unplugged-erfaringer og Making-erfaringer, danner dette derfor grundlag for næste iterations forsøgsundervisning.

Ud fra den teoretiske ramme og analyserne ses en nær relation mellem CT og statistik og sandsynlighed. Derfor ændres det matematiske fagområde til næste iteration, for at undersøge et andet fagområdes mulighed for at integrere CT. Desuden ændres CT-praksisserne (Weintrop et al., 2016), eftersom vi allerede nu har konstateret, at de praksisser som har været centrum for denne iteration kan integreres i matematikundervisningen - særligt i undervisning om statistik og sandsynlighed. Til gengæld vil vi fastholde Unplugged- og Making-aktiviteter i næste iteration, da vi så, at det var muligt at få elever til at arbejde med CT-praksisser både Unplugged og Making. Denne teoretiske konstruktion har dermed virket som en ramme for at integrere CT i undervisningen, og vil blive fastholdt. Tinkering vil dog udelades i et forsøg på at skabe en mere tydelig relation mellem elevernes erfaringer fra en Unplugged-aktivitet til en Making-aktivitet i Excel.

5 Anden iteration

5.1 Problemformulering for anden iteration (fælles)

Hvad kan arbejdet med en algoritme, gennem Unplugged og Making, bidrage til i algebra-undervisning og hvad bidrager Computational Problem Solving Practices med ift. elevers udvikling af matematiklæring?

5.2 Teoretisk ramme (Thomas)

5.2.1 Algebra i skolen

5.2.1.1 Begrebsliggørelse af algebra i skolen

I flere årtier har forskere interesseret sig for at beskrive algebra i skolen (Kaput, 2008; Kieran, 2004; Usiskin, 1988), og disse begrebsliggørelser er udgangspunkt i følgende afsnit. Efterfølgende præsenteres nogle af elevernes typiske fejllopfattelser, hhv. bogstaver i matematik (Küchemann, 1981) samt lighedstegnet (Kieran, 1981). Desuden henvises der i afsnittet om Kierans begrebsliggørelse samt elevers fejllopfattelser til den danske kontekst med læseplanen for matematik (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019a).

Usiskin (1988) beskriver algebra med udgangspunkt i brugen af variable. De fire forståelser af algebra er: generaliseret aritmetik, studiet af procedure for at løse specifikke problemer, studiet af sammenhænge mellem størrelser og studiet af strukturer (Usiskin, 1988). Ved disse forståelser anvendes variable hhv. som generalisering af mønstre, ubekendte og konstanter, argument og parametre, og som arbitrære mærker på papir (Usiskin, 1988).

Kaput (2008) forsøger at besvare de to spørgsmål: "What is algebra? What is algebraic reasoning?" i sin artikel af samme navn, og adskiller algebra som værende et selvstændigt vidensområde - et kulturelt artefakt. De der forstår algebra som et kulturelt artefakt har ikke mennesket med i sin forståelse. Med andet spørgsmål er der fokus på algebra som noget mennesker gør, og i sin handlen er med til at skabe. De der ser algebra på denne måde er: "[...] inclined to consider students' ways of doing, thinking, and talking about mathematics as fundamental." (Kaput, 2008, s. 9).

Med udgangspunkt i at forstå algebra som aktivitet, beskriver Kieran (2004) algebraisk activity (herefter algebraisk handlen) i skolematematikken som værende tredelt: generalisering, transformationel og global/meta-level. Generaliserende handlen vedrører arbejdet med at lave matematiske udtryk og ligninger, hvori der indgår ubekendte størrelser, generaliserede matematiske udtryk som beskriver geometriske mønstre eller talsekvenser,

eller matematiske udtryk, der beskriver sammenhænge mellem tal. Heri er variable og ubekendte de væsentligste elementer. Hovedaktiviteter indenfor denne er repræsentation og fortolkning af situationer, egenskaber, mønstre og sammenhænge (Kieran, 2004). I udskolingen i Danmark fylder algebra mere end i de tidligere klassetrin og er inkluderet i de tre færdigheds- og vidensområder: “Ligninger, Formler og algebraiske udtryk, og Funktioner” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019a, s. 10). Eleverne skal blive: “[...] i stand til at anvende repræsentationer, der kan udtrykke generelle egenskaber og sammenhænge mellem mængder af tal, i hensigtsmæssige sammenhænge.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019a, s. 29), og flere andre steder nævnes det, at elever skal kunne udvikle metoder fra det uformelle og konkrete til det formelle og generelle, hvilket kan ses som værende en del af Kierans (2004) beskrivelse af generaliserende handlen af algebra.

Den transformationelle handlen omhandler at ændre et matematisk udtryk eller en ligning ved at fastholde ligheden. Kieran (2004) forklarer ydermere, at det involverer: “collecting like terms, factoring, expanding, substituting, adding and multiplying polynomial expressions, exponentiation with polynomials, solving equations, simplifying expressions, working with equivalent expressions and equations, and so on.” (Kieran, 2004, s. 24). Denne form for aktivitet tillægges opmærksomhed i læseplanen, idet der omtales at eleverne skal lære ligningsløsning.

Det sidste element af Kierans (2004) begrebsliggørelse af algebra i skolen benævnes som global/meta-level handlen. Denne handlen omhandler, når algebra bruges som et redskab i aktiviteter, der ikke kun indeholder algebra, eller som kan tilgås uden brug af algebra. Det kan f.eks. være problemløsning, modellering, generalisering, analyse af sammenhænge, retfærdiggøre et svar, bevisførelse, og at forudsige (Kieran, 2004). I læseplanen for matematik i 7.-9. klassetrin lægges der f.eks. vægt på modellering, hvor der ses en tydelig sammenhæng mellem global/meta-level handlen og modellering: “[...] hvor matematik anvendes til behandling af situationer og problemer fra omverdenen” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019a, s. 27).

5.2.1.2 Typiske fejlopfattelser i algebra

Elevers fejlopfattelser i arbejde med algebra har været genstand for forskning i årtier. Eksempelvis henviser Kieran (2007) til en artikel af Küchemann (1981), hvor han har undersøgt elevers fortolkning af bogstavets mening i matematik, samt til Kieran (1981) som har beskrevet, hvordan elevers fejlopfattelser om lighedstegnet kan medvirke til problemer i

algebra. Samme problematik om lighedstegnet beskriver Booth et al. (2017). Herunder redegøres der for disse fejløpfattelser.

5.2.1.2.1 Elevers fortolkning af bogstaver i matematik

Küchemann (1981) rapporterer fra et studie med næsten 1000 elever, om elevers fortolkning af bogstaver i matematik, og at disse kan kategoriseres i seks kategorier. Med de første tre måder at fortolke bogstaver på undgår elever at skulle operere med specifikke ubekendte. Dette kommer ved de tre sidste kategorier. De seks kategorier er følgende:

1. Bogstav tillægges værdi

Elever forsøger med forskellige værdier i stedet for bogstavet, men uden at det kræver at kunne operere på de ubekendte. F.eks. når elever bliver bedt om at løse: “What can you say about a if $a + 5 = 8$ ” (Küchemann, 1981, s. 105), hvor mange elever forstår at løse denne. Når de senere skal løse: “What can you say about r if $r = s + t$ and $r + s + t = 30$ ” (Küchemann, 1981, s. 105), kræves det af eleverne, at de er i stand til at kunne operere med bogstaver, hvilket mange ikke formår at løse (Küchemann, 1981).

2. Bogstav bliver ikke brugt

Elever ignorerer tilstedeværelsen af bogstaver, eller erkender at de findes, men uden at give dem en betydning. F.eks. svarer kun 41% af eleverne korrekt, når de skal løse opgaven: “If $e + f = 8$, $e + f + g = . . .$ ” (Küchemann, 1981, s. 106). Mange elever forsøger med den forrige måde at fortolke bogstaver på eller indsætter g 's alfabetiske position (7) i stedet for g , og svarer derfor 15 (Küchemann, 1981).

3. Bogstav brugt som objekt

Elever bruger bogstaver som en forkortelse af et objekt. Eleverne indser ikke at bogstavet repræsenterer et antal, men fortolker bogstavet som et objekt. Et klassisk eksempel er The Students – Professor Problem, hvor opgaven omhandler at skrive en ligning som udtrykker, at for hver seks studerende, er der en professor. Mange elever skriver fejlagtigt at $6S = P$, og ikke $6P = S$. De indser ikke, at S og P repræsenterer et antal studerende og professorer, men tror at S og P repræsenterer et objekt (Booth et al., 2017). Selvom eksemplet på fejløpfattelsen første gang blev nævnt for år tilbage af Kaput og Clement (1979), er det stadig relevant den dag i dag og bringer nye perspektiver med sig. F.eks. fra et modelleringsperspektiv (Jankvist & Niss, 2021).

4. Bogstav brugt som en specifik ukendt

Elever bruger bogstaver som et specifikt men ukendt tal og kan operere på den direkte.

5. Bogstav brugt som et generaliseret tal

Eleverne fortolker bogstaver som repræsentationer, som kan antage flere forskellige værdier, og ikke kun en værdi, modsat forrige kategori, hvor bogstaver fortolkes som kun at kunne have en specifik værdi.

6. Bogstav brugt som en variabel

Eleven ser bogstaver som repræsentationer for uspecificerede værdier, samt som en systematisk sammenhæng mellem værdier.

Når elever viser tegn på en fortolkning, som falder ind i de tre første kategorier, kan det tyde på et lavt niveau af forståelse. Det er væsentligt, at elever får arbejdet med aktiviteter, så de bliver i stand til at tænke på bogstaver på niveau fire, for at de får en forståelse af algebra (Küchemann, 1981). Men i sit studie finder Küchemann (1981) at mange elever kun formår at tænke på bogstaver på de tre første niveauer, og når derfor ikke at forstå bogstaver som variable.

5.2.1.2.2 Lighedstegnet

Kieran (1981) undersøgte forståelsen af lighedstegnet hos elever fra de tidlige skoleår til og med college. Kieran (1981) beskriver, at mange elever besidder en operationel forståelse af lighedstegnet. Eleverne har en forståelse af, at lighedstegnet angiver, at der skal gøres en operation, og ikke at der angives en lighed. Denne forståelse henvises til som relationel forståelse (Kieran, 1981). Det understreges desuden i læseplanen (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019a), at eleverne skal udvikle denne relationelle forståelse (Kieran, 2004) af lighedstegnet. Samme forståelse af ligheder rapporterer Booth et al. (2017) som værende en af de store fejlslutninger, elever har. De beskriver et studie, hvis resultater viser, at ud af 375 6. og 7. klasses elever giver 58% af disse udtryk for en operationel forståelse af lighedstegnet, og kun 29% gav udtryk for at besidde en relationel forståelse (Booth et al., 2017). De beskriver endvidere, at mens en operationel forståelse af lighedstegnet kan være tilstrækkelig i de tidlige skoleår, så kan det volde store problemer senere hen, når eleverne f.eks. skal manipulere og løse algebraiske ligninger (Booth et al., 2017). De beskriver endvidere, at elever kan have andre forståelser. F.eks. at lighedstegnet ikke kan benyttes i ligninger, hvor der ikke er en operator (f.eks. $3 = 3$) og samme elever kan

have en tendens til at tro, at alle operatorer skal skrives på venstre side af lighedstegnet, og at der ikke må være en operator på både venstre og højre siden. Elever kan også have en forståelse af, at tallet der kommer til højre efter lighedstegnet, er svaret, også når der står flere operationer på højre siden. F.eks. i udtrykket $5 + 16 = _ + 3$, hvor nogle eleverne vil mene, at der på den tomme plads skal stå 21 og ikke 18 – modsat hvad en med relationel forståelse ville indse (Kieran, 2004, 2007).

5.2.2 Algebra og Computational Thinking

Bråting og Kilhamn (2021) undersøger sammenhængen mellem algebra og CT med fokus på forskelle og ligheder mellem brugen af variable, ligheder, funktioner og algoritmer i de to domæner. Her problematiserer de en integrering af variable, da de to domæners brug af variable er forskellige, og at indførslen af programmering kan medføre fejlopfattelser hos elever, som i forvejen har svært ved variabelbegrebet. De beskriver en forskel ved, at variable i programmering kan ændre sig løbende over tid gennem samme program, hvor variable i matematik bruges til beskrivelse af sammenhænge og ændrer sig ikke på samme måde over tid (Bråting & Kilhamn, 2021). Når lighedstegnet bruges i programmering, indføres en ny betydning, som adskiller sig fra brugen i matematik. Lighedstegnet får betydningen af, at denne angiver, at der defineres en værdi for noget bestemt. Det kan være problematisk, når elever i forvejen har svært ved at opnå en relationel i stedet for en operationel forståelse af lighedstegnet (Bråting & Kilhamn, 2021). Algoritme er et begreb, som også findes i begge domæner, men som har forskellige betydninger. De referer til en definition af algoritmer fra et CT-perspektiv, som en metode til at løse et problem, hvor metoden består af præcist definerede instrukser. Ift. matematikundervisning bruger Bråting og Kilhamn (2021) en definition af Brousseau (1997), hvor algoritmer beskrives som en endelig sekvens af eksekverbare instruktioner, som tillader en at finde et endeligt resultat for en given klasse problemer. De to definitioner rummer begge et sæt præcist definerede instrukser til at løse et problem, men i definitionen fra matematik fremhæves, at denne skal kunne løse en given klasse af problemer, hvor dette ikke indbefattes i definitionen fra CT.

5.3 Forsøgsundervisning med algebra (Kristian)

Forsøgsundervisningen fandt sted i uge 9 i en 8. klasse med ca. 20 elever, i en 90 min. lektion. Eleverne skulle i grupper af fire arbejde med arbejdsarket omhandlende Euklids algoritme. Løbende i undervisningen lavede læreren opsamlinger. Elevernes arbejde blev optaget på diktafoner. Ydermere har eleverne skrevet besvarelser på arbejdsarkene.

5.4 Hypotetisk læringsspor (Jack)

5.4.1 Præsentation af arbejdsark

I følgende afsnit forklares kort om Euklids algoritme. Herefter forklares de Excel-kommandoer, eleverne skal bruge i sidste del af undervisningen. Derefter præsenteres arbejdsarket med henblik på at forklare, hvad eleverne konkret skal arbejde med i undervisningen, og hvad intentionen med opgaverne har været.

Euklids algoritme er en matematisk algoritme, og ligningen som ligger til grund for denne, ser ud som følgende:

$$A = B * K + R$$

A og B angiver de to heltal, som det ønskes at finde den største fælles divisor for. K angiver antal gange B kan divideres op i A , og R angiver rest. Når den største fælles divisor skal beregnes, gentages algoritmen indtil R er lig 0. Den sidste værdi for R som ikke er lig 0 er den største fælles divisor. Efter hvert gennemløb af algoritmen, erstatter B og R fra forrige gennemløb af algoritmen hhv. A og B i næste gennemløb.

Eleverne skal bruge følgende kommandoer i Excel:

“=REST(tal;divisor)” – Denne kommando generer restværdien efter “tal” er divideret med “divisor”.

“=KVOTIENT(tæller;nævner)” – Denne kommando generer heltalsdelen ved division.

I arbejdsarket henvises der kun til at eleverne skal bruge “=REST(tal;divisor)”-kommandoen, da “=KVOTIENT(tæller;nævner)”-kommandoen først blev indtænkt umiddelbart før undervisningen. Begge blev dog introduceret for eleverne samtidigt.

På Figur 19 ses introduktionen til arbejdsarket, hvor rest-begrebet introduceres.

Euklids algoritme

I denne aktivitet får I udleveret centicubes til to bunker, hhv. en bunke med 22, og en bunke med 8. Bunken med det største antal centicubes kaldes for bunke A, og bunken med mindste antal centicubes kaldes for bunke B.

Når man dividerer to tal med hinanden, er resultatet nogle gange et decimaltal. I de små klasser lærte I at dividere med rest. F.eks. er $13 / 3 = 4$ med 1 i rest. I dagens opgaver skal I løbende arbejde med rest på denne måde.

Figur 19 Introduktion til Euklids Algoritme Side i arbejdsarket

Herefter skal eleverne i gang med opgaverne på Figur 20.

Lige nu skal I kun kigge på bunken med 22 centicubes.
Hvor mange bunker af 8 kan du dele bunke A op i?
Hvor mange centicubes er der i rest nu? - Denne rest kalder vi for R_1
$R_1 =$
Nu skal I kigge på bunke B - Hvor mange bunker kan I dele den op i, hvis hver af de nye bunker skal have R_1 centicubes?
Hvor mange centicubes er der i rest? - Denne rest kalder vi for R_2
$R_2 =$
Nu skal I kigge på bunke R_1 - Hvor mange bunker kan I dele den op i, hvis hver af de nye bunker skal have R_2 centicubes?

Figur 20 Side 1 af arbejdsarket

Intentionen med første side af arbejdsarket er, at eleverne får arbejdet med Euklids algoritme via centicubes. I opgaverne skal eleverne udføre et skridt ad gangen af algoritmen og forholde sig til dette. De skal i første opgave bruge det, de fik introduceret om division med rest. Ved at dele bunken med 22 centicubes op i bunker af 8, er det intentionen, at eleverne bliver opmærksomme på, at antallet af bunker er et heltal, og at de tilbageværende centicubes er deres første rest.

Efter at have fundet R_1 har de gennemløbet første iteration af algoritmen. Hensigten med næste opgave er, at eleverne bliver guidet i at erstatte B og R_1 fra første gennemløb af algoritmen med hhv. A og B i næste gennemløb.

Herefter fortsætter opgaverne med at guide eleverne i at udføre algoritmen, indtil der er 0 i rest. Opgaven med at finde den laveste rest, som ikke er lig 0, har til hensigt at gøre eleverne opmærksomme på, at den største fælles divisor ikke findes fra sidste gennemløb af algoritmen, men den næstsidste. Eleverne skal herefter kontrollere, om dette tal går op i både A og B .

Hvor mange centicubes er der i rest? - Denne rest kalder vi for R_3
$R_3 =$
Hvad er den laveste rest, som ikke er lig med 0?
Går dette tal op i både bunke A og B? - Vis jeres beregninger
Går dette tal også op i de andre rester I har fået? - Vis jeres beregninger

Figur 21 Fortsættelse af opgave - Side 2 af arbejdsark

I næste del af arbejdsarket bliver eleverne påmindet, hvad rest betyder. Desuden opskrives første gennemløb af algoritmen for eleverne (Figur 22).

I de næste opgaver bruges ordet "rest". Rest betyder, dét der er tilovers efter at have divideret et tal med et andet tal så mange gange som det er muligt. F.eks. Forestil dig en pose med 22 bolsjer. Hvis 8 skal dele bolsjerne, er der 6 i rest. Altså: $22 = 8 * 2 + 6$

Figur 22 Genkaldelse af retsbegreb - Side 2 af arbejdsark

Næste del af arbejdsarket (Figur 23) har til hensigt at knytte deres nye erfaringer til Euklids algoritme. Dette gøres, når eleverne skal forklare, hvad variablene i ligningen betyder.

Ud fra dette eksempel skal I nu med jeres egne ord beskrive ligningen:

$$A = B * K + R_1$$

Hvad står A for?

Hvad står B for?

Hvad står K for?

Hvad står R_1 for?

Resterne skal genbruges hver gang vi deler en bunke op i nye, mindre bunker. For at kende forskel på de forskellige rester kalder vi den første for R_1 , den næste for R_2 , den tredje R_3 osv.

Figur 23 Side 3 af arbejdsarket

Med side 4 og 5 af arbejdsarket (Figur 24 og Figur 25) er det hensigten, at eleverne får gennemløbet Euklids algoritme, får sat dette i relation til ligningen, og selv kunne genkende, når algoritmen afsluttes. Eleverne skal løbende genkende, hvad der er K og R .

Nu vil vi gerne finde det største tal, der går op i både 270 og 192:
Hvad er resten af 270 (A) divideret med 192 (B)? Skriv dit regnestykke op som ligningen - $(A = B * K + R_1)$.
$R_1 =$ $K_1 =$ Ligningen:
Hvad er resten af 192 divideret med den tidligere rest? Skriv dit regnestykke op ligesom før.
$R_2 =$ $K_2 =$ Ligningen:
Prøv selv om I kan fortsætte systemet indtil resten er lig med 0. Skriv dit regnestykke op ligesom før.
Ligningen:
Prøv selv om I kan fortsætte systemet indtil resten er lig med 0. Skriv dit regnestykke op.
Ligningen:
Tag nu den sidste rest I fik som ikke er 0. Det er det største tal, som går op i 270 og 192. Prøv at tjekke efter. Vis hvordan du gør.
Prøv også at undersøge, om dette tal går op i de andre rester, som I har fået.

Figur 24 Side 4 af arbejdsarket

Nu skal I bruge Excel! Åben arbejdsarket. I Excel-arket kan I se at der er tre kolonner, A, B og Rest. Arbejd med de næste spørgsmål ud fra dette ark.
HUSK AT GEMME DIT ARBEJDE PÅ ET USB-STIK.

<p>Brug kommandoen =REST(A;B) og se om det giver samme resultat, som tidligere, når du indsætter 270 og 192. Hvad bliver resultatet i Excel?</p>
<p>Kan du bruge denne kommando til at finde det højeste tal som går op i både 270 og 192, på samme måde som du gjorde i hånden som før? Vis hvordan du gør i Excel.</p>
<p>Brug kommandoen fra før, og lav et program som kan finde det største tal som går op i to tal. De to tal skal du kunne ændre, sådan at dit program selv retter sig. Forsøg om jeres program kan finde største tal, der går op i både 570 og 1920.</p>

Figur 25 Side 5 af arbejdsark

Eleverne får herefter udleveret en Excel-fil. Denne ser ud som på Figur 26.

	A	B	C	D	E	F	G
1	A	=	B	*	K	+	R
2							
3							

Figur 26 Opsætning i udleveret Excel

Det er intentionen, at eleverne omsætter deres erfaringer med Euklids algoritme til at få Excel til at udføre algoritmen. Denne konstruktion i Excel kaldes herefter for et program. Først skal eleverne bruge kommandoerne og sammenligne med deres tidligere arbejde med opgaverne på Figur 25. Programmet skal derefter laves med de to Excel-kommandoer.

5.4.2.3 *Begrundelse for læringsmål*

Læringsmålene for CT er formuleret ud fra de tidligere beskrevne CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) samt CTPF (Kotsopoulos et al., 2017). I forhold til CTPF er der lagt vægt på Unplugged og Making. De CT-praksisser vi har fundet relevante, er Preparing Problems for Computational solutions samt Programming (Weintrop et al., 2016).

Da vi fra 1. iteration bemærkede et lærerigt udbytte af Unplugged-aktiviteterne, har vi i denne iteration haft fokus på, at eleverne gør sig kinæstetiske erfaringer (Kotsopoulos et al., 2017). Kotsopoulos et al. (2017) beskriver derudover Unplugged-erfaringer, som de erfaringer, med mindst kognitivt behov. Samtidigt skaber Unplugged-erfaringer rum for, at overlappende begreber efterfølgende kan udforskes på en mere sofistikeret måde under en anden oplevelse. Dette er tiltænkt, når eleverne Unplugged kan gøre sig erfaringer med Euklids algoritme og danne en forståelse for den iterative logik i algoritmer. Den iterative logik henviser til, at algoritmen gentages indtil den største fælles divisor, er fundet, ved løbende at ændre på algoritmens variable.

2. CT-læringsmål har et todelt formål. Første mål omhandler, at eleverne får formaliseret deres Unplugged-erfaringer i hånden, så elevernes arbejde kan overføres til arbejdet med kommandoer i Excel. Med arbejdet med kommandoer i Excel bringes følgende CT-praksis i spil: Preparing Problems for Computational solutions (Weintrop et al., 2016). I denne praksis er det ifølge Weintrop et al. (2016) tiltænkt at nedbryde komplekse problemer til mindre dele, så der skabes rum for at computationelle løsninger bliver mere tilgængelige og kan anvendes. Her kan eleverne udnytte deres formaliserede arbejde, så de ved brugen af teknologierne, kan introduceres til og få kendskab til arbejdet med kommandoer. Set i forhold til den danske kontekst, står der om forsøgsfaget Teknologiforståelse integreret i matematik, at eleven efter 9. klassesettrin: “[...] har viden om metoder til trinvis udvikling af programmer” (Undervisningsministeriet, u.å.-a, s. 14). Dette hænger sammen med, at eleverne med læringen af kommandoerne, skal bruge disse til senere at konstruere et program i Excel.

3. CT-læringsmål vedrører CT-praksissen Computer Programming (Weintrop et al., 2016) samt CT-erfaringerne Making (Kotsopoulos et al., 2017). Da eleverne i dette læringsmål skal kunne programmere Euklids algoritme, er der behov for, at eleverne arbejder med det Weintrop et al. (2016) beskriver som Computer Programming. Dette indeholder evnen til at give en computer instrukser på en sådan måde, at en computer kan udføre disse. Elevernes arbejde med og kendskab til kommandoerne fra 2. læringsmål skal sørge for, at eleverne her

kan fuldende Euklids algoritme, så den automatiseres, og dermed bringes Making-erfaringerne i spil (Kotsopoulos et al., 2017). Making-erfaringer beskrives som opbygningen af et objekt fra bunden af, som man kan håndtere og manipulere (Kotsopoulos et al., 2017), hvilket er pointen med at programmere Euklids algoritme. Her kan disse Making-erfaringer ske gennem Computer Programming (Kotsopoulos et al., 2017). Dette læringsmål har også en direkte sammenhæng til forsøgsfaget Teknologiforståelse integreret i matematik, hvortil der står at: "Eleven kan modificere og konstruere programmer til løsning af en given opgave" (u.å.-a, s. 14).

De ovenstående læringsmål for algebra er udarbejdet på baggrund af den tidligere beskrevet teoretiske ramme om algebra i et sammenspil med matematikfaghæftet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b) for at sikre, at det er relevant i kontekst af den danske folkeskole.

I faghæftet for matematik (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b) kan det læses, at området Tal og Algebra for 3. trinforløb, gældende for 7.-9. klassetrin, er gået over til en anden inddeling, hvoraf den ene er formler og algebraiske udtryk. Under dette område står der, at eleverne skal blive i stand til at oversætte matematiske sammenhænge til algebraiske udtryk, samt anvende disse til at løse problemer. Dette kan ses som værende en del af den generaliserende handlen af algebra (Kieran, 2004). Desuden støtter arbejdet med Euklids algoritme elevernes evne til at: "[...] sætte tal i stedet for variable i en simpel formel." (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 9). 1. læringsmål for algebra omhandler desuden flere andre færdigheds- og vidensmål fra faghæftet. Bl.a. skal elever både kunne: "[...] anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge." (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 13) og have: "[...] viden om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge." (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 13).

Med de præsenterede læringsmål er intentionen at hæve eleverne til niveau 5 af Küchemann (1981), hvilket forventes at ske gennem den udviklede forsøgsundervisning. Dette niveau er som tidligere nævnt det generaliserende handlen (Kieran, 2004), hvorfor der er en stærk sammenhæng mellem den valgte teoretiske konstruktion indenfor algebra og de tilhørende læringsmål, hvilket i øvrigt ses i faghæftet: "Undervisningen skaber mulighed for, at eleverne gradvist udvider og nuancerer deres begrebsforståelser og metoder fra det uformelle og konkrete mod det mere formelle og generelle." (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 32).

I faghæftet står der desuden: “Eleven har viden om lighedstegnets betydning.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 13). Med de to forståelser introduceret af Kieran (1981) er ønsket at rykke eleverne fra en udelukkende operationel forståelse til også at besidde en relationel forståelse. Dette danner grundlag for 3. læringsmål.

Sammenhængen mellem CT og algebra kan først og fremmest ses i arbejdet med Unplugged-erfaringer. Her skal eleverne have en uformel forståelse for Euklids algoritme og den iterative logik, særligt gennem arbejdet med centicubes ved at gøre sig kinæstetiske erfaringer. Dette er i overensstemmelse med, at eleverne skal kunne arbejde med matematiske sammenhænge i algebra, hvor Euklids algoritme, og den iterative logik bliver fællesnævner.

Disse matematiske sammenhænge skal senere i arbejdet med Euklids algoritme oversættes til et algebraisk udtryk. Her skal ske en formel forståelse for ligningen for Euklids algoritme, med introduktionen til variable, viden om variable og anvendelsen af variable. Dette hører sammen med CT-erfaringen Unplugged. Selvom brugen af centicubes ikke længere er involveret i opgaverne, sker der stadig en mere kompleks udvikling i opgaverne, som senere leder til brugen af teknologierne, som Unplugged-erfaringer bør lægge op til (Kotsopoulos et al., 2017).

Elevernes arbejde fører videre til CT-aktiviteten Making, og er koblet til CT-praksissen Preparing Problems for Computational solutions og CT-praksissen Programming. Først skal eleverne nedbryde Euklids algoritme i arbejdet med kommandoer i Excel, hvilket fører til en forståelse for brugen af kommandoer, og koblingen til algebra bliver her de algebraiske udtryk, og brugen af variable, som indgår i de CT-kommandoer, eleverne skal bruge.

Dernæst skal eleverne bruge deres arbejde med kommandoer til at lave et automatiseret program, som kan være gældende for alle tal indsat i Euklids algoritme. Dette hører til den algebraiske, generaliserende forståelse for, at alle heltal kan anvendes i brugen af Euklids algoritme, hvor også sammenhænge mellem tal indgår.

5.4.3 Design af forsøgsundervisning

5.4.3.1 Indvirkning fra CT-teoretisk ramme

I det følgende afsnit forklares, hvordan arbejdsarket er tænkt at få eleverne til at arbejde med nogle af praksisserne af Weintrop et al. (2016), samt opbygningen fra en Unplugged- til en Making-tilgang fra CTPF af Kotsopoulos et al. (2017). Med baggrund i CTPF, har vi valgt at

lægge vægt på, at eleverne kommer til at arbejde Unplugged med CT-praksisser (Weintrop et al., 2016), hvorefter disse elementer skal arbejdes videre med i Excel.

På side 1-3 af arbejdsarket (Figur 20, Figur 21, Figur 22 og Figur 23) introduceres Euklids algoritme med en Unplugged-aktivitet, som har til formål, at give eleverne en kinæstetisk fornemmelse af algoritmen ved brugen af centicubes. Eleverne får udleveret en mængde centicubes, som skal deles i to bunker af hhv. 22 (bunke A) og 8 (bunke B). Eleverne skal herefter dele bunke A op i mindre bunker af mængden i bunke B og derefter finde det, der er tilbage som "rest". Kotsopoulos et al. (2017) forklarer, at Unplugged-aktiviteter kan bruges til at give elever erfaringer med nye begreber uden brug af teknologi. Unplugged-aktiviteter er karakteriseret ved ofte at være af samarbejdende og kinæstetisk karakter (Kotsopoulos et al., 2017). Disse karakteristikker er forsøgt at være indeholdt i arbejdet med centicubes, hvor eleverne i grupper skal samarbejde om at få en kinæstetisk fornemmelse af algoritmen.

Idet Kotsopoulos et al. (2017) nævner, at elevernes arbejde ikke nødvendigvis behøver at involvere kinæstetiske erfaringer, kan anden del af arbejdsarket stadigvæk betragtes som Unplugged. Særligt da der er en stigende grad af kompleksitet i opgaverne, som senere hen leder til brugen af teknologier (Kotsopoulos et al., 2017). I vores tilfælde brugen af Excel.

Det er intentionen at side 4 (Figur 24) lægger op til at eleverne eksplicit bliver præsenteret for en opstilling af algoritmen, der fremhæver den iterative logik, som de senere skal anvende i Excel. På denne måde arbejder eleverne med at omforme et matematisk problem, som kan løses med et computationelt værktøj - Dette er essensen i praksissen Preparing Problems for Computational Solutions (Weintrop et al., 2016). Weintrop et al. (2016) beskriver at et matematisk problem sjældent direkte kan overføres og løses med et computationelt værktøj, men at problemet ofte kræver at skulle bearbejdes inden da. Det er netop, hvad eleverne gør med algoritmen, når eleverne arbejder på side 4 i arbejdsarket.

I sidste del af arbejdsarket, side 5 og 6 (Figur 25 og Figur 27) skal eleverne gennemgå Making-erfaringer (Kotsopoulos et al., 2017). Det gør de ved at bruge Excel til at konstruere et program, idet det først og fremmest handler om at få Excel til at gøre det, de har gjort Unplugged, hvorefter et ekstra element tillægges elevernes opgave, ved at de skal automatisere programmet – noget man ikke kan gøre Unplugged med centicubes. Her laver de et program med Excel-kommandoerne ud fra deres viden om den iterative logik i algoritmen og på den måde få arbejdet med Making (Kotsopoulos et al., 2017). Her kommer eleverne særligt til at arbejde med CT-praksissen Computer Programming (Weintrop et al.,

2016), da denne praksis omhandler evnen til at give en computer instrukser på en sådan måde, at en computer kan udføre instrukserne og løse et problem. Weintrop et al. (2016) beskriver at praksissen bl.a. indeholder programmeringsbegreber, som f.eks. iterativ logik. Iterationer er et nøgleelement i algoritmer, og er på den måde både et element som eleverne først får erfaringer med Unplugged og senere i udarbejdningen af programmet i Excel.

5.4.3.2 Indvirkning fra matematikdidaktisk ramme

I følgende afsnit beskrives, hvordan den førnævnte teoretiske ramme om algebra er indtænkt i designet af forsøgsundervisningen, samt hvordan læringsmålene hører sammen med opgaverne.

Med udgangspunkt i Kierans (2004) begrebsliggørelse af algebra er det tiltænkt, at arbejdsarket lægger op til den generaliserende samt global/meta-level del af algebraisk handlen. Kieran (2004) beskriver, at disse ofte ikke kan adskilles. Med generaliseringsaktiviteter er det repræsentation og fortolkning af situationer, egenskaber, mønstre og relationer, som er i centrum (Kieran, 2004), hvor det med Euklids algoritme omhandler en matematisk relation, hvor der skal skabes en forståelse af dennes variable. Global/meta-level handlen indebærer bl.a. at opdage strukturer, generalisere, og analysere sammenhænge, hvilket er i overensstemmelse med at skulle arbejde med Euklids algoritme. Eleverne kommer løbende til at analysere algoritmen. Konkret når eleverne skal forklare, hvad variablene A , B , K og R står for. Det er også her 1. læringsmål kommer i spil. Eleverne skal forklare disse efter at have brugt centicubes til at erfare den iterative logik i Euklids algoritme. Når eleverne bruger centicubene, er det meningen, at de får en konkret fornemmelse af variablene i algoritmen. Dette er essensen af side 1-3 (Figur 20, Figur 21, Figur 22 og Figur 23) af arbejdsarket. På side 4 skal eleverne lægge centicubene fra sig, og gennemløbe algoritmen med nye værdier for hhv. A og B . Efter dette er det hensigten, at de får en forståelse af at den sidste rest, som ikke er 0, er den største fælles divisor for A og B . Her er det hensigten, at eleverne får arbejdet med 2. læringsmål. På side 5 og 6 (Figur 25 og Figur 27) skal eleverne bruge Excel til at konstruere et automatisk program for Euklids algoritme.

I Euklids algoritme indgår fire variable, som efter hver iteration af algoritmen skifter værdi, hvor værdierne for B og R fra forrige iteration, bliver de nye værdier for hhv. A og B i næste iteration. Når eleverne i arbejdet med algoritmen skal gøre denne udskiftning af værdier, kræves det af elevernes opfattelse af variable, svarer til det som Küchemann (1981) beskriver

som bogstav brugt som et generaliseret tal. Denne opfattelse af bogstaver i matematik tillader en at se, at bogstaver kan være i stand til at antage flere forskellige værdier. Meget af det eleverne arbejder med er at indsætte relevante værdier på bogstavernes plads så ligheden i ligningen bibeholdes. At være i stand til at indsætte værdier i stedet for bogstaver lægges der vægt på i læseplanen for matematik, hvor der står: “Det centrale er, om eleven kan indsætte relevante tal i stedet for variable i formlerne” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019a, s. 41).

Som Kieran (1981) beskriver, kan dette være svært for eleverne at forstå, hvis de har en forståelse af lighedstegnet som værende operationel og ikke relationel. Det er formålet med 3. læringsmål, at eleverne får en erfaring med opgaver, som kræver en relationel forståelse af lighedstegnet. Besidder eleverne den operationelle forståelse, bliver de forventeligt hurtigt udfordret med algoritmen, da denne indeholder flere variable med operatorer på højresiden af lighedstegnet, og det ville for eleverne ligne, at A står som resultatet. Derfor vil elevernes forståelse kunne blive udfordret, når “resultatet” kommer på venstresiden af lighedstegnet. Det er også væsentligt for arbejdet med algoritmen, at eleverne har en relationel forståelse af lighedstegnet, da det kan være svært at forstå ligningen som et matematisk udtryk, der beskriver en generel sammenhæng, og ikke som en beregning. Det gør sig også til kende i den måde eleverne skal arbejde med algoritmen på. Eleverne kan ikke “bare” indsætte tal på højresiden af lighedstegnet og derigennem finde A . Det kræves, at eleverne først skal forholde sig til, hvad K og R er, for derefter at være i stand til at finde disse værdier ud fra A og B , for slutteligt at være i stand til at opskrive alle værdierne i algoritmen.

Når eleverne påbegynder arbejdet med Excel, optræder en ny betydning af lighedstegnet, hvilket er vigtigt at være opmærksom på kan være problematisk (Bråting & Kilhamn, 2021). Lighedstegnet i Excel angiver at der skrives en formel.

5.5 Analyse (Kristian)

I det følgende analyseafsnit vil der først blive åbnet op for, hvordan CT-aspekterne, som præsenteret i afsnit 5.4.3.1, er kommet til udtryk i praksis og dernæst det samme vedrørende algebra i afsnit 5.4.3.2. Begge analyseafsnit er struktureret omkring arbejdsarket. Løbende bliver der taget udgangspunkt i forskellige gruppers besvarelser af arbejdsarket samt udsagn fra lydoptagelserne, for at få indsigt i realiseringen af forsøgsundervisningen.

Baggrunden for analysen er arbejdsark, diktafoner og Excel-filer. Ved henvisning til lydoptagelser og Excel-filer, bliver grupperne omtalt samlet, f.eks. gruppe 1, hvilket henviser

til samtlige elever i gruppen. Når der henvises til arbejdsark vil disse blive anført som f.eks. arbejdsark 1.2. Her henviser første ciffer til gruppe nr. og andet ciffer til om svarene kommer fra gruppens ene arbejdsark eller det andet, idet grupperne har fået to kopier af arbejdsarket.

5.5.1 Analyse af Computational Thinking af lektionen

5.5.1.1 Analyse af side 1 og 2

Gennem arbejdet med side 1 og 2, indikerer elevernes Unplugged-erfaringer, at disse giver eleverne et godt indblik i den iterative logik, der hører til algoritmen. Dette kommer til udtryk, da fire ud af fem grupper har besvaret opgaverne fyldestgørende på side 1, og tre ud af fem grupper har besvaret opgaverne fyldestgørende på side 2. Et eksempel på alle korrekte svar ses i Figur 28 og Figur 29.

Hvor mange bunker af 8 kan du dele bunke A op i?
2 bunker
Hvor mange centicubes er der i rest nu? - Denne rest kalder vi for R_1
$R_1 = 6$
Nu skal I kigge på bunke B - Hvor mange bunker kan I dele den op i, hvis hver af de nye bunker skal have R_1 centicubes?
1 bunke
Hvor mange centicubes er der i rest? - Denne rest kalder vi for R_2
$R_2 = 2$
Nu skal I kigge på bunke R_1 - Hvor mange bunker kan I dele den op i, hvis hver af de nye bunker skal have R_2 centicubes?
3

Figur 28 Arbejdsark 3.2 - Side 1

Hvor mange centicubes er der i rest? - Denne rest kalder vi for R_3
$R_3 = 0$
Hvad er den laveste rest, som ikke er lig med 0?
2
Går dette tal op i både bunke A og B? - Vis jeres beregninger
$22:2=11$ $8:2=4$
Går dette tal også op i de andre rester I har fået? - Vis jeres beregninger
R^1 $6:2=3$ R^2 $2:2=1$

Figur 29 Arbejdsark 3.2 - Side 2

Gruppe 3.2's besvarelser (Figur 28 og Figur 29) indikerer, at eleverne kan arbejde med og forstå, hvordan Euklids algoritme fungerer. Dette kan ses, idet eleverne kan opdele bunkerne i mindre dele, og samtidigt tilføje den rest, der er tilbage. Dette gør eleverne, indtil de til sidst besvarer, at to må være den største fælles divisor for tallene 22 og 8.

Gennem lydoptagelserne kan man høre, at eleverne i gruppe 3 aktivt bruger deres centicubes, til deres besvarelser, hvortil eleverne samtidigt tæller, f.eks. "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8" (00:05:30). I baggrunden kan man høre lyden af centicubes, der rasler, mens de tæller, hvilket kan indikere at eleverne tilegner sig begyndende, Unplugged-erfaringer med den iterative logik. Elevernes besvarelser i starten af arbejdsarket indikerer, at brugen af centicubes synes vigtig, i forhold til, hvad de svarer. Ved opgave 1 og 3 (Figur 28) kan man se, at eleverne svarer: "2 bunker" og "1 bunke", som tyder på, at eleverne har benyttet sig af deres centicubes i de forskellige opgaver.

Gruppe 2 benytter også aktivt centicubes, hvor eleverne siger: "der skal være 8 i hver [...] her er der en bunke med 8" (00:03:40). Generelt tyder det på, at grupperne opdeler deres centicubes i bunker, som hjælp til at besvare opgaverne. Derfor kan det siges ud fra elevernes

korrekte besvarelser, at brugen af centicubes, og dermed Unplugged-erfaringer, kan være en hjælp til at forstå den iterative logik i algoritmen.

Eftersom der er tegn på, at eleverne begynder at forstå opgaverne og får øjnene op for den iterative logik i algoritmen, synes flere af grupperne at bevæge sig væk fra brugen af deres centicubes.

Blandt andet siger en elev i gruppe 2 følgende:

R_1 , det er 6. Så siger den nu skal I kigge på bunke R_1 , hvor mange bunker kan i dele den op i, hvis hver af de nye bunker skal have R_2 , og R_2 det er 2, så det kun 3 bunker. (00:09:00)

Elevens hurtige besvarelse indikerer, at eleven har regnet ud i hovedet, at den store bunke må kunne deles i tre bunker af to centicubes. Som følge af algoritmen bliver regnestykkerne også mere og mere simple, og brugen af centicubes kan derfor virke redundant, i forhold til selv at regne stykket ud i hovedet.

5.5.1.2 Analyse af side 3 og 4

I arbejdet med side 3 og 4, skal eleverne forsøge sig med at udvide deres forståelse af Euklids algoritme.

Baseret på opgaverne omkring betydningen af variablene i Euklids algoritme (Figur 23), har kun en gruppe svaret korrekt på opgaverne. Dog er de forkerte svar mere interessante, set ud fra et CT-perspektiv. To eksempler præsenteres i Figur 30 og Figur 31.

Hvad står A for?
bunkerne (22)
Hvad står B for?
bunkerne (8)
Hvad står K for?
rest (2)
Hvad står R_1 for?
rest (6)

Figur 30 Arbejdsark 3.2 - Side 3

Hvad står A for?
Bunker A = 22 c
Hvad står B for?
Bunker B = 8 c
Hvad står K for?
= 2 Hvor mange gange går b op i a
Hvad står R_1 for?
= 6 rest

Figur 31 Arbejdsark 2.2 - Side 3

Det som er særligt interessant, er elevernes første besvarelser, hhv. betydningen af A og B . Det er iøjefaldende, at eleverne svarer "Bunker" ved de opgaver. Elevernes svar indikerer, at de tager deres forståelse af algoritmen fra Unplugged-erfaringerne med, hvilket viser sig at være uhensigtsmæssigt. Her holder eleverne nemlig fast i, at variablene må være bunker af forskellige størrelser, og ikke repræsentationer af selve værdien. Ud fra elevernes svar, er der derfor være tegn på, at elevernes kinæstetiske erfaringer ikke direkte kan videreføres til en udvidet begrebsforståelse, og progressionen i opgavernes sværhedsgrad tyder på, at være for stort for eleverne. Dette kan også siges at være gældende for de grupper, der har svaret rigtigt. I lydoptagelsen for gruppe 4, giver eleverne udtryk for at have svært ved at forstå opgaverne, og beder læreren om hjælp. Her ender det med, at det er læreren, og ikke eleverne, der kommer frem til de rigtige svar.

Når eleverne på side 4 (Figur 24) skal forsøge sig med Euklids algoritme ved brugen af ligningen, er der alligevel fire ud af fem grupper, der klarer opgaverne fyldestgørende. Selvom eleverne ikke nødvendigvis har fået en dybere forståelse med sig fra de tidligere

opgaver, tyder det alligevel på, at eleverne kan følge den iterative logik i algoritmen i sammenhæng med ligningen. Et eksempel fra gruppe 4.2 vises i Figur 32.

Hvad er resten af 270 (A) divideret med 192 (B)? Skriv dit regnestykke op som ligningen - $(A = B \cdot K + R_1)$.	
Ligningen: $270 = 192 \cdot 1 + 78$	$R_1 = 78$ $K_1 = 1$
Hvad er resten af 192 divideret med den tidligere rest? Skriv dit regnestykke op ligesom før.	
Ligningen: $192 = 78 \cdot 2 + 36$	$R_2 = 36$ $K_2 = 2$
Prøv selv om I kan fortsætte systemet indtil resten er lig med 0. Skriv dit regnestykke op ligesom før.	
Ligningen: $78 = 36 \cdot 2 + 6$	$R_3 = 6$ $K_3 = 2$
Prøv selv om I kan fortsætte systemet indtil resten er lig med 0. Skriv dit regnestykke op.	
Ligningen: $36 = 6 \cdot 6 + 0$	$R_4 = 0$ $K_4 = 6$
Tag nu den sidste rest I fik som ikke er 0. Det er det største tal, som går op i 270 og 192. Prøv at tjekke efter. Vis hvordan du gør.	
6 er den sidste rest som ikke er 0. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;"> $270 : 6 = 45$ $192 : 6 = 32$ </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;"> $270 : 7 = 38,57$ $192 : 7 = 27,42$ </div> </div>	
Prøv også at undersøge, om dette tal går op i de andre rester, som I har fået.	

192
 156

 36

Figur 32 Arbejdsark 4.2 - Side 4

Elevernes besvarelser i Figur 32 viser, at de kan bruge den iterative logik i ligningen for Euklids algoritme til at opdele tallene i mindre dele, og beskrive den rest, der er tilbage.

Herved kommer eleverne frem til, at den største fælles divisor for tallene 270 og 192 er 6, da dette er den sidste rest som ikke er 0 - som eleverne har besvaret på korrekt vis.

Dermed viser gruppe 4 god forståelse for, hvordan Euklids algoritme fungerer. I forhold til den iterative logik, siger en elev: “Prøv at se om I kan fortsætte systemet indtil resten er lig med 0, ah okay det forstår jeg godt” (00:48:52).

I gruppe 1 siger en elev: “Du skal tage den der divideret, det er jo det samme som før, så du siger 192 lig med, så skal du dividere det med 78, så du siger lig med 78 [...] så skal du se hvor mange gange du kan få 78 op i, 2 gange [...] det giver 156” (00:39:00). Dette indikerer, at eleverne også forstår den iterative logik i Euklids algoritme, og vælger at gøre “det samme som før”. Dette tyder på, at elevernes tidligere Unplugged-erfaringer, har givet eleverne den nødvendige forståelse, for at følge Euklids algoritme, hvilket indikerer, at eleverne har en begyndende forståelse for brugen af ligningen med Euklids algoritme.

5.5.1.3 Analyse af side 5 og 6

I sidste del af arbejdsarket, side 5 og 6, er det tiltænkt, at eleverne skal bruge deres tidligere viden og forståelse, til at arbejde med kommandoerne i Excel. Eleverne skal først nedbryde den komplekse algoritme i mindre dele, så de computationelle løsninger bliver mere tilgængelige, og kan anvendes. Dette er indeholdende i CT-praksissen *Preparing Problems for Computational Solutions* (Weintrop et al., 2016). Desuden er det her, elevernes *Making-erfaringer* (Kotsopoulos et al., 2017) begynder, idet eleverne skal benytte sig af kommandoerne, til senere at fuldende programmet. Her er forståelsen for, og brugen af kommandoerne, første skridt i retningen af det færdige program.

Til at starte med har eleverne arbejdet med opgaver tilhørende kommandoer i Excel. Her har kun to ud af fem grupper formået at dokumentere deres arbejde i arbejdsarket, som vist i Figur 33 og Figur 34.

Brug kommandoen $=\text{REST}(A;B)$ og se om det giver samme resultat, som tidligere, når du indsætter 270 og 192. Hvad bliver resultatet i Excel?
Resultatet i Excel blev $K=1$ og $R=78$
Kan du bruge denne kommando til at finde det højeste tal som går op i både 270 og 192, på samme måde som du gjorde i hånden som før? Vis hvordan du gør i Excel.
Vi har konkluderet via Excel at 6 vil være det højeste tal at gange det hele med
Brug kommandoen fra før, og lav et program som kan finde det største tal som går op i to tal. De to tal skal du kunne ændre, sådan at dit program selv retter sig. Forsøg om ieres

Figur 33 Gruppe 5.1's besvarelse af Arbejdsark 5.1 - Side 5

Brug kommandoen $=\text{REST}(A;B)$ og se om det giver samme resultat, som tidligere, når du indsætter 270 og 192. Hvad bliver resultatet i Excel?
$K=1$ $R=78$

Figur 34 Gruppe 3.2's besvarelse af Arbejdsark 3.2 - Side 5

Gruppe 5.1 formår at arbejde med rest- og kvotient-kommandoerne og finde frem til, at det nødvendigvis må være 6, der er den største fælles divisor. Gruppe 3.2 formår blot at komme gennem første iteration af algoritmen, og dermed at $K = 1$, samt $R = 78$. Dog er det læreren, der gennemgår disse første opgaver med alle grupper. Der er derfor ikke grundlag for, hvor meget forståelse, der er fulgt med elevernes arbejde. Her er det ikke muligt at vurdere, om eleverne har opnået 2. læringsmål.

Mere interessant er det i stedet at kigge på alle grupper Excel-filer, hvori deres arbejde er foregået. Selvom det ikke er alle grupper, der har formået at notere deres arbejde ned på arbejdsarket, kan man alligevel se deres arbejdsproces gennem Excel-filerne, hvor alle grupper har formået at stifte bekendtskab med, og få arbejdet med kommandoerne. Alle grupper har haft hver deres Excel-fil, hvori alle gruppemedlemmerne har arbejdet sammen om opgaverne. Dog har fire ud af fem grupper overskrevet deres første stykke arbejde og

derfor kan man kun se gruppe 2's arbejde i forhold til opgaven med den største fælles divisor for tallene 270 og 192 (Figur 35).

	A	B	C	D	E	F	G
1	A	=	B	*	K	+	R
2	270		192		1		78
3	192		78		2		36
4	78		36		2		6
5	36		6		6		0
6	6		0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!
7	0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!

Figur 35 Gruppe 2 i Excel

Eleverne i gruppe 2 benytter kommandoerne til at indsætte tallene 270 og 192, for at finde den største fælles divisor, i Excel. Her finder eleverne korrekt frem til, at seks må være den største fælles divisor.

Ved at klikke på cellerne, kan man i formellinjen se kommandoerne. Ved at trække nederst i højre hjørne i hver celle, får eleverne automatiseret programmet til at fuldende Euklids algoritme, som man kan se på Figur 35. Dermed er vi, set ud fra 3. læringsmål, ovre i CT-praksissen Computer Programming, hvori Weintrop et al. (2016) beskriver denne praksis, som evnen til at give en computer instrukser på en sådan måde, at en computer kan udføre instrukserne. Det kan dog høres i lydoptagelserne, at det er læreren, der manuelt gennemgår skridtene med eleverne, og forklarer, hvorfor der nederst står “#DIVISION/0!” (Figur 35) – at det ikke er muligt at dividere med 0. Alligevel kan det siges, at eleverne trods alt stadig formår at konstruere programmet, så det kører automatisk. Hvor meget eleverne selv har opdaget og forstået, er dog minimalt.

I gruppernes videre arbejde skal de prøve med andre tal, og se om programmet også fungerer i andre tilfælde, hvilket eleverne prøver på egen hånd. Ud fra Excel-filerne kan man se, at alle fem grupper helt eller delvist er lykkedes. Et eksempel for gruppe 1 er vist på Figur 36.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	a	a	a	a	a	a	a
3	4738		2432				2306
4	2432		2306		1		126
5	2306		126		18		38
6	126		38		3		12
7	38		12		3		2
8	12		2		6		0
9	2		0		#DIVISION/0!		#DIVISION/0!
10	0		#DIVISION/0!		#DIVISION/0!		#DIVISION/0!

Figur 36 Gruppe 1 i Excel

Eleverne i gruppe 1 benytter kommandoerne til at indsætte tallene 4738 og 2432, for at finde den største fælles divisor for disse gennem Excel. Eleverne finder korrekt frem til, at to må være den største fælles divisor.

Baseret på cellerne lykkes eleverne derfor med at indskrive de rette kommandoer, så programmet kan automatiseres, og dermed finde den største fælles divisor ved at trække nederst i de forskellige celler. Det er netop her, eleverne formår at fuldende deres Making-erfaringer, idet eleverne formår at opbygge et objekt fra bunden, som de kan håndtere og manipulere med (Kotsopoulos et al., 2017). Det kan man sige, eleverne lykkedes med, idet de har fået algoritmen til at fungere, så den gælder for alle heltal. Hermed viser eleverne tegn på en begyndende opnåelse af 3. læringsmål. Ved at arbejde med algoritmen, opnår eleverne de Making-erfaringer, som har været tiltænkt. Selvom elevernes arbejde og forståelse har været hjulpet på vej grundet lærerens instruktioner, tyder elevernes arbejde trods alt stadig på, at der er en begyndende forståelse for brugen af kommandoer, samt Making-erfaringer.

Samtidig kan man tale om at eleverne, gennem arbejdet med kommandoer, får tilegnet sig en begyndende instrumentel genese (Guin & Trouche, 1999). Elevernes begyndende instrumentelle genese kan hjælpe med at forme elevernes tænkning (Guin & Trouche, 1999) - her til at få en dybere indsigt i Euklids algoritme, og algoritmer i et mere generelt henseende. Elevernes arbejde kan være en start til, at arbejdet med kommandoer i Excel, kan hjælpe eleverne til at forstå, hvordan kommandoer kan benyttes og til hvilke formål. Dette hænger sammen med elevernes Making-erfaringer, hvori arbejdet med algoritmen, med det computationelle værktøj, kan forme elevernes tænkning til at forstå både brugen af kommandoer og læring af matematik i en kombination. Formålet er derfor at artefaktet skal

blive et instrument for eleverne (Guin & Trouche, 1999), som skal føre til en større forståelse for et matematisk begreb, end den forståelse de ville tilegne sig uden brugen af det computationelle værktøj.

5.5.2 Analyse af algebra af lektionen

5.5.2.1 Analyse af side 1 og 2

Gennem arbejdet med side 1 og 2 (Figur 20, Figur 21 og Figur 22), får eleverne demonstreret deres algebraiske forståelse, i arbejdet med Euklids algoritme.

Gruppe 5 taler om, at den laveste rest er et. Her indikerer elevernes udtalelser, at eleverne konkluderer, at et må være den lavest mulige rest, der kan opstå, og dermed gør eleverne sig ikke overvejelser om det, som var hensigten for opgaven. Eleverne formår ikke at koble R sammen med rest-begrebet.

Gruppe 2.2 skriver: “ A , $22/2 = 11$ gange går op i A ”, med en tilsvarende notering med variabelen B – begge til opgaverne: “Går dette tal op i både bunke A og B ? – Vis jeres beregninger” (Figur 37). Her viser gruppen en forståelse for variable som et specifikt ukendt (Küchemann, 1981).

Hvor mange centicubes er der i rest? - Denne rest kalder vi for R_3
$R_3 = 0$
Hvad er den laveste rest, som ikke er lig med 0?
2
Går dette tal op i både bunke A og B? - Vis jeres beregninger
A, $22/2 = 11$ gange går 2 op i A B, $8/2 = 4$ gange går 2 op i B
Går dette tal også op i de andre rester I har fået? - Vis jeres beregninger
6 og 2

Figur 37 Arbejdsark 2.2. - Side 2

Det samme gør sig gældende for gruppe 3.2, som skriver A , B , R_1 og R_2 ud fra de pågældende størrelser i de to sidste opgaver på side 2 af arbejdsarket (Figur 29).

Til opgaven: “Hvad er den laveste rest, som ikke er lig med 0?” står der på arbejdsarket fra gruppe 4.1: “ R_2 som er 2” – her benytter eleverne variabelen som pladsholder og angiver samtidigt dens værdi. Dermed viser tre ud af fem grupper en højere forståelse af variable, her som specifik ukendt (Küchemann, 1981). Her viser eleverne tegn på opnåelse af 1. læringsmål, hvad angår variable.

5.5.2.2 Analyse af side 3

På side 3 i arbejdsarket (Figur 23) lægger opgaverne op til, at få eleverne til at reflektere over brugen af bogstaver i deres arbejde. Herudover har det været et ønske at få et indblik i gruppernes forståelse heraf.

Gruppe 1.1's besvarelse giver et indtryk af, at elevernes forståelse for bogstaverne lægger sig tæt op ad Küchemanns (1981) tredje niveau, bogstav brugt som objekt. Dette kan ses ud fra deres besvarelse af opgaven: "Hvad står A for?" (Figur 38) hvor de blot har svaret: "Resultatet / fx 22", et svar som egentligt indeholder to svar og hvor begge svar ikke stemmer overens. Her er der altså tegn på, at deres forståelse af A ikke er på plads. Ydermere tyder det første svar på, at eleverne har en operationel forståelse (Kieran, 1981) af lighedstegnet.

Hvad står A for?
Resultatet / fx. 22
Hvad står B for?
8
Hvad står K for?
Kvotient/2
Hvad står R_1 for?
Rest / 6

Figur 38 Arbejdsark 1.1 - Side 3

Det at de har svaret med tal, kan man ikke læse for meget ind i, da de på et tidspunkt spørger om, hvordan de skal skrive deres svar hvortil de får at vide: "Skriv det sådan så det giver mening for jer, sådan så hvis I skulle kunne forklare det til mig lige om lidt, så kan I bruge det her til at forstå det" (00:32:20), hvortil de beslutter sig for at skrive det som tal. Lytter man til deres samtale, bliver dette indtryk forstærket med kommentarer som:

“*A*’eren det var den ene bunke og *B*’eren var den anden” (00:30:44) og “Jo men *K* har jeg ingen idé om hvor kommer fra” (00:30:51).

Her viser gruppe 1.1 en opfattelse af *A* og *B*, som navne på bunkerne, hvilket som før nævnt stemmer overens med Küchemanns tredje niveau. Ydermere har gruppe 1.1 sværere ved at forklare *K*, hvilket kan skyldes, at det er første gang i arbejdsarket, at den er i fokus.

Gruppens udfordring med at finde forståelse for bogstaverne kan høres i lydoptagelserne, hvor de forsøger at blive klogere på *K*, men derigennem viser en usikkerhed for de andre bogstaver. Efter lidt forhandling kommer de frem til, at *K* må være to. I deres arbejdsark har de svaret: “Koefficient/2”, men det fremgår ikke af optagelserne, hvordan de kommer frem til det ord.

De andre grupper har lignende besvarelser, hvor det mest nævneværdige er den operationelle brug af lighedstegnet (Kieran, 1981). I arbejdet med opgaven: “Hvad står *K* for?” har gruppe 5 svært ved at definere denne, hvilket kan høres på lydoptagelserne. Efter lidt hjælp, kommer de frem til, at det omhandler at dividere *A* med *B*, men har svært ved at tolke på resultatet, $\frac{270}{192} \approx 1,4$. De kommer frem til, at det har noget at gøre med, hvor mange gange *B* går op i *A*, men giver udtryk for, at det stadig ikke giver mening, og de er stadig i tvivl om, hvad de “,4” betyder. Efter et stykke tid kommer de frem til, at *K* er antallet af bunker på størrelsen *B*, som *A* kan gå op i. Her nærmer gruppen sig samme betydning som koefficienten har, men det at de refererer til størrelsen som bunker, viser tegn på, at eleverne har en forståelse af bogstavet *K* værende enten en specifik ukendt eller et generaliseret tal (Küchemann, 1981). Dette er et tegn på, at denne gruppe lever op til 1. læringsmål.

En interessant forskel findes i gruppe 4’s besvarelser. Deres forklaring af *A* er: “Største tal der skal findes fælles divisor for”, hvilket tyder på at denne gruppe har en højere forståelse for bogstaver som variable. Præcist hvilken kan umiddelbart være svært at pege på, men deres svar på opgaven: “Hvad står R_1 for?”, “Det er vores første rest [...] aka 6 i dette tilfælde” (Figur 39) giver et indblik i, at de befinder sig et sted mellem niveau 5 og 6 (Küchemann, 1981). Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at selvom det lykkes eleverne at sige at hhv. *A* og *B* er største og mindste tal (Figur 39), der skal findes fælles divisor for, fik de hjælp af læreren i dette tilfælde, hvilket også skete løbende gennem undervisningen. Dermed kan det være svært at konkludere, om eleverne har opnået 1. læringsmål, da det ikke er klart, om de rent faktisk har forstået det de laver, eller om de udelukkende har kopieret lærerens svar.

Hvad står A for?
Største tal der skal findes Følles divisor for
Hvad står B for?
mindste tal der skal findes Følles divisor for
Hvad står K for?
Hvor mange gange B går op i a.
Hvad står R_1 for?
Det er vores første rest 😊 aka 6 i dette tilfælde

Figur 39 Arbejdsark 4.2 - Side 3

På lydoptagelserne siger en elev fra gruppe 4 dog: “A står for areal” (00:15:52), hvilket tydeligt er en objektforståelse af bogstavet A (Küchemann, 1981). En anden elev fra gruppen siger: “Det er ligesom svaret på opgaven” (00:15:48), hvilket giver et indblik i, at denne elev udelukkende ser den operationelle betydning af lighedstegnet (Kieran, 1981). Her viser eleverne ikke tegn på at have opnået 3. læringsmål. Dog er denne gruppe den eneste, som hidtil viser en vis forståelse for algebra som generaliserende (Kieran, 2004).

5.5.2.3 Analyse af side 4, 5 og 6

Side 4 og øverst side 5 i arbejdsarket (Figur 24 og Figur 25) giver mulighed for at arbejde med samtlige af læringsmålene for algebra. Eleverne skal nu forsøge, om de kan stykke deres tidligere erfaringer fra arbejdsarket sammen til selv at gennemføre Euklids algoritme. På starten af side 3 (Figur 23) bliver de holdt i hånden i forhold til at skulle notere både rest og koefficient, men dette ændrer sig, da opgaven går over til at være formuleret således: “Prøv selv om I kan fortsætte systemet indtil resten er lig med 0. Skriv dit regnestykke op ligesom før.” (Figur 24). Dette kan være med til at give et indblik i elevernes forståelse af både

variable og lighedstegn og det bliver tydeligt at se, om eleverne har formået at gennemløbe algoritmen.

På disse sider varierer gruppernes besvarelse af arbejdsarket ikke nævneværdigt, hvorfor det ikke længere er meningsfuldt at gennemgå dem separat. Overordnet kan det siges, at samtlige grupper kommer gennem opgaverne og derfor lykkedes det dem at gennemløbe Euklids algoritme. Ud fra den måde de skriver besvarelsene op på, viser de også forståelse for både lighedstegnens relationelle betydning (Kieran, 1981) og en forståelse for bogstaver som variable, som ligger på mindst niveau 4 (Küchemann, 1981). Her viser grupperne tegn på at have opnået både 1. og 3. læringsmål. Dog kan dette ikke vides med sikkerhed, da analysen hidtil har vist noget andet og denne notationsform af Euklids algoritme som ligning, er blevet foræret til eleverne, hvorfor den ikke fordrer meget refleksion. Det lykkes eleverne at gennemgå det meste af forsøgsundervisningen med fokus på algebra – dertil en version af algebra, som lægger vægt på den generaliserende handlen og på samme tid ikke beskæftiger sig med den transformationelle handlen (Kieran, 2004). Dette hænger sammen med elevernes arbejde i forhold til at forstå den generelle betydning af, at Euklids algoritme er gældende for alle heltal, og ikke kun de konkrete tal, de har været præsenteret for. Her lægges der igen vægt på den relationelle forståelse, hvor eleverne skal forstå Euklids algoritme, som en generel sammenhæng (Kieran, 1981). Elevernes besvarelser i Excel-filerne indikerer, at de helt eller delvist lykkedes med at programmere algoritmen, så de kunne få den til at gælde for alle heltal, de indsætter. På grund af manglende tid fik eleverne ikke mulighed for grundigt at arbejde og diskutere deres arbejde i grupperne, hvilket gør det svært at udlede, hvor meget forståelse de har for den generelle sammenhæng. Deres Excel-filer viser dog en begyndende forståelse for det generelle aspekt af Euklids algoritme.

Slutteligt kan det siges, at alle eleverne er kommet gennem Euklids algoritme, hvorfor de i hvert fald delvist har opfyldt 2. læringsmål.

5.6 Deldiskussion (fælles)

I det følgende afsnit findes et diskussionsafsnit, omhandlende CT, og herefter et afsnit om algebra. Dernæst diskuteres samspillet mellem de to fagligheder for at blive klogere på, hvordan CT og matematik i et samspil kan skabe grobund for en udbytterig undervisning. Dette leder over i en opsamling på delproblemformuleringen. Afslutningsvist beskrives perspektiver på et redesign, som indeholder overvejelser ift., hvordan denne iteration påvirker næste iteration.

5.6.1 Diskussion omhandlende Computational Thinking (Jack)

I følgende afsnit diskuteres, hvorvidt analysen viser tegn på, at eleverne har opnået læringsmålene. I 1. læringsmål understreges det, at Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017), er måden, eleverne skal praktisere CT-aktiviteter på, og det er den iterative logik, som er målet. Analysen viser, at eleverne opnår en forståelse af den iterative logik. Fire ud af fem elevgrupper har svaret korrekt på side 4 af arbejdsarket, og særligt Figur 32 viser, hvordan eleverne formår at skrive algoritmen ud fra den forrige algoritme. Når eleverne gennem undervisningen har opnået den forståelse, som analysen viser, kan det konkluderes, at det kan lade sig gøre, når eleverne arbejder med Unplugged-aktiviteten (Kotsopoulos et al., 2017). Det skal dog understreges, at det samtidig ikke betyder, at dette er den bedste, ej heller den eneste måde, at eleverne kan opnå en forståelse på, men blot at det kan lade sig gøre. Dog viser analysen også, at Unplugged-aktiviteten (Kotsopoulos et al., 2017) med centicubes kan have bidraget med en fejlopfattelse af variabelbegrebet, eftersom eleverne holder fast i en forståelse af, at A og B betegner bunker og ikke størrelsen på bunkerne. Når eleverne har svaret, at A og B er bunkerne, og ikke størrelsen på bunkerne, kan det også være fordi, det ikke har været tydeligt for eleverne, hvad de skulle svare på, og det dermed er arbejdsarket, der bør genovervejes. Dette støtter lydoptagelsen fra gruppe 4 op om, da de tydeligt giver udtryk for, at det er svært at forstå opgaverne. I forhold til læringsmål 2 og 3 nåede eleverne ikke at arbejde med Excel i lige så høj grad, som det var tiltænkt i designet af undervisningen og analysen kan derfor ikke i så høj grad som ønsket undersøge, om elevernes Unplugged-erfaringer (Kotsopoulos et al., 2017) kan støtte op om at konstruere et program i Excel. Der kan være flere forskellige grunde til at eleverne ikke nåede dertil. I designet af undervisningen var det først i slutningen af lektionen Excel blev indført, hvor hensigten var at eleverne havde gjort sig erfaringer med algoritmen uden brug af Excel, for derefter at kunne udtrykke det arbejde de havde lavet analogt i Excel. Herefter skulle dette føre til en forståelse af, at Excel har en styrke i forhold til det, man kan analogt. At man kan skrive et sæt instrukser, som kan tolkes af en computer, her Excel, som kan løse et matematisk problem. På den ene side er tanken med designet fin, da der var tanke for en progression i elevernes arbejde fra først at gøre arbejdet Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017), men fra et forskningsperspektiv fungerede dette ikke, eftersom eleverne kun nåede i et begrænset omfang at arbejde med sidste del af den planlagte lektion. En konkret løsning på dette kan være enten ved at sørge for at eleverne får mere tid til at arbejde, men det kan også imødekommes ved at indtænke CT-praksisserne langt tidligere i undervisningen. Hvis

rammen af undervisningen er til en lektion af 90 min, som det var her, så er erfaringen, at det må overvejes, om Unplugged-aktiviteten skal have lov til at tage meget af tiden, eller om der kan indtænkes nogle af de andre måder fra CTPF (Kotsopoulos et al., 2017) at gøre CT-aktiviteter på. Spørgsmålet er da, hvis der i undervisningen hurtigere var blevet introduceret til Excel, om eleverne havde haft en god nok forståelse for algoritmen til, at det kunne lade sig gøre.

Selvom eleverne ikke når at gøre sig mange erfaringer med at konstruere et program i Excel, er det stadig vigtigt, at eleverne ser Excel som et instrument (Guin & Trouche, 1999) og ikke som et artefakt, hvis undervisningen skal lykkes. For at eleverne kan konstruere programmet, skal de have en forståelse for at bruge kommandoerne “=kvotient()” og “=rest()”, samt at kunne referere til andre celler i Excel. Opnår de denne forståelse, vil det også styrke eleverne i deres instrumenteringsproces. Ud fra undervisningen kan det ikke konkluderes, om eleverne har opnået den ønskede forståelse, men vi mener stadig, at det at eleverne nu har set og arbejdet lidt med det kan have sin værdi, når de næste gang skal bruge Excel. Dette gør sig også gældende i CT-praksissen Choosing Effective Computational Tools (Weintrop et al., 2016), hvor det er væsentligt, at have en forståelse af hvad og hvordan computationelle værktøjer bruges, for at være i stand til at kunne udvælge et passende computationelt værktøj til en opgave. I undervisningen kan eleverne have fået en spæd forståelse for, at Excel kan bruges til at automatisere en opgave, og det kan være en indsigt, som eleverne kan tage med videre.

5.6.2 Diskussion omhandlende algebra (Thomas)

Ud fra analysen får vi et indtryk af, hvordan eleverne har arbejdet med arbejdsarket, og dermed i hvilket omfang eleverne har opnået en større forståelse af algebra som matematisk disciplin, herunder brugen af bogstaver i matematik og betydningen af lighedstegnet.

Grupperne viser tegn på at være forskellige steder i forhold til de førnævnte fokuspunkter. Ydermere ses en progression for de enkelte grupper gennem arbejdsarket.

Ser vi først på algebra som matematisk disciplin, er det ikke muligt at pege på steder, hvor eleverne viser tegn på, at det specifikt er enten transformationelt, generaliserende eller på et globalt/meta-level (Kieran, 2004). Dog lægger arbejdsarket op til, at man får lov at arbejde med algebraisk handlen på en generaliserende måde. Samtidig giver Euklids algoritme en kontekst, hvortil man kan tale om det på en form for global/meta-level. Dermed får eleverne dannet sig erfaringer med disse sider af algebra. Om eleverne får øje på en global/meta-level

kontekst, og ikke blot ser det som ren matematik, vælger vi at forholde os kritisk til. At finde største fælles divisor er i sig selv en matematisk problemstilling. Derudover beskæftiger eleverne sig udelukkende med det i forbindelse med deres sædvanlige omgivelser for en matematikundervisning. Derfor vil det være en for stor antagelse at påstå, at eleverne oplever denne problemstilling som værende indenfor global/meta-level og ikke blot som noget, der er sidestillet med deres øvrige matematikundervisning.

Allerede på de indledende to sider af arbejdsarket viser tre ud af fem grupper en forståelse af variable, som befinder sig mindst på niveau 4 (Küchemann, 1981). I løbet af arbejdet viser alle grupper en forståelse af variable, som passer med dette niveau eller højere. Dermed kan vi antage, at nogle elever har rykket sig en smule. Dog skal det her påpeges, at selv i de grupper, hvor de lægger ud med at vise denne forståelse for variable, viser de senere i besvarelsene tegn på, at de alligevel ikke ligger så fast oppe i disse højere niveauer. Dette kan tyde på, at eleverne er i gang med en proces over imod en dybere forståelse for brugen af bogstaver i matematik, da de nogle gange er i stand til at være på niveau 4 og andre gange ikke er. Ydermere ser vi her et tegn på, at eleverne har arbejdet med noget matematik i en sværhedsgrad, de har været i stand til at forholde sig til, uden at det samtidig er blevet for let for dem.

Om eleverne opnår en dybere forståelse for lighedstegnet, kan være svært at sige. På den ene side beskæftiger de sig løbende med en matematisk sammenhæng, hvor lighedstegnet bruges på en relationel måde (Kieran, 1981). På den anden side har flere grupper givet svar, som peger på en udelukkende operationel brug af lighedstegnet (Kieran, 1981). Ydermere er den relationelle brug i arbejdsarket forceret og eleverne kan godt komme gennem opgaverne uden en egentlig refleksion over hensigten med at udtrykke den ønskede relation mellem de forskellige størrelser. Dog fremhæver vi også her, at alene det, at eleverne får arbejdet med og derigennem møder denne relationelle brug af lighedstegnet, kan være med til at sætte gang i den proces, som det kræver at rykke sin forståelse af lighedstegnet. Dog må vi erkende, at arbejdsarket ikke frembringer en naturlig refleksion over lighedstegnets betydning, hvilket vi ville vælge at have større fokus på, hvis vi skulle ændre arbejdsarket til fremtidigt brug.

Med alt dette in mente, føler vi os nødsaget til at pointere, at man gennem lydoptagelserne får et indtryk af, at nogle elever havde bedre styr på matematikken end andre – for eksempel kan man på optagelserne for gruppe 4 få et indblik i, hvordan en elev hurtigt får en ekspertrolle, mens en anden elev i gruppen gentagne gange spørger ind til, hvordan denne skal svare på de

forskellige opgaver – et indblik som bliver bekræftet ved at kigge på arbejdsarket, som for det meste er ens. Dermed er det et ganske unuanceret billede man får af elevernes kunnen, ved blot at kigge på dem i grupperinger og ikke undersøge, hvor de står hver især.

5.6.3 Samspil mellem Computational Thinking og algebraundervisning (Kristian)

I forhold til algebra blev det tydeligt, at eleverne blev udfordret på deres forståelse af lighedstegnet - Særligt fordi eleverne gentagne gange viste tegn på udelukkende at have en forståelse for den operationelle anvendelse (Kieran, 1981). I arbejdet med Excel indføres yderligere en betydning af lighedstegnet, idet man bruger det til at fortælle Excel, at nu skal den læse, det man skriver som en kommando. Indfører man endnu et brug af lighedstegnet, bliver det endnu vigtigere at arbejde eksplicit med disses forskellige betydninger, hvis man ønsker at eleverne opnår en større indsigt i lighedstegnets flertydighed og kan begå sig hensigtsmæssigt med disse.

I forlængelse af diskussionen om betydningen af variable og lighedstegnet i algebra, og i forlængelse af at der implementeres viden fra CT, kan det være relevant at overveje, hvilke begreber der går igen indenfor de to domæner. Udover variable og lighedstegnet, er algoritme et begreb, som er væsentligt i de to domæner. Hvordan en algoritme forstås i de to domæner er noget Bråting og Kilhamn (2021) diskuterer, og de forsøger at lave aktiviteter, som rummer begge forståelser. Euklids algoritme kommer fra det matematiske domæne, men med denne forsøgsundervisning arbejdes der med algoritmen på en måde, som også falder ind under forståelsen af algoritmer i CT. Det gør den, da forsøgsundervisningen handler om at få et computationelt værktøj til at løse et problem. Da algoritmen tillader at løse en klasse af problemer gennem en sekvens af instrukser, arbejdes der også med algoritmen, som det forstås i matematik. Selvom det i forsøgsundervisningen viste sig, at eleverne ikke nåede at arbejde meget med algoritmen i Excel, er det alligevel en pointe, at undervisningen lægger op til en brug af algoritmer, som falder ind under begge domæners definitioner.

Meget af det arbejde eleverne kommer gennem, handler om at nedbryde det matematiske problem, som senere skal genopbygges i Excel, for derefter at give indsigt i, at matematiske problemer kan løses effektivt med et computationelt værktøj. I analysen blev det afdækket, at eleverne kom til at arbejde med variable og lighedstegnet, og at det viser sig at være en væsentlig del af arbejdet med Euklids algoritme. Men hvis det kræver at have en god forståelse af variable og lighedstegnet for at kunne lykkes med at integreres CT-praksisser i

algebra, skal det overvejes, hvad det egentligt bidrager med i matematik. Det er tydeligt, at der er en sammenhæng mellem algebra og CT, når det handler om at beskrive algoritmen som generel sammenhæng og lave et program, der kan udføre algoritmen, men hvis det ikke styrker elevernes forståelse af det matematiske, er det svært at kunne retfærdiggøre dette samspil i matematik.

Til tider må det overvejes, om matematikken skal fylde mindre, for at give plads til CT-praksisser (Weintrop et al., 2016). Det samme gør sig gældende i forhold til elevernes instrumenteringsproces (Guin & Trouche, 1999), nemlig kortvarigt at lade matematikken træde i baggrunden, så eleverne kan fokusere på at lære det computationelle værktøj. I forhold til det tværfaglige samspil mellem matematik og CT, må fokus nødvendigvis være, at formålet med midlertidigt at lade matematikken stå i baggrunden, bør føre til at eleverne har bedre mulighed for at forstå det matematikfaglige, end hvis det havde været gennem ren matematikundervisning. På den anden side er det ikke altid vigtigt, at alle aktiviteter bliver begrundet af både CT og matematik. Det vigtige bliver dog, at der i samspillet mellem de to fagligheder fremkommer en form for tredje større, hvor vi når længere med eleverne, end hvis vi havde kørt to forskellige forløb, med en mere strengt opdelt faglighed.

I et større dannelsesmæssigt perspektiv ser vi en mulighed for at styrke elevernes evne til at udvælge det rette computationelle værktøj (Weintrop et al., 2016). Det er klart, at man gennem en enkel forsøgsundervisning ikke kan klæde elever på til at være i stand til at vælge mellem forskellige værktøjer. Om ikke andet må det højst blive en meget lavpraktisk, ureflekteret måde. På den anden side kræver et valg af værktøj kendskab til forskellige værktøjer og disses funktioner. Dermed ser vi i denne CT-praksis en begrundelse for at bruge Excel i undervisningen.

5.6.4 Opsamling på delproblemformulering (Kristian)

Gennem 2. iteration erfarede vi hvordan arbejdet med Unplugged-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017) tillod eleverne at fokusere på arbejdet med algoritmen, herunder de forskellige algebraiske aktiviteter (Kieran, 2004). Hovedfokus for denne iteration var den iterative logik og algoritmer, som er element af Computer Programming (Weintrop et al., 2016). Ydermere var vi optimistiske ift. tiden og eleverne fik ikke i så høj grad som ønsket mulighed for at arbejde med Making-aktiviteten. Derfor endte vi med ikke at få en dybere indsigt i denne type af aktiviteter.

5.6.5 Perspektiver på et redesign (Fælles)

I det analytiske arbejde er vi blevet klogere på, hvad der kan være fordelagtigt at fastholde, og hvad vi gerne vil lave om på til næste gang. Først og fremmest har vi erfaret, at det kan være svært at blive klogere på, hvordan man laver et godt tværfagligt samspil mellem matematik og CT, hvis eleverne ikke kommer videre fra Unplugged-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017). Derfor vil vi i næste iteration sørge for, at det computationelle værktøj bliver indført væsentligt tidligere end i 2. iterations forsøgsundervisning. Ydermere vil vi næste gang forsøge at springe Unplugged-aktivitet over og undersøge om det kan være givende at begynde med Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017). Denne erfaring vi fungerede godt i 1. iteration at lære få en forståelse af det computationelle værktøj. Samtidig skal Tinkering tjene det formål at gøre det lettere for eleverne at arbejde sig gennem opgaverne, idet de forhåbentligt ikke støder på uoverkommelige udfordringer, hvilket overgangen fra Unplugged til Making i Excel gav os et indtryk at være. At eleverne får lov til at lære programmet at kende gennem Tinkering, håber vi bidrager til elevernes instrumenteringsproces (Guin & Trouche, 1999). Vi håber ydermere, at dette kan hjælpe os med at få et indblik i elevernes forståelse undervejs, hvis de får lov at sidde og arbejde med et program og derigennem danne sig nogle erfaringer om, hvordan man bruger dette program. Desuden så vi i 1. iteration, at Tinkering var en god måde at forberede eleverne til senere Making-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017). Samtidig lykkedes det ikke at komme gennem Making-aktiviteter i 2. iteration. Med henblik på at nå disse i 3. iteration ser vi derfor, at vi har gode begrundelser for at starte næste iteration med Tinkering-aktiviteter.

Vi erfarede i denne iteration, at eleverne brugte meget tid på Euklids algoritme inden det computationelle værktøj blev anvendt. Derfor ønskes det, at det computationelle værktøj bliver bragt i spil tidligere. Af denne grund vil vi forsøge at give mere plads til samspillet mellem matematik og CT ved, at skrue lidt ned for niveauet af det matematikfaglige indhold. Vi ønsker, at næste iteration har mere fokus på at opnå matematisk forståelse gennem arbejdet med CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) - i stedet for at være adskilte, som de var i denne iteration. I 1. iteration oplevede vi et godt samspil mellem det matematikfaglige og de udvalgte praksisser. Som sagt oplevede vi ikke det samme samspil i denne iteration. Da vi ønsker at blive klogere på, hvordan dette samspil kan ske på en måde, hvor det styrker læring inden for både matematik og CT, vil vi forsøge at designe forsøgsundervisningen for 3. iteration, så eleverne skal trække på færdigheder fra den ene faglighed, for at kunne svare på

opgaver i den anden. Vi ønsker at binde faglighederne tættere sammen ved at gøre, så man ikke kan løse opgaverne, uden at man har begge fagligheder i spil.

Eftersom eleverne ikke fik mulighed for at fordybe sig i arbejdet med Excel, sammenholdt med, at det de faktisk nåede ikke var selvstændigt, synes vi ikke, at Weintrop et al.'s (2016) praksis nåede at komme ordentligt i spil. Derfor ønsker vi endnu en gang at tage udgangspunkt i Computational Problem Solving Practices. I næste iteration vil vi derfor have et større fokus på Computer Programming. Selvom Excel giver mulighed for at arbejde med CT-praksisser, synes vi alligevel, at der er flere dele af Computer Programming (Weintrop et al., 2016), som ikke kommer nok frem gennem Excel, f.eks. med Developing Modular Computational Solutions. Derfor skiftes computationelt redskab, hvorfor vi i næste iteration forsøger at lave forsøgsundervisningen ud fra programmet Scratch. Tanken er, at vi dermed får et computationelt redskab, hvor Computer Programming er i fokus i sådan en grad, at eleverne ikke kommer udenom det.

6 Tredje iteration

6.1 Problemformulering for tredje iteration (fælles)

Hvad kan arbejdet med programmering, gennem Tinkering og Making, bidrage til i geometri-undervisning og hvad bidrager Computational Problem Solving Practices med ift. elevers udvikling af matematiklæring?

6.2 Teoretisk ramme (Kristian)

6.2.1 Geometri i skolen

I dette afsnit vil der være et fokus på geometrisk tænkning, særligt van Hieles (1986) niveauer, samt geometriske transformationer (Fife et al., 2019). Ift. van Hieles niveauer, beskrives de to første, eftersom det kun er disse, der bliver behandlet i specialet.

6.2.1.1 Geometrisk tænkning

Van Hiele (1986) præsenterer en pædagogisk ramme til at beskrive udvikling af elevers geometriske tænkning. Elevernes læringsproces er diskontinuerlig, og det karakteriseres ved forskellige niveauer af geometrisk tænkning. Den teoretiske konstruktion beskriver udviklingen fra det visuelle niveau til bevisførelse. Samtidigt beskrives niveauerne som sekventielle og hierarkiske (van Hiele, 1986). Derfor kan man ikke tænke på et højere niveau, før man har opnået tænkning på et lavere niveau (van Hiele, 1986). Overgangen fra et niveau til et andet er ikke en naturlig proces, men finder sted ved indflydelse af en intenderet undervisning (van Hiele, 1986). Van Hieles niveauer er visualiseret i Figur 40. Niveau 1 og 2 bliver herefter gjort rede for.

Figur 40 Visualisering af van Hieles niveauer. Figuren viser den sekventielle og hierarkiske struktur af niveauerne. Tidligere niveauer danner grundlag for senere niveauer (van Hiele, 1986)

6.2.1.1.1 Visuelle niveau

Det visuelle niveau omhandler elevernes evne til at genkende former som en helhed. Eleven vil f.eks. kunne genkende en rombe fra et kvadrat, men eleven vil ikke være i stand til at tale om egenskaber ved figurerne (van Hiele, 1986).

6.2.1.1.2 Deskriptive niveau

Ved dette niveau kan eleverne genkende og karakterisere formerne ved deres egenskaber, og samtidigt genkende ens figurer. Van Hiele (1986) giver et eksempel, hvor elever bliver spurgt, hvordan ens trekanter kan genkendes, og hvad de skal vide, før de kan fastslå, at to trekanter er ens. Ved dette niveau vil eleverne få et begyndende kendskab til kongruensbegrebet (van Hiele, 1986). Eleverne kan dog stadig ikke bevise, at to figurer er ens (van Hiele, 1986). Niveauet stemmer overens med, hvad der står skrevet i matematikfaghæftet for elever efter 6. klasse: "Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer" (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 12).

6.2.2 Geometriske transformationer

6.2.2.1 Betydning og vigtigheden af geometriske transformationer

Edwards og Zazkis (1993) argumenterer for betydningen af geometriske transformationer, der længe har skabt opmærksomhed inden for forskningsverdenen i matematik didaktik.

Atkaş og Ünlü (2017) beskriver, at geometriske transformationer indebærer nødvendige mentale redskaber for at kunne analysere matematiske situationer. Det gør elever i stand til at skabe mønstre (Fife et al., 2019), foretage udforskninger og lave regler, der alle hjælper med at give elever rige oplevelser ved hjælp af matematik (Atkaş & Ünlü, 2017). Dette bekræfter Seago et al. (2013) også, der fremhæver et antal matematikere, der i årtier har påstået, at elever vil have stor gavn af et stærkt fokus på transformationer, mens de lærer geometri.

Fife et al. (2019) og Guven (2012) argumenterer også for vigtigheden af geometriske transformationer, og mener, at dette kan opfordre elever til at undersøge geometriske begreber gennem en uformel og intuitiv tilgang. Transformationer kan føre til udforskning af matematiske begreber heriblandt kongruensbegrebet, hvilket beriger elevens geometriske erfaringer, tanker og forestillinger (Fife et al., 2019; Guven, 2012). Samtidigt mener Fife et al. (2019) at elevens kritiske tænkning udvikles gennem arbejdet med geometriske transformationer.

6.2.2.2 Definitioner af geometriske transformationer

Fife et al. (2019) argumenterer for vigtigheden i, at elever kender til de egenskaber, der bevares, under geometriske transformationer. Dette stemmer overens med kompetencemålet i geometri og måling for elever efter 9. klasse, hvortil der står: "Eleven kan forklare geometriske sammenhænge [...]" (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 8).

Fife et al. (2019) definerer kongruens som, hvis en figur kan transformeres til en anden ved en sekvens udelukkende af flytninger, spejlinger og rotationer.

De transformationer, der er fundamentale i geometrien, inkluderer flytninger, spejlinger, rotationer eller kombinationer af disse (Fife et al., 2019).

En flytning beskrives ved at være et skift i planen, enten til venstre eller højre eller op og ned (Fife et al., 2019). I tilknytning til matematikfaghæftet står der bl.a. i færdigheds- og vidensområdet for elever efter 6. klassetrin i geometri og måling, at eleverne kan være i stand til at anvende geometriske metoder i meningsfulde sammenhænge, f.eks. brugen af koordinatsystemet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b).

En spejling skaber et spejlbillede omkring den akse, der spejles i (Fife et al., 2019). Arbejdet med spejlinger af geometriske figurer bliver ikke nævnt konkret i matematikfaghæftet, men der står, at elever efter 6. klassetrin kan arbejde med spejlinger i tilknytning til mønstre (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b). Samtidigt står der for elever efter 9. klassetrin,

at der indgår identifikation og beskrivelse af figurer i analysen af mønstrene (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b).

En rotation drejer planen rundt om et fast punkt, gennem en fast vinkel, f.eks. 90 grader (Fife et al., 2019).

Generelt set argumenterer Fife et al. (2019) for, at flytninger er den letteste form for transformationer for elever, og samtidigt er spejlinger nemmest, når der spejles horisontalt eller vertikalt, f.eks. parallelt med en af koordinataksene.

6.2.2.3 Vanskeligheder og fejlopfattelser af geometriske transformationer

Dog er der også vanskeligheder tilknyttet elevers forståelse af geometriske transformationer (Guven, 2012). Blandt vanskelighederne fremhæver Guven (2012) studier der viser, at elever har svært ved at forstå begreberne og variationer ved udførelsen og identificering af transformationer. Blandt de konkrete vanskeligheder fremhæver Guven (2012) fejludførelser ved spejlinger, med forkert orientering og ude af skala.

Germia og Panorkou (2020) argumenterer for, at udviklingen af elevers forståelse for koordinater er vigtig i mange aspekter af matematik. Dog har elever også udfordringer tilknyttet koordinater (Germia & Panorkou, 2020). Blandt disse udfordringer er ombytningen af x- og y-koordinater, behandling af negative koordinater på samme måde som positive m.fl. Samtidigt nævner Mbusi og Luneta (2021) i deres artikel om lærerstuderendes ræsonnementer i geometri, at de studerende viste tegn på ukorrekt fortolkning af koordinaterne, bl.a. i forbindelse med flytninger.

6.2.2.4 Computationelle teknologier i arbejdet med geometriske transformationer

En måde at styrke elevers forståelse af geometriske transformationer, er ved brugen af computationelle værktøjer (Edwards & Zazkis, 1993). Her mener Edwards og Zazkis (1993) at computerteknologien kan hjælpe til at undersøge egenskaberne ved flytninger, spejlinger og rotationer, idet de grafiske erfaringer ikke blot hjælper elever med at udvikle en forståelse af virkningerne af de forskellige transformationer, men bidrager også til at udvikle færdigheder til at visualisere kongruente figurer.

6.2.2.5 Læringsprogression for geometriske transformationer

Baseret på en række andre studier har Fife et al. (2019) skabt deres egen læringsprogression for geometriske transformationer, i en samlet, overordnet læringsprogression. Denne læringsprogression inkluderer fem niveauer af læring, som beskrives herunder. Idet 3.

iteration primært beskæftiger sig med niveau 1 og 2, ses der bort fra niveau 3, 4 og 5, da disse niveauer primært vedrører gymnasie- og universitetsmatematik (Fife et al., 2019).

1. Niveau

På dette niveau har elever en intuitiv forståelse for simple geometriske transformationer, såsom flytninger og rotationer, men vil stadig ikke have en formel forståelse af geometriske transformationer (Fife et al., 2019). Eleverne vil også have en intuitiv forståelse for egenskaber ved figurer, der bevares, ved transformationer i planen. Det kan dog være, at elever på dette niveau har visse fejlopfattelser, bl.a. at orienteringen af objektet afgør dens egenskaber (Fife et al., 2019).

2. Niveau

Elever på dette niveau vil have en uformel forståelse for alle typer af geometriske transformationer, men vil stadig opfatte transformationen af et objekt fra et sted i planen til et andet (Fife et al., 2019). Eleverne vil her ikke opfatte transformationer som funktioner. Eleverne vil dog kunne forstå kongruensbegrebet (Fife et al., 2019).

6.2.3 Computational Thinking i arbejdet med geometriske transformationer

Hernández-Zavaleta et al. (2021) undersøger sammenhængen mellem CT og geometriske transformationer. Selvom der er foretaget meget forskning indenfor elevers forståelse af geometriske transformationer gennem programmering, mener Hernández-Zavaleta et al. (2021), at der kun er ganske lidt forskning, der viser elevers udvikling af CT, gennem arbejdet med geometriske transformationer. Derfor undersøger Hernández-Zavaleta et al. (2021), hvordan denne sammenhæng kan komme til udvikling, bl.a. i arbejdet med Scratch, i konteksten af geometriske transformationer.

Hernández-Zavaleta et al. (2021) fandt, at når elever laver arbejde, der involverer løsning af et problem, ved løsninger af et sæt af mindre problemer, fungerer dette som fællesnævner mellem CT og matematisk tænkning, gennem arbejdet med geometriske transformationer i Scratch.

6.3 Forsøgsundervisning med geometri (Jack)

Forsøgsundervisningen foregik med samme klasse og samme lærer som i 2. iteration. Undervisningen foregik i uge 13 2023, og varede 90 min. Eleverne blev inddelt i grupper af to. Eleverne fik udleveret et arbejdsark og skulle følge dette sideløbende med at arbejde i

Scratch. Deres arbejde på computeren blev optaget med screen cast, hvor elevernes samtaler også blev optaget. Optagelserne varede ca. 1 time, da det var nødvendigt at stoppe optagelsen før tid, eftersom screen cast er tidskrævende at overføre. Desuden har eleverne også skrevet besvarelser på arbejdsarket.

6.4 Hypotetisk læringsspor (Thomas)

6.4.1 Præsentation af arbejdsarket

I dette afsnit præsenteres programmet Scratch samt arbejdsarket med henblik på at give læseren et indblik i, hvad forsøgsundervisningen har haft som omdrejningspunkt.

Arbejdsarket præsenteres opdelt med opgaverne fortløbende.

Dele af koden til at arbejde med geometriske figurer i Scratch er inspireret af ScratchMaths² fra UCL. Selve koordinatsystemet i arbejdsarket og i Scratch-filen er også hentet fra samme projekt. Arbejdsarket med alle dets opgaver er lavet af os selv.

6.4.1.1 Scratch

Eleverne skal arbejde med programmet Scratch med udgangspunkt i en allerede konstrueret kode³. Overordnet set tegner koden en prik indenfor et givent interval af x- og y-værdier, og dette er sat til at blive gjort 4000 gange. Startfilen med koden og figuren ses på Figur 41.

² ScratchMaths kan findes her: <https://www.ucl.ac.uk/ioe/research/projects/ucl-scratchmaths>

³ Den udleverede Scratch-fil kan tilgås på følgende hyperlink: <https://scratch.mit.edu/projects/845948251>

Figur 41 Startfil med kode og figur

Koden aktiveres ved at trykke på det grønne flag. Herunder beskrives de enkelte blokkes funktioner af koden.

“slet alt” – sletter alt hvad der er på koordinatsystemet.

“Skift penfarve til (rød)” – angiver farven.

“sæt penstørrelse til 5” – angiver størrelsen på tegneredskabet.

“sæt S til 10” – Er en indsat konstant, så koden matcher koordinatsystemet.

“gentag 4000 gange” – Er antallet af gange koden indenfor denne blok.

“gå til x: vælg tilfældigt mellem $2 * s$ og $10 * s$ y: vælg tilfældigt mellem $0 * s$ og $12 * s$ ” –

Blokken angiver et interval på hhv. x-aksen og på y-aksen, og det er tilfældigt hvor i intervallet koden stopper op. Det er disse intervaller som angiver sidelængderne på figuren.

“pen ned” – Begynder at tegne.

“pen op” – Stopper med at tegne.

6.4.1.2 Arbejdsarket

Løbende i dag skal I arbejde i Scratch. Koden I skal arbejde med er indenfor det røde område i billedet. I skal altså kun rette i det der er indenfor den røde markering.

Opgave 1 - Lises problem

1.a

I filen "Lises problem" kan I se en kode og en figur. Lises mål med koden er at den skulle tegne et kvadrat, men hendes kode virker ikke. Ændre i hendes kode så den tegner et kvadrat.

Gå videre når I har tegnet et kvadrat.

Figur 42 Opgave 1 i arbejdsark

I første opgave (Figur 42) har eleverne fået udleveret den føromtalt kode, og skal ændre x- og y-værdierne, så koden tegner et kvadrat. Det forventes, at eleverne prøver sig frem med forskellige værdier, og ud fra dette indser, at værdierne angiver siderne på figuren.

1.b

Hvis man højreklikker på blokken med "gentag" kan man trykke "kopiér". Så får I en ny blok med gentag og alt indholdet. Prøv at sætte den i forlængelse af jeres nuværende kode.

Den nye gentag-blok gør helt det samme, som den I allerede havde. Derfor får I stadig bare en firkant. Men nu skal I forsøge at ændre koden i jeres nye "gentag" blok og se om I kan lave en figur, som ligner den fra dette billede:

Figur 43 Opgave 1b

Figur 44 opgave 1.b fortsat

Eleverne skal i denne opgave (Figur 43 og Figur 44) kopiere koden de netop har konstrueret, og sætte den i forlængelse. Herefter skal eleverne forsøge at lave et mindre kvadrat ved siden af det store kvadrat. De skal, på samme måde som før, ændre i x- og y-værdierne, indtil de får den ovenstående figur.

Opgave 2 - Gå på opdagelse med flytninger og spejlinger

I skal nu arbejde videre med den figur I fik tegnet i Opgave 1.

2.a- Hvornår er to figurer ens?

Hvilke ting ved en figur må ændres, og hvilke ting ved en figur må **IKKE** ændres hvis de skal være ens? I skal bruge ordene kant, orientering, sidelængde, placering, og vinkel. Skriv jeres svar herunder.

Figur 45 Opgave 2 - gå på opdagelse med flytninger og spejlinger

Denne opgave (Figur 45) omhandler kongruensbegrebet uformelt. Eftersom det ikke har været et mål med undervisningen, at få eleverne til at bruge kongruensbegrebet, er det valgt at det betegnes, som når to figurer er ens. Eleverne skal skrive på arbejdsarket, hvad de mener må ændres og hvad der ikke må, hvis to figurer er ens. Det er intentionen, at eleverne bruger deres svar, når de senere skal vurdere, om de figurer de får lavet, er ens eller ej.

2.b

Flytninger

Kopier hele jeres kode og sæt den et andet sted. Det er den I skal ændre i nu.

Kan I få scratch til at tegne hele figuren et andet sted? Prøv jer frem

Hvad skal I gøre med x og y koordinaterne, hvis I skal have flyttet figuren 10 skridt til højre, og 3 skridt op? Skriv jeres svar herunder

Figur 46 opgave 2. b flytninger

Eleverne skal i opgaven (Figur 46) kopiere deres kode, og ændre i disse værdier, så figuren flyttes. Herefter bliver de bedt om at lave en flytning ti skridt til højre, og tre skridt op, og skal forklare, hvordan de kan gøre dette i Scratch. Det forventes, at eleverne svarer, at de lægger ti til begge x-værdier og tre til begge y-værdier.

Hvordan ved I, at den nye figur er den samme som første figur? Skriv jeres svar herunder

Hvordan kan I få scratch til at tegne figuren i 3. kvadrant? Skriv jeres svar herunder

Forklar hvad der sker ved selve figuren, når den flyttes. Ændrer figuren sig? hvis ja/nej, skriv hvorfor?

Hvad kan I sige om hvordan x og y værdierne ændrer sig når I laver en flytning?

Figur 47 Opgave 2.b om flytninger fortsat

Efterfølgende i opgave 2.b (Figur 47) skal eleverne forklare, hvorfor de to figurer er ens. Her skal de gerne forklare det ved at bruge de førnævnte begreber i opgave 2. a.

Herefter skal de svare på, hvordan de kan få lavet en flytning til 3. kvadrant. Opgaven er et forsøg på, at få eleverne til at blive bekendt med andre kvadranter end 1. kvadrant i koordinatsystemet, samtidig er forhåbningen, at eleverne indser, at de kan beskrive ikke bare en bestemt flytning, men alle flytninger i et koordinatsystem.

Herefter skal eleverne indse, at en figur aldrig ændres, når den gennemgår en flytning.

Ved det sidste spørgsmål i opgave 2 (Figur 47) skal eleverne nu forklare, hvordan x- og y-værdierne ændrer sig, når de laver en flytning. Spørgsmålet er ment som en opsamling, hvor de kan forklare, hvad de har fundet ud af. De skal gerne forklare, at alt efter hvilken flytning, der skal laves, så kan denne beskrives med en ændring i x- og y-værdierne, men differencen mellem værdierne skal forblive det samme, så sidelængderne ikke ændres.

Spejling
Få scratch til at spejle A-figuren i y-aksen

Få scratch til at spejle den samme, originale A-figur i x-aksen. Hvordan gør du? Skriv jeres svar herunder

Figur 48 Spejlinger i arbejdsarket

I denne opgave (Figur 48) skal eleverne kun forholde sig til figur A. De skal først spejle figuren i y-aksen (fra 1. til 2. kvadrant) og derefter i x-aksen (fra 1. til 4. kvadrant). De skal herefter forklare, hvad de skal gøre for at lave en spejling hen over akserne. Eleverne skal ikke bruge figur B, og denne har været en fejl fra en tidligere version af arbejdsarket.

Hvordan ved I, at den nye figur er den samme som før? Forklar hvorfor herunder

Hvad kan I sige om hvordan x- og y-værdierne ændrer sig når I spejler i x-aksen? Og hvad med i y-aksen?

Figur 49 Opgave 2.b fortsat

Først skal eleverne forklare, hvorfor en figur forbliver kongruent, hvis den spejles (Figur 49). Det er intentionen, at de bruger de begreber, som blev introduceret i opgave 2. a.

Deres opdagelse fra før om spejlinger og hvordan x- og y-værdierne skal ændres, skal her formaliseres. De skal have indset, at hen over y-aksen skal y-værdierne være de samme, hvor x-værdierne skal indskrives med omvendt fortegn. Og modsat når der skal spejles hen over x-aksen.

Forklar hvad der sker ved selve figuren, når den spejles. Ændrer figuren sig, hvis ja/nej, hvorfor?

Figur 50 Opgave 2.b fortsat

I denne opgave (Figur 50) er det meningen, at eleverne får indset, at egenskaber ved en figur altid forbliver det samme under en spejling.

Opgave 3 - Tegn et flag

Nu skal I lave en kode, som laver ét af disse flag. Begynd med at genåbne filen "Lises problem".

Tal dernæst med din makker om I synes det har været sjovt at lave disse opgaver og om de har været lette eller svære.

- Hvis I synes det har været en smule svært, så skal I vælge at lave det ukrainske flag.
- Hvis I trænger til en stor udfordring, så kan I prøve at lave det norske flag.
- Hvis I synes I er lige i midten, så forsøg jer med at lave det danske flag.

Forklar for hinanden så udførligt som muligt, inden I laver koden, hvilke elementer koden skal bestå af. Ved at gøre det, får I en plan for hvordan I kan designe jeres program.

Figur 51 Opgave 3 Tegn et flag

Den sidste opgave (Figur 51) omhandler at eleverne skal tegne et flag ud fra de erfaringer som de nu har. Det er tiltænkt, at de tre flag har hver sin sværhedsgrad, eftersom de progressionsmæssigt kræver mere kode. Det er tiltænkt, at opgaven adskiller sig så tilpas meget fra det, de lige har lavet, at der opstår en mulighed for at eleverne selv kan udtænke en plan for, hvordan koden skal sættes sammen, og af hvor mange blokke denne kode skal indeholde.

6.4.2 Læringsmål og begrundelser for disse

6.4.2.1 Læringsmål for CT

1. Eleven kan forklare, hvordan de får kode til at lave en flytning.
2. Eleven kan forklare, hvordan de får kode til at lave en spejling.
3. Eleven kan lave egen kode ud fra tidligere erfaringer.

6.4.2.2 Læringsmål for geometri

1. Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved figurer i planen, herunder med viden om kongruensbegrebet.
2. Eleven har viden om og kan lave geometriske transformationer i planen, med fokus på flytninger og spejlinger.
3. Eleven har viden om placeringer og kan arbejde med geometriske transformationer i koordinatsystemet.

6.4.2.3 Begrundelse for læringsmål

Læringsmålene for CT er formuleret med baggrund i Fælles Mål for forsøgsfaget teknologiforståelse integreret i matematik med særligt fokus på programmering, samt med tanke for, at CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) kan integreres på en måde, der afspejler CTPF (Kotsopoulos et al., 2017).

Læringsmål 1 omhandler, at eleverne efter undervisningen kan forklare, hvordan en kode skal ændres, så der sker en flytning. I Fælles Mål for forsøgsfaget teknologiforståelse integreret i matematik, står der efter 6. klasses trin under programmering, at: "Eleven kan modificere, konstruere og fejlrette programmer." (Undervisningsministeriet, u.å.-a, s. 11). Efter 9. klasses trin står der under programmering, at: "Eleven kan modificere og konstruere programmer til en løsning af en given opgave" (Undervisningsministeriet, u.å.-a, s. 14). Begge niveauer afspejles i læringsmålet, når denne netop omhandler det at ændre en given kode til et givent mål, hvor det også må forventes, at eleverne får erfaringer med at fejlrette et program. 2. læringsmål har samme formål, dog med et andet endemål med koden. De to læringsmål har desuden det til fælles, at der lægges op til, at en kode skal tilpasses og ikke konstrueres fra bunden af. At tilpasse en kode er indeholdende i praksissen Computer Programming, hvor bl.a. det at forstå og modificere et computerprogram er elementer heri (Weintrop et al., 2016). De to læringsmål afspejler desuden Tinkering-erfaringen, hvor denne netop involverer at adskille ting, samt at gøre sig erfaringer med at lave ændringer til et eksisterende objekt (Kotsopoulos et al., 2017).

Læringsmål 3 omhandler at eleven skal være i stand til at lave sin egen kode med de erfaringer, eleven har gjort sig i undervisningen. Dette læringsmål afspejles i beskrivelse af Fælles Mål efter 9. klassetrin, som er nævnt ovenfor. Eleven skal være i stand til at konstruere programmer til løsning af en given opgave, hvilket er det 3. læringsmål lægger op til. Udover at være relevant ift. den danske kontekst, er det også i overensstemmelse med Computational Problem Solving Practices beskrevet af Weintrop et al. (2016). Disse praksisser omhandler at kunne problemløse med et computationelt værktøj og inkluderer Computer Programming, som bl.a. indeholder at være i stand til at forstå og modificere andres programmer, samt at være i stand til at kunne konstruere et program selv fra bunden af (Weintrop et al., 2016). 3. læringsmål indeholder den sidste del af denne tredeling med at kunne forstå, modificere og konstruere et program. Ydermere skriver de at gøre elever i stand til at kunne programmere, kan hjælpe eleverne til at kunne undersøge matematiske og naturfaglige fænomener, og fordre til en dybere forståelse af disse (Weintrop et al., 2016). Ud fra CTPF (Kotsopoulos et al., 2017) er det Making-erfaringen, som er intentionen med 3. læringsmål. Med denne erfaring lægges der vægt på at: “[...] students are required to problem-solve, make plans, select tools, reflect, communicate, and make connections across concepts.” (2017, s. 162). Desuden lægges der vægt på, at der konstrueres noget fra bunden af og er således mere kognitivt krævende end Tinkering, hvor eleverne skal tilpasse noget allerede eksisterende. Denne kognitive progression er også grunden til, at Making-erfaringen er tilrettelagt som værende 3. læringsmål, hvor Tinkering-erfaringen er indeholdende i 1. og 2. læringsmål.

Læringsmålene for geometri er formuleret ud fra matematikfaghæftet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b) samt de teoretiske konstruktioner om geometrisk tænkning og geometriske transformationer, som er beskrevet tidligere.

Ved 1. læringsmål involverer dette et kendskab til egenskaber ved geometriske figurer, herunder med viden om kongruensbegrebet. Dette læringsmål afspejler sig i præsentationen af den pædagogiske ramme for geometrisk tænkning (van Hiele, 1986).

Overordnet set beskrives niveauerne, som en pædagogisk ramme, der tager højde for elevernes tankeprogression i geometri (van Hiele, 1986). Niveauerne beskrives som sekventielle og hierarkiske, og derfor er det nødvendigt, at eleverne opnår en vis forståelse, før de kan stige i niveau (van Hiele, 1986). I forhold til det deskriptive niveau, er det netop her, eleverne kan genkende og karakterisere formerne ved deres egenskaber, og dette niveau

vil derfor være det primære, eleverne skal have som mål at opnå. Samtidigt stemmer dette niveau overens med matematikfaghæftet, der beskriver følgende færdigheds- og vidensmål: "Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer" (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b, s. 12). Dette hænger også sammen med kendskabet til kongruensbegrebet, idet kendskabet til geometriske egenskaber ved plane figurer også involverer, at eleverne kan ræsonnere sig frem til, hvorvidt to figurer, er ens eller ej. Samtidigt indgår kongruensbegrebet også i arbejdet med geometriske transformationer, idet Fife et al. (2019) beskriver, at to figurer er kongruente, hvis den ene figur kan transformeres til den anden. Derfor er der en tæt tilknytning mellem dette læringsmål og det næste.

Ved det 2. læringsmål er fokus på de geometriske transformationer i planen, nemlig flytninger og spejlinger. Disse transformationer er vigtige, idet de beriger elevens geometriske erfaringer, tanker og forestillinger (Fife et al., 2019; Guven, 2012). Det kommer til udtryk i matematikfaghæftet, hvor det i færdigheds- og vidensområdet for elever efter 6. klassetrin i geometri og måling står, at eleverne kan være i stand til at anvende geometriske metoder i meningsfulde sammenhænge, f.eks. brugen af koordinatsystemet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b). Brugen af koordinatsystemet er en metode, hvor flytninger af geometriske figurer giver mening at arbejde med, idet man her kan arbejde med venstre/højre eller op/ned, som Fife et al. (2019) beskriver flytningerne.

Selvom spejlinger af geometriske figurer ikke konkret nævnes i matematikfaghæftet, står der alligevel, at eleverne efter 6. klassetrin kan arbejde med spejlinger i tilknytning til mønstre, og efter 9. klassetrin, at der indgår identifikation og beskrivelse af figurer i analysen af mønstrene (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b). Dette er samtidigt et argument for den tætte tilknytning, der er mellem 1. og 2. læringsmål, idet eleverne skal arbejde med geometriske egenskaber i arbejdet med geometriske transformationer. Samtidigt er der en tæt tilknytning mellem dette læringsmål og det næste, nemlig koordinatsystemet.

I 3. læringsmål er der fokus på arbejdet med og viden om placeringer i koordinatsystemet. Her beskrives det af Fife et al. (2019), at flytninger fungerer som den letteste transformation, hvorfor koordinatsystemet giver god mening at arbejde med flytninger i. Samtidigt nævner Fife et al. (2019) at spejlinger er nemmest, når der spejles horisontalt eller vertikalt, f.eks. parallelt med en af koordinataksene, hvilket igen er et argument for at have et godt kendskab til koordinatsystemet i arbejdet med geometriske transformationer. I matematikfaghæftet beskrives det nemlig, at eleverne kan arbejde med placeringer i koordinatsystemets 1.

kvadrant, der dog senere udvikles til at omfatte hele koordinatsystemet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b). Herudfra sættes der fokus på at beskrive punkters placering ved hjælp af koordinatsæt (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019b), som eleverne også skal arbejde med.

6.4.3 Design af forsøgsundervisning

6.4.3.1 Indvirkning fra CT-teoretisk ramme

I dette afsnit vil der først blive åbnet op for, hvordan arbejdsarket i denne iteration forsøger at imødekomme både Kotsopoulos et al.'s (2017) CTPF, denne gang med fokus på Tinkering og Making, og Weintrop et al. (2016) CT-praksisserne Computational Problem Solving Practices, herunder Computer Programming, Developing Modular Computational Solutions, Preparing Problems for Computational Solutions samt Troubleshooting and Debugging. Arbejdsarket vil sætte rammen for afsnittet, hvortil de førnævnte teoretiske konstruktioner vil blive bragt i spil løbende.

Ser vi på CTPF (Kotsopoulos et al., 2017) har første opgave til hensigt at kaste eleverne ud i en Tinkering-aktivitet, hvor eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med blokprogrammering i Scratch. Aktiviteten spiller sammen med Computer Programming (Weintrop et al., 2016), hvor de både skal være undersøgende omkring, hvad en given kode gør, samt selv at skulle bygge ny kode med et givent formål. Når eleverne har tilpasset koden, er formålet, at de har fået sat deres viden om rektangler og kvadraters egenskaber i spil, og det at modificere koden får gjort denne viden eksplicit. For at kunne lykkes med opgaven skal eleverne forstå koden og identificere, hvilke variable de skal ændre på, og ift. matematisk viden, forholdet mellem disse variable. Ydermere ligger denne opgave op til Troubleshooting and Debugging-praksissen (Weintrop et al., 2016), idet konteksten er, at eleverne skal tage stilling til en eksisterende kode, som giver et andet output, end det var ønsket, og dertil skal forsøge at rette denne til. Efter første opgave bliver eleverne ikke introduceret til flere af Scratchs funktioner, da de nu har fået et indblik i de nødvendige redskaber, som de skal trække på for at løse resten af arbejdsarket.

I opgave 2 kommer der fokus på flytninger og spejlinger. Her er intentionen, at eleverne skal transformere deres figur fra før og herigennem få et indblik i, hvad der egentligt sker ved koordinatsættet for figuren. Denne opgave har til formål, at eleverne skal erfare, at man kan genbruge dele af sin kode og tilpasse den, ved at tegne et lille kvadrat ved siden af det store

kvadrat. På denne måde arbejder eleverne med praksissen *Developing Modular Computational Solutions* (Weintrop et al., 2016).

I opgave 3 indføres ikke mere matematik for til gengæld at give mere plads til et mere selvstændigt arbejde, hvor eleverne bliver kastet ud i en Making-aktivitet (Kotsopoulos et al., 2017). De tre flag, eleverne kan vælge mellem, er sat op i en stigende grad af kompleksitet i forhold til, hvordan Scratch-programmet skal stilles op. Dermed er hensigten, at alle elever kommer gennem opgaven og dermed for alvor får afprøvet selv at skabe et program mht. Making af Kotsopoulos et al. (2017). Her er det intentionen at eleverne får endnu et indblik i praksissen *Developing Modular Computational Solutions* (Weintrop et al., 2016), hvor eleverne med de erfaringer og kode-stykker de nu har, kan få scratch til at tegne et flag. Her kan forståelsen af, hvad flytninger og spejlinger gør ved en figur i et koordinatsystem, anvendes i deres måde at bygge en kode på, og på den måde får eleverne mulighed for at genbruge og tilpasse koden til nye opgaver. Ydermere opnår eleverne en indsigt i at nedbryde og omformulere en ny opgave, som kan løses med de muligheder, eleverne har. Dette er desuden også en træning i praksissen *Preparing Problems for Computational Solutions* (Weintrop et al., 2016), hvor de beskriver, at denne bl.a. inkluderer at nedbryde et problem i mindre del-problemer, og at kunne omforme problemer til problemer, som man kender løsninger på.

6.4.3.2 Indvirkning fra matematikdidaktisk ramme

I følgende afsnit beskrives, hvordan den teoretiske ramme omhandlende geometri, er indtænkt i designet af forsøgsundervisningen, og dette bliver præsenteret kronologisk ift. opgaverne.

I opgave 1 er der fokus på figurens sidelængder. Arbejdet med egenskaber kræver, at eleverne er videre end det visuelle niveau, da det først er på det deskriptive niveau, at elever er i stand til at genkende figurer ved deres egenskaber (van Hiele, 1986). Det er tiltænkt, at arbejdet med koden kan bruges til at gøre sig overvejelser om sidelængderne, ved at disse bliver koblet til x- og y-værdierne i koden.

I opgave 2.a skal eleverne vurdere om antallet af kanter, orienteringen af figurerne, sidelængden, placeringen af figuren eller vinklernes størrelse må være forskellig, når to figurer er ens. Her er det begrebet kongruens, og dermed figurerne egenskaber, som er i fokus. Her kræver det at være på det deskriptive niveau, idet opgaven omhandler at kunne genkende og karakterisere figurerne egenskaber.

I opgave 2.b skal eleverne ændre x- og y-værdierne i koden for at lave geometriske transformationer. Det er intentionen, at 1. læringsmål bringes i spil, ved at eleverne kan undersøge egenskaber ved figurer og have en vis forståelse for kongruensbegrebet.

Læringsmål 2 berøres, eftersom eleverne arbejder med at få lavet geometriske transformationer. Eleverne skal lave en flytning, og efterfølgende argumentere for, at de to figurer er kongruente. Det er intentionen, at få eleverne til at indse, at en figur ikke ændrer sig, når der sker en flytning (Fife et al., 2019). Denne beskrives som værende den letteste transformation, hvorfor dette er den første transformation, arbejdsarket lægger ud med.

Herefter skal eleverne lave en spejling og efterfølgende argumentere for, at de to figurer er kongruente. Spejlingen foregår hen over koordinataksene, da Fife et al. (2019) beskriver, at spejlinger henover disse er lettest.

3. læringsmål omhandler koordinatsystemet. Eleverne skal arbejde med koordinatsystemet, og det er tiltænkt, at eleverne får arbejdet med alle fire kvadranter og deres koordinater, som også begrundes i afsnit 6.4.2.3. Dette gøres konkret, når eleverne skal lave en flytning, først inden for 1. kvadrant og derefter til 3. kvadrant. Lige så med en spejling hen over både x- og y-aksen. Litteraturen viser, at elever kan have flere udfordringer med koordinatsystemet, såsom at bytte om på x-aksen og y-aksen, eller problemer med negative værdier på akserne (Germia & Panorkou, 2020).

Da hensigten med opgave 3 er, at eleverne får brugt deres tidligere erfaringer inden for CT, i en Making-aktivitet (Kotsopoulos et al., 2017), har den teoretiske ramme for geometri ikke haft indvirkning på designet af denne opgave.

6.5 Analyse (Thomas)

I de følgende to afsnit analyseres screen cast og elevbesvarelser. Først analyseres disse fra et CT-perspektiv og derefter med begreber fra de teoretiske konstruktioner om geometri. I CT-analysen benyttes screen cast i højere grad end elevbesvarelser, da disse giver et bedre indblik i elevernes arbejde med koden. Begge analyser præsenteres gruppevis.

CT-analysen indeholder tegn på opnåelse af CT-læringsmål, samt hvad de intenderede CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) og aktivitetsformer fra CTPF (Kotsopoulos et al., 2017) har bidraget med. I denne analyse tages udgangspunkt i grupperne 1.c, 1.b og X, eftersom disse grupper giver et fyldestgørende indtryk af, hvad grupperne i klassen generelt kan. Grundet udfordringer med at identificere gruppen bag det ene screen cast, bliver denne gruppe kaldt for Gruppe X.

I geometri-delen analyseres elevernes besvarelser af arbejdsarket samt de tilsvarende grupper screen cast. I analysen fremhæves tegn på opnåelse af læringsmålene, samt hvad de teoretiske konstruktioner om geometri har bidraget med. I denne analyse tages der udgangspunkt i 1.c og 1.b, da disse viser noget eksemplarisk for geometri.

6.5.1 Analyse af Computational Thinking af lektionen

6.5.1.1 Gruppe 1.c

To elever er i gang med opgaven: "Lises problem" og er i gang med at få koden til at tegne et kvadrat. De undersøger koden usystematisk ved at trykke på stort set alt, hvad der kan trykkes på uden at forholde sig til, hvordan deres ændringer har påvirket, hvad der tegnes. Efter noget tid indlæser eleverne filen: "Lises problem" igen, og eleverne får et praj om, at de kan prøve kun at ændre det, der i arbejdsarket er markeret med rød. Herefter kan det høres, at eleverne vurderer, at start-figuren (Figur 41) skal være "kortere", hvorefter den ene bruger musen til at pege på x-aksen og y-aksen, og siger:

(00:15:08)

"vi kan se at den der går op til 12", hvorefter den anden elev svarer og peger på y-aksen "hvad hvis vi siger, at den kun skal gå op til 8" og eleven retter y-værdien fra 12 til otte.

Herved får de tegnet et kvadrat, og den ene elev udbryder: "fuck, det var nemt" (00:15:16).

Det beskrevne uddrag viser, hvordan eleverne, efter at have sporet sig ind på hvordan scratch fungerer, bruger koordinatsystemet og figuren heri som guide til, hvordan koden skal rettes til. Herefter konkluderer eleverne ud fra figuren, at det lykkes at lave et kvadrat. Alt det eleverne har gjort indtil nu har været at arbejde med koden og gøre sig Tinkering-erfaringer (Kotsopoulos et al., 2017), hvor uddraget er et tegn på, at Tinkering netop har givet eleverne mulighed for at lære scratch at kende. Det viser også, at koordinatsystemet, med en figur der ændrer sig i takt med ændringerne i koden, samtidig har været et godt hjælpeværktøj til at få et indblik i koden. Uddraget illustrer desuden, at det at gøre sig bekendt med Scratch tager tid, og ikke kommer af sig selv. Eleverne viser en progression i at kunne arbejde i programmet, hvor det tyder på, at Tinkering-erfaringer (Kotsopoulos et al., 2017) har hjulpet med denne.

Uddraget giver også et indblik i elevernes instrumentelle genese (Guin & Trouche, 1999), hvor Scratch begynder at blive et instrument hos eleverne. Først er Scratch et artefakt, og det

kan tydeligt ses, eftersom eleverne trykker rundt meget usystematisk. Når eleverne herefter forholder sig til koordinatsystemet og ændrer koden, så der tegnes et kvadrat, tyder det på en vis intentionalitet hos eleverne. Dette kan være et tegn på, at artefaktet er koblet til noget psykologisk hos eleverne, og dermed at elevernes instrumentelle genese er ved at forme sig.

Efterfølgende er eleverne i gang med at få koden til at tegne et mindre kvadrat ved siden af. Eleverne får kopieret den del af koden, de har fået til at lave et stort kvadrat og får sat den i forlængelse af den nuværende kode. Derefter tilpasser de koden til at tegne et lille kvadrat. Eleverne arbejder med Developing Modular Computational Solutions (Weintrop et al., 2016), når de kopierer kode og retter dele af programmet til. Undervejs bruger eleverne koordinatsystemet til at guide, hvordan koden skal ændres, og man kan høre den ene elev sige, imens denne peger på koordinatsystemet og efterfølgende på koden: "Hvis vi siger at den her nede, den bare skal gå fra 10 til 12 til 2" (00:19:00). Herefter tilpasser de koden og tjekker løbende for rigtigheden af tilpasningen ved at køre koden og se på ændringerne.

I dette uddrag demonstrerer eleverne igen, hvordan koordinatsystemet hjælper eleverne til at kunne tilpasse koden, men viser ikke tegn på at kunne gøre det omvendte - fra kode til koordinatsystem. Desuden viser Tinkering-erfaringen (Kotsopoulos et al., 2017) sig ved, at eleverne løbende tjekker for, hvad deres ændring har betydet for figuren. Dette illustrerer desuden intentionen i designet af undervisningen, at eleverne skal gøre sig erfaringer med Troubleshooting and Debugging (Weintrop et al., 2016), da eleverne netop demonstrerer at være i stand til at rette andres kode til ved at finde det sted i koden, hvor der er fejl.

I arbejdet med opgave 2.b: "Hvad skal I gøre med x og y koordinaterne, hvis I skal have flyttet figuren 10 skridt til højre, og 3 skridt op?" (Figur 46) flytter eleverne figuren som det ses på Figur 52, hvor både koden og figurene er afbilledet. Dog har eleverne ikke lagt tre til y-værdierne, men fem til, selvom man kan høre dem forklare: "så plusser vi 10 på x og 3 på y-aksen" (00:45:30), hvilket også fremgår af gruppens besvarelse af arbejdsarket. Det der i situationen går galt for eleverne er, at de taler med en anden gruppe, som forklarer hvilke y-værdier, de har indsat i deres flytning. Problemet er bare, at de to grupper start-figurer er forskudt, og det resulterer i, at gruppe 1.c får lavet en forkert flytning. Her viser eleverne tegn på kun delvist at have opnået 1. læringsmål ved at kunne lave en flytning og forklare, hvad de skal gøre med x- og y-værdierne i koden, men gør det ikke selv. Selvom eleverne ikke har lavet den intenderede flytning, viser eleverne, at de formår at ændre i koden og ved, hvad der i koden skal ændres, for at kunne lave en flytning. Det kan være et tegn på, at koden er ved at

være et instrument (Guin & Trouche, 1999). Det der spænder ben for eleverne her, er således ikke Scratch, men deres viden om flytninger og evner til at genkende en specifik flytning.

Figur 52 Billede af I.c's flytning (00:44:15)

Den ene elev forsøger sig med at spejle figuren, og mener at det lykkes, dog er det stadig en flytning og ikke en spejling, se Figur 53. Den anden elev lyder ikke til at være overbevist, og de spørger efter hjælp. Herefter afsluttes deres screen cast. Dette tyder på, at eleverne ikke har opnået en forståelse af, hvordan de kan lave en spejling, men ydermere indikerer det, at de ikke har en forståelse for, hvad en spejling gør ved en figur. De viser dermed ikke at have opnået 2. læringsmål. Da eleverne ikke når til at lave den sidste opgave "Tegn et flag", kan det ikke vurderes, om eleverne kan bygge kode selv og det kan ikke siges, om de kan udføre Making (Kotsopoulos et al., 2017).

Figur 53 I.c's forsøg på en spejling (00:58.55)

6.5.1.2 Gruppe 1.b

I arbejdet med at få tegnet et mindre kvadrat ved siden af det store kvadrat, siger den ene elev: "Jeg ved ikke om det er rigtigt, men jeg skal lige prøve" (00:13:08) hvorefter denne ændrer i koden, og vurderer om det er gjort korrekt.

Her viser eleven tegn på at arbejde med Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017), da eleven forholder sig til, hvad en ændring i koden gør ved figuren, og ud fra dette vurderer, hvad næste ændring skal være. Denne arbejdsform fører hele tiden eleverne tættere på at løse opgaven.

Eleverne er i gang med at lave det lille kvadrat, men skriver koden sådan, at det lille kvadrat er placeret inde i det store kvadrat i det ene hjørne. Den ene elev ser, at katten kun bevæger sig i det hjørne og forsøger sig igen med en ændring. Denne gang placeres det lille kvadrat som det ses på Figur 54. Det fører til lidt mere tilpasning af koden, og det ender med, at de får skrevet de korrekte værdier. Herefter forklarer eleverne til en lærer:

(00:18:55)

Elev: "så de to første er hvor de skal ligge henne, og de her er hvor de skal fylde henne."

Lærer: “så med andre ord, hvad betyder det når du siger ligge henne og fylde henne.”

Elev: “x og y.”

Her demonstrer eleverne tydeligt, hvordan Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) kan hjælpe med at få en indsigt i koden. Eleverne demonstrer hele tiden et samspil mellem koden og figuren, hvor en ændring i koden fører til en ændring i figuren, hvorefter den ændring vurderes, og en ny ændring i koden laves. Hele tiden bliver eleverne mere og mere opmærksomme på, hvad værdierne i koden gør ved figuren. Uddraget viser desuden, at eleverne bruger den umiddelbare feedback fra programmet, og at dette er med til at give en indsigt i koden. Kotsopoulos et al. (2017) skriver, at Tinkering tillader elever at se sammenhænge mellem kode og dets resultat, og den feedback som programmet giver, tillader elever at finde fejl i koden. Det er netop det, der ses i uddraget. Ydermere viser den korte samtale, at eleven har fået en indsigt i, at koden angiver et areal i koordinatsystemet, som bliver udfyldt. Det er desuden Computer Programming-praksissen (Weintrop et al., 2016) som eleverne arbejder med, og uddraget viser, at eleverne er i stand til at forstå og ændre i kode, som netop er en del af denne praksis. En anden praksis som også er på spil, er Troubleshooting and Debugging (Weintrop et al., 2016), ved at eleverne ændrer i koden, vurderer figurens ændring, og derefter ændrer i koden igen. De gør det systematisk ved hele tiden at bruge erfaringen fra tidligere i deres nye ændring, for at finde det sted i koden hvor der skal ændres.

Når eleverne opdager, at de kan bruge koden til at placere det lille kvadrat, kan det være et tegn på instrumenteringsprocessen (Guin & Trouche, 1999) hos eleverne, eftersom værktøjet er med til at forme elevernes tænkning. Det ses tydeligt, når eleverne får placeret det lille kvadrat, og taler om hvad værdierne har af betydning for figuren. F.eks. når den ene elev kæder “lægge henne” og “fylde henne” sammen med x og y. Det er på denne måde værdierne for x og y, som former elevernes tænkning om, hvordan det lille kvadrat kan placeres og konstrueres.

Når eleverne kopierer dele af den oprindelige kode, og sætter det i forlængelse, er eleverne i gang med Developing Modular Computational Solutions (Weintrop et al., 2016). Det giver eleverne en let adgang til at udvide koden, hvorefter eleverne kan koncentrere sig om at få rettet koden til.

Figur 54 Gruppe 1.b: Undervejs i arbejdet med at tilføje det lille kvadrat (17:48)

Ifm. 1. læringsmål viser eleverne, at de kan flytte figuren ved at ændre i koden, og her taler de eksplicit om, at lægge til x og y værdierne. Deres flytning i 1. kvadrant kan ses på Figur 55. Eleverne forklarer i screen castet, at de har lagt ti til x-værdierne, og tre til y-værdierne. Hermed viser de tegn på at have opnået 1. læringsmål.

Ift. at lave spejlinger ligner det på Figur 55, at eleverne kan dette. Dog gøres det ikke intentionelt. Egentlig er det et resultat af at have forsøgt at flytte den oprindelige figur inden de får den flyttet indenfor 3. kvadrant. Når eleverne får lavet spejlingen, giver eleverne ikke udtryk for, at det går op for dem, at det er en spejling og ikke en flytning, de får lavet. Eleverne forsøger senere at lave en spejling fra den oprindelige figur i 1. kvadrant til 3. kvadrant. Det gør de ved at hente værdierne fra koden til den oprindelige figur og gøre disse negative. Hermed får de reelt en spejling af figuren i 2. kvadrant, dog er det ikke hvad intentionen var, og der er ikke noget i elevernes samtaler, der tyder på, at det går op for dem. Dermed viser eleverne ikke tegn på at have opnået 2. læringsmål.

Eleverne når ikke at arbejde med opgave 3, og får dermed ikke mulighed for at vise, om de kan lave en kode fra bunden af eller ej. Dermed når de ikke den planlagte Making-erfaring (Kotsopoulos et al., 2017).

Figur 55 Gruppe 1.b flytning og (ikke intentionel) spejling (00:34:50)

6.5.1.3 Gruppe X

Disse elever når til opgave 3 og bruger tidligere kode til at løse denne opgave. Eleverne ændrer farve, og x- og y-værdier i koden. Dog laver eleverne den fejl, at lave to koder hvor det ene element i koden er “slet alt”-blokken og derfor tegnes kun den sidste kode. Eleven får hjælp til at slette “slet alt”-blokken og får sat koderne sammen. Herefter er det ukrainske flag næsten tegnet, hvilket ses på Figur 56. Eleven indser dog ikke, at de to rektanglers højde er forskellige. Herefter afsluttes screen castet.

Eleverne arbejder med Making (Kotsopoulos et al., 2017), da eleverne skal problemløse og overveje hvordan deres tidligere erfaring kan bruges til den nye opgave. Selvom eleverne undervejs har brug for hjælp, viser uddraget, at eleverne efterhånden kan bruge koden intentionelt. Når eleverne viser en vis forståelse for, hvordan koden kan bruges, tyder det på, at Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) har været en passende indgangsvinkel for at lære programmet at kende, og at det kan føre til at eleverne kan begynde Making-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017). Ud fra uddraget kan det siges, at eleverne viser tegn på at have opnået 3. læringsmål, da de næsten formår at lave en kode til at løse et problem.

Figur 56 Gruppe X forsøg på at tegne det ukrainske flag (55:34)

6.5.2 Analyse af geometri af lektionen

6.5.2.1 Gruppe 1.c

I opgave 1.a (Figur 42) forsøger eleverne i gruppen sig ved at gå usystematisk til værks, og får dannet en lang række af forskellige figurer. Til sidst bliver de dog enige om, hvordan figuren skal kodes, så det bliver til et kvadrat. Følgende samtale udspiller sig:

(00:15:08)

Elev 1: “Vi kan se at den der går op til 12.”

Hvorefter den anden elev siger, samtidigt med at pege på y-aksen

Elev 2: “Hvad hvis vi siger, at den kun skal gå op til 8.”

Elevernes korrekte udførelse af ændringen fra rektanglet til kvadratet tyder på, at eleverne befinder sig ved det deskriptive niveau (van Hiele, 1986), da de viser tegn på at kunne genkende, hvordan et kvadrat ser ud, baseret på sidelængderne. Eleverne nævner dog ikke vinklerne som et argument, og derfor kan det ikke udledes, at eleverne i denne opgave viser tegn på en komplet begrebsforståelse af kvadratet.

Eleverne skal i opgave 2.a arbejde videre med deres forståelse af egenskaber ved geometriske figurer, med fokus på kongruensbegrebet. Herunder er elevernes svar indsat som Figur 57.

2.a- Hvornår er to figurer ens?
Hvilke ting ved en figur må ændres, og hvilke ting ved en figur må **IKKE** ændres hvis de skal være ens? I skal bruge ordene kant, orientering, sidelængde, placering, og vinkel. Skriv jeres svar herunder.

Sidelængden må ikke ændres
Placeringen må gerne ændres
Kanten må ikke ændres
Orienteringen må gerne ændres
Vinklen må ikke ændres

2.b
Flytninger

Figur 57 Gruppe 1.c Spørgsmål 2.a

Eleverne viser god forståelse for kongruensbegrebet. Samtidigt viser eleverne en god forståelse for deres geometriske tænkning i forhold til det deskriptive niveau, nemlig at kunne genkende og karakterisere former ved figurer (van Hiele, 1986). Særligt er tre ud af fem af deres begrundelser vigtige, nemlig sidelængden, kanterne og vinklerne, hvor disse ikke må ændres. Dermed får de beskrevet, alle de vigtige egenskaber ved figurerne, som ikke må ændres. Samtidigt får eleverne også demonstreret, hvilke egenskaber, der er irrelevante, nemlig orientering og placering af figurerne, der ikke har noget med egenskaberne af figurer af gøre. Eleverne får dermed vist tegn på opnåelse af 1. læringsmål, idet de viser en god forståelse af kongruensbegrebet, men genkender ikke egenskaberne ved kvadratet til fulde.

I opgave 2.b arbejder eleverne med flytninger i planen, og beskriver, hvad der sker med hhv. x- og y-koordinaterne. Her ses det, at de får flyttet figuren (Figur 52) og eleverne viser forståelse for, hvordan en figur flyttes. Ser man dog nærmere på koordinaterne, har eleverne ikke flyttet figuren det rigtige sted hen i koordinatsystemet. Her kan man sige, at eleverne befinder sig på 1. niveau i Fife et al.'s (2019) læringsprogression for geometriske transformationer. Eleverne viser en intuitiv forståelse for flytninger, men de har stadig fejlopfattelser i forhold til at flytte figuren med de rette koordinater, som de bliver bedt om i opgaven. Eleverne skriver ellers korrekt, at de skal flytte deres koordinater hhv. ti hen af x-aksen og tre op af y-aksen, men i praksis gør de noget andet. Man kan derfor tale om, at eleverne viser tegn på ukorrekt fortolkninger af koordinaterne, som Mbusi og Luneta (2021) beskriver det.

I elevernes videre arbejde demonstrerer de ellers en god forståelse for koordinatsystemet, idet de bliver bedt om at forklare, hvad der sker med x - og y -koordinaterne, hvis figuren skal flyttes til 3. kvadrant. Elevernes svar (Figur 58) er tvetydigt, hvorfor der kan herske tvivl om, hvorvidt eleverne er klar over, hvad der skal ændres ved koordinatsættet. Dog tyder det på, at eleverne er klar over at begge koordinater er negative, når man befinder sig i 3. kvadrant.

Figur 58 Gruppe 1.c's svar på delopgave fra Opgave 2

Derfor kan man sige, at eleverne har en delvis forståelse af flytninger, da eleverne, som tidligere nævnt, ikke lykkedes med den korrekte flytning. Derfor demonstrerer eleverne kun en delvis forståelse for 2. læringsmål, vedrørende flytninger. Når det kommer til koordinatsystemet, kan eleverne korrekt beskrive, hvad der sker med koordinaterne, når en figur flyttes, uafhængigt af hvorhenne i koordinatsystemet, flytningen sker. Derfor demonstrerer eleverne delvis opnåelse af 3. læringsmål, hvad vedrører flytninger, men laver selv ukorrekte fortolkninger af koordinaterne, når de i praksis laver flytninger.

I forbindelse med opgaverne med spejlinger, laver eleverne flere fejltagelser. Først og fremmest laver eleverne en flytning og ikke en spejling. Samtidig flytter de figuren ned til 3. kvadrant, og ikke 2. eller 4. kvadrant. Se Figur 53. Derfor viser eleverne ingen forståelse for, hvad spejlinger betyder og eleverne opnår ikke 2. læringsmål, hvad angår spejlinger. Samtidigt sker der et tilbageskridt i forhold til elevernes forståelse for og arbejde med placeringer i koordinatsystemet. Idet opgaverne lød på, at eleverne skulle spejle i 2. og 4. kvadrant, valgte eleverne 3. kvadrant i stedet. Dette tyder på, at eleverne behandler positive og negative koordinater ens, som er en udfordring, Germia og Panorkou (2020) beskriver. Elevernes forståelse for placeringer i koordinatsystemet, og dermed 3. læringsmål, som eleverne tidligere har vist tegn på forståelse herfor, gør sig ikke gældende i dette tilfælde.

6.5.2.2 Gruppe 1.b

Gruppe 1.b starter deres arbejde med opgave 1.a ved at undersøge x - og y-koordinaterne for figuren. Ret hurtigt taler eleverne sammen i gruppen og en elev siger: “Vi har bare skrevet to, ti begge steder [...] bare se på koordinaterne, hvis der er er ti der og ti der, så laver den noget” (00:09:49). Hermed får eleverne lavet det kvadrat, som opgaven lyder. Det ovennævnte svar er interessant af flere grunde. Først og fremmest indikerer elevsvaret, at de er klar over, hvilken sammenhæng, der er mellem koordinater i et koordinatsystem og sidelængder på figuren. Samtidig er eleverne klar over, at koordinaterne nødvendigvis skal være ens, så sidelængderne også bliver ens, og at figuren dermed bliver et kvadrat. Eleverne befinder sig dermed ved det deskriptive niveau (van Hiele, 1986), idet eleverne kan genkende formen på et kvadrat, ud fra sidelængderne. Der kan dog ikke være tale om en helhedsforståelse af kvadratet, idet eleverne ikke nævner noget med vinklerne. Elevernes brug af koordinater i deres ræsonnementer, tyder også på en forståelse for koordinater og koordinatsystemet i konstruktionen af kvadratet, og eleverne undgår de typiske fejllopfattelser, som Germia og Panorkou (2020) beskriver, bl.a. ombytningen af x- og y-koordinaterne. Her viser eleverne forståelse for, at koordinaterne nødvendigvis må være ens, og positive, idet der arbejdes i 1. kvadrant.

I opgave 2.a beskriver eleverne, hvornår to figurer er ens. Elevernes svar er indsat herunder som Figur 59.

2.a- Hvornår er to figurer ens?

Hvilke ting ved en figur må ændres, og hvilke ting ved en figur må **IKKE** ændres hvis de skal være ens? I skal bruge ordene kant, orientering, sidelængde, placering, og vinkel. Skriv jeres svar herunder.

Sidelængden og vinklerne må ikke ændres
Placeringen må godt ændres og det må orientering
også.

Kanten må ikke ændres

Figur 59 Gruppe 1.b spørgsmål 2.a

Eleverne viser god forståelse for kongruensbegrebet. Elevernes svar indikerer, at de har en forståelse for, hvilke egenskaber ved figurer, der skal være ens, og hvilke egenskaber, der ikke har indflydelse på kongruens. Ud fra elevernes besvarelser for opgave 1.a og 2.a, får eleverne vist tegn på opnåelse af 1. læringsmål.

I opgave 2.b arbejder eleverne med flytninger i planen, først ved at flytte figuren et vilkårligt sted hen i koordinatsystemet, og derefter med fokus på x- og y-koordinaterne, i forhold til at flytte figuren rundt i 1. kvadrant.

Elevernes arbejde med at flytte figuren, er ikke korrekt. Se Figur 55. Eleverne får spejlet figuren i 2. kvadrant, og det går ikke op for eleverne, at det faktisk er en spejling, de får lavet. Efterfølgende går eleverne videre, og forsøger at flytte deres oprindelige figur til et andet sted i 1. kvadrant, og her får de flyttet figuren korrekt, se igen Figur 55. Eleverne viser derfor delvis forståelse for geometriske transformationer i form af flytninger.

Ud fra elevernes arbejde kan det siges, at de befinder sig et sted mellem niveau 1 og niveau 2 i Fife et al.'s (2019) læringsprogression for geometriske transformationer. Eleverne får vist en intuitiv forståelse for flytninger, som niveau 1 beskriver, men eleverne har også en fejlopfattelse i forhold til koordinaterne i koordinatsystemet, da deres første flytning, viser sig at være en spejling. Der hvor det kan siges, at eleverne også befinder sig på niveau 2, er i forhold til kongruensbegrebet (Fife et al., 2019). En elev i gruppen siger: "Dens længder og vinkler er de samme" (00:36:08). Eleven viser forståelse for, at selvom der er foretaget en flytning, er figuren den samme, fordi sidelængderne og vinklerne også er ens. Elevernes svar indikerer igen en opnåelse af 1. læringsmål. Der er intet, der tyder på, at eleverne opfatter transformationen som en funktion, hvilket også er passende for niveau 2 i læringsprogressionen for geometriske transformationer (Fife et al., 2019). Her siger eleverne blot: "I skal bare plusse med 10 på den der" (00:35:08). Derfor kan det siges, at eleverne opfatter transformationen af et objekt fra et sted i planen til et andet, og dermed niveau 2 (Fife et al., 2019). Det kan samlet set siges, at eleverne viser tegn på 1. læringsmål og delvis opnåelse af 2. læringsmål, hvad angår flytninger.

Eleverne viser også delvist tegn på forståelse for koordinater og placeringer i koordinatsystemet i deres arbejde med flytninger, se Figur 60.

Hvad kan I sige om hvordan x og y værdierne ændrer sig når I laver en flytning?

Det kommer an på hvor man vil flytte den hen og om det skal være positiv eller negativ

Figur 60 Gruppe 1b, svaret på en del af spørgsmål 2.b

Elevernes svar indikerer, at de er klar over, at afhængigt af, hvilken kvadrant flytningen skal ske til, vil x- og y-værdierne være hhv. positive eller negative. Dog er elevernes svar ikke præcise i forhold til, hvornår x- og y-koordinaterne er hhv. negative/positive. Overordnet set kan man sige, at ud fra deres flytninger i den tidligere opgave, samt svaret på ovenstående spørgsmål i Figur 60, indikerer dette, at eleverne delvis viser tegn på opnåelse af 3. læringsmål.

I elevernes videre arbejde, skal de spejle en figur. Eleverne får dog ikke lavet en korrekt spejling, som det kan ses på Figur 61.

Figur 61 Gruppe 1.b i arbejdet med spejlinger

I figuren skal man være opmærksom på, at spejlingen, eleverne mener, de får lavet, er for den ene figur i 1. kvadrant, til figuren nede i 3. kvadrant. Den ellers rigtige spejling, eleverne får lavet til 2. kvadrant, er som tidligere nævnt et forsøg på en flytning.

Eleverne får dermed ikke vist tegn på opnåelse af 2. læringsmål, hvad angår spejlinger. Den spejling, de egentlig får lavet rigtigt fra 1. til 2. kvadrant, indser de ikke er en spejling, og den spejling, de tror, de har lavet rigtigt, er forkert. Elevernes svar kan ses på Figur 62.

Få scratch til at spejle den samme, originale A-figur i x-aksen. Hvordan gør du? Skriv jeres svar herunder

Sætter minus foran

Figur 62 Gruppe 1.c i deres besvarelser omkring spejling i x-aksen

Elevernes svar indikerer dermed også, at de ikke får vist en helhedsforståelse for koordinatsystemet. De skriver blot: “sætter minus foran”, hvilket kun er delvist rigtigt, idet 4. kvadrant nødvendigvis kræver, at x-koordinaterne, skal være positive.

6.6 Deldiskussion (fælles)

I det følgende afsnit findes hhv. et diskussionsafsnit omhandlende CT, og et afsnit om geometri. Dernæst diskuteres samspillet mellem de to fagligheder for at blive klogere på, hvordan CT og matematik i et samspil kan skabe grobund for en udbytterig undervisning. Dette leder over i en opsamling på delproblemformuleringen. Afslutningsvist beskrives perspektiver på et redesign, som indeholder overvejelser ift. hvordan denne iteration påvirker en tænkt næste iteration.

6.6.1 Diskussion omhandlende Computational Thinking (Thomas)

I det følgende afsnit diskuteres, på baggrund af analysen, hvorvidt arbejdet med arbejdsarket har ført til elevernes opfyldelse af læringsmålene for CT i denne iteration. Herefter vil der blive åbnet op for, hvordan forsøgsundervisningens aktiviteter har givet eleverne mulighed for at arbejde med de intenderede CT-praksisser og aktiviteter. I forhold til 1. læringsmål viser begge grupper en delvis opfyldelse af målet. Gennem screen cast kan det imidlertid høres, at gruppe 1.c finder frem til deres svar gennem dialog med en anden gruppe. Dermed kan det ikke konkluderes, at denne gruppe faktisk lever op til 1. læringsmål. Dette forstærkes af, at gruppen flytter figuren på en anden måde, end de bliver bedt om og derfor umiddelbart ikke får koblet kode og matematik sammen. Gruppe 1.b lykkes derimod med at flytte figuren og beskriver samtidig, hvad man skal gøre. Dermed må det antages, at aktiviteterne i arbejdsarket giver en mulighed for at få dette indblik, selvom det ikke har været tilfældet i alle grupper.

Med hensyn til 2. læringsmål ser vi tegn på, at eleverne generelt har haft sværere ved at lave selve spejlingen, hvilket i sig selv er mere matematikfagligt, end CT-fagligt. Dog indeholder selve læringsmålet at skulle forklare, hvordan koden skal ændres, så den netop laver en spejling. Her er gruppe 1.b kommet noget af vejen, men kommer ikke i mål med en god forklaring på, hvordan de har ændret koden. Deres svar er åbent for fortolkning og selvom man godt kan se en forståelse, hvor deres svar er korrekt, så er det dog ikke fyldestgørende nok til med sikkerhed at konkludere, at de opnår 2. læringsmål.

Sidste side af arbejdsarket lægger op til arbejdet med 3. læringsmål, og her viser en gruppe tegn på at kunne lykkes med dette læringsmål. Dog synes det ikke essentielt for gruppen, at de to rektangler ikke har ens dimensioner, hvorfor det ikke helt ligner det ukrainske flag. Dette kan skyldes flere ting, blandt andet en manglende forståelse af deres kode. Men det kan også skyldes mere matematikfaglige udfordringer, som f.eks. at eleverne ikke ser denne egenskab som essentiel i flaget.

Dermed er der ingen læringsmål, som bliver opnået til fulde. Dette er ikke den eneste grund til at have læringsmål, da de stadig har været styrende for selve undervisningsdesignet. Dette design har vist at give eleverne et indblik, i hvordan Scratch virker, ved blandt andet at bede eleverne om at udføre Troubleshooting and Debugging (Weintrop et al., 2016), for derigennem at tilegne sig ejerskab over koden i Scratch. Derudover lægger størstedelen af aktiviteterne i arbejdsarket op til Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017), hvilket empirien viser at alle grupper har været igennem. Derudover kopierer eleverne deres kode og genbruger dermed allerede eksisterende kode, for at udvide deres program. Formålet er her, at give eleverne et indblik i en vigtig CT-praksis, når det kommer til programmering, nemlig Developing Modular Computational Solutions (Weintrop et al., 2016). Samtidig arbejder eleverne på sin vis arbejdet med Computer Programming (Weintrop et al., 2016). Desuden er et formål med den sidste aktivitet, at eleverne skal udføre Making (Kotsopoulos et al., 2017) ved at få koden til at lave et flag. Det lykkes imidlertid ikke for de fleste elever.

I forhold til elevernes instrumentelle genese (Guin & Trouche, 1999) og deres opnåelse af Scratch som instrument, så ser vi i analysen tegn på, at eleverne starter ud med en usystematisk brug af Scratch, hvor de nærmest ikke får udrettet noget konstruktivt. Dog hjælper arbejdsarket eleverne med at rette deres fokus mod de interessante dele af Scratch. Som vi også kommenterer på i analysen, er det kun den indledende opgave, som introducerer eleverne til noget nyt. Dermed kan resten af opgaven, ud fra et instrumentelt geneseperspektiv siges at støtte elevernes instrumenteringsproces, hvilket kan siges at være sig gældende for de fleste elever. Dermed har vi erfaret, at man gennem en velovervejet progression kan støtte denne proces. Dog skal man være opmærksom på, at progressionen kan være for stejl, og at det dermed kan påvirke elevernes indlæring af matematik såvel som CT.

Som opsamling på dette afsnit kan det konkluderes, at det kun i nogen grad lykkes for eleverne at leve op til de ønskede læringsmål, hvilket fører til en diskrepans mellem

læringsmålene for CT og aktiviteterne i arbejdsarket. Dog førte aktiviteterne stadig til meningsfulde erfaringsdannelser for eleverne indenfor CT. Dermed ligger problemet snarere ved indholdet af læringsmålene end ved de egentlige aktiviteter.

6.6.2 Diskussion omhandlende geometri (Kristian)

Ud fra gruppe 1.b og 1.c kan vi blive klogere på hvilke læringsmål, eleverne opnår og i hvilken grad, de bliver opnået. Begge disse grupper er i stand til at omdanne rektanglet til et kvadrat ud fra deres viden om formernes egenskaber. Grupperne har dog det til fælles, at ingen af dem nævner vinkler. Dog er vi bevidste om, at koden har den begrænsning, at den kun kan konstruere rette vinkler, og det kan være derfor, at eleverne ikke er opmærksomme på disse. Dermed lever eleverne delvist op til den del af 1. læringsmål, som handler om egenskaber. Som læringsmålet er formuleret, står der ikke noget om, at man skal have viden om alle egenskaber, men blot et sigte om at få eleverne i gang med det deskriptive niveau (van Hiele, 1986). Begge grupper viser desuden en forståelse for kongruensbegrebet og er i stand til både at identificere kongruente figurer, samt beskrive ud fra egenskaber, hvad der skal til, før to figurer er kongruente. Derfor opnår begge grupper fyldestgørende 1. læringsmål.

I forhold til 2. læringsmål bliver det meningsgivende at opdele dette i to dele, nemlig ud fra hhv. flytninger og spejlinger. I forhold til flytninger viser begge grupper, at de langt hen ad vejen behersker flytninger. Dog har gruppe 1.c haft nogle udfordringer med at foretage den korrekte flytning. Om dette skyldes deres manglende forståelse for flytninger eller koordinatsystemet, kan ikke siges med sikkerhed ud fra analysen. Dog kunne det tyde på, at det handler om deres forståelse for koordinatsystemet, idet gruppen har haft andre udfordringer med disse. Imidlertid er det lykket for gruppe 1.b at lave den korrekte flytning. Ud fra dette, må det siges, at gruppe 1.b lever op til 2. læringsmål, når det kommer til flytninger, hvorimod gruppe 1.c ikke er nået helt i mål. Dog erkender vi, at det er svært at vide sig sikre på årsagen til deres fejlslagne flytning. Det skal dog understreges, at eleverne ikke reflekterer over, at det ikke er den korrekte flytning.

Vendes blikket mod spejlinger i forhold til 2. læringsmål viser det sig ret entydigt, at ingen af grupperne er nået i mål. Spejlinger viser sig simpelthen at være væsentligt sværere end flytninger, hvilket tydeligt ses i Figur 55, hvor gruppe 1.b egentligt spejler figuren, selvom de

ikke selv indser det. Hermed må det antages, at de ikke er nået helt op på 2. niveau af Fife et al.'s (2019) læringsprogression.

Ser vi afslutningsvist på 3. læringsmål, er grupperne generelt stærkest indenfor 1. kvadrant. Derfor har grupperne kun delvist opnået dette læringsmål. Det essentielle at tage med videre herfra er todelt. For det første bør eleverne støttes mere i deres brug af koordinatsystemet udenfor 2. kvadrant. Vores analyse viser tegn på, at brugen af negative koordinater giver problemer hos eleverne. For det andet forudsætter alle opgaver med spejlinger denne forståelse og det bliver svært at adskille disse to problematikker i det analytiske arbejde. Derfor må vi erkende, at vores pointer om elevernes formåen indenfor spejlinger og koordinatsystemet på dette grundlag bliver skråsikre.

6.6.3 Samspil mellem Computational Thinking og geometriundervisning (Jack)

Analyserne har vist, at eleverne bliver udfordret i arbejdet med opgaverne og særligt de omhandlende geometriske transformationer. Ifm. at få koden til at tegne et kvadrat i stedet for et rektangel kommer alle grupper igennem dette. Det tyder på, at dette er en passende opgave for eleverne. Der er dog en elev fra gruppe 4.b, som i samtalen med den anden elev om, hvorvidt det er et rektangel eller et kvadrat, de har fået tegnet, som viser at eleven givetvis ikke har en dyb forståelse for definitionen af kvadrater ift. rektangler.

Analyserne viser også, at eleverne har svært ved opgaverne, og det kan betyde, at eleverne ikke har den nødvendige begrebsforståelse. Det kan overvejes, om det kan det være fordelagtigt, hvis eleverne arbejder med geometriske transformationer i hånden og arbejder med at beskrive disse i koordinatsystemer, for derefter at få koden til at gøre det samme. Dette ville på sin vis være at arbejde med transformationer Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017).

Med integreringen af CT med kodning og geometriske transformationer, tyder analyserne på, at med integreringen følger yderligere udfordringer, som kan have indflydelse på matematiklæringen. De fleste af eleverne når ikke, i arbejdet med opgaverne, at lave meningsfulde spejlinger. Der er bl.a. elever som i arbejdet med flytninger får lavet en spejling uden at genkende det og accepterer denne som en flytning. Når kodning implementeres, kræves det af eleverne, at de besidder en dyb begrebsforståelse for flytninger og spejlinger. Ved indførslen af CT og kodning kræves det, at koden bliver skrevet meget præcist, eftersom

Scratch kun gør, hvad der står i koden og ikke andet. Når Scratch kun gør, hvad den bliver bedt om, viser analyserne, at elevers fejlopfattelser kan blive synlige. F.eks. har nogle af eleverne svært ved at genkende en spejling, hvilket bliver tydeligt, når eleverne skal lave en kode. Omvendt skal det også pointeres, at hvis kodning og CT bliver et fast element af matematikundervisningen, kan det føre til, at det ikke er arbejdet med koden, som bliver udfordrende for eleverne.

CT-analysen af gruppe 1.c viser, at elevernes arbejde med koden bliver styret af, hvad de ser koden tegner. Det er interessant, da det viser en mulig vej til at lære kodning i folkeskolen, og arbejdet med CT-praksisser (Weintrop et al., 2016). Hvis undervisningen kan tilrettelægges, så elevernes forståelse af transformationer kan styrkes, er det en potentielt meningsfuld integrering.

Desuden har det været hensigten i designet af forsøgsundervisningen at undersøge, hvordan Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) tillader elever at arbejde med kode. Her viser analysen et tydeligt potentiale, da eleverne i begyndelsen har meget svært ved at bruge Scratch, hvorefter Tinkering hjælper eleverne til at gøre dele af koden til et instrument (Guin & Trouche, 1999), som kan bruges intentionelt. Eleverne viser f.eks. dette, når de kan lave en flytning indenfor 1. kvadrant. Eleverne bruger generelt muligheden for at ændre en værdi ad gangen i koden, så de kan se den specifikke ændring på figuren. Det viser også, at Tinkering kan tilbyde en måde at gøre et artefakt til et instrument på.

6.6.4 Opsamling på delproblemformulering (Jack)

I løbet af 3. iteration viste det sig, at arbejdet med programmering i Scratch gjorde eleverne opmærksomme på egenskaber ved de geometriske figurer, der blev arbejdet med. Dermed er der en positiv effekt ved at integrere programmering i geometriundervisningen. Derudover erfarer vi, at Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) var effektivt til at introducere eleverne til et nyt computationelt værktøj og derigennem fordele til deres instrumenteringsproces (Guin & Trouche, 1999) og samtidig rette elevernes opmærksomhed mod specifikke dele af værktøjet. Undervisningsdesignet viste, at det var muligt at integrere flere dele af Computational Problem Solving Practices (Weintrop et al., 2016) i geometriundervisningen. Til gengæld nåede de færreste elever til Making-aktiviteten og vi har derfor endnu engang erfaret, at vi var for optimistiske i forhold til tiden.

6.6.5 Perspektiver på et redesign (fælles)

Gennem 3. iteration erfarede vi, at Tinkering fik eleverne i gang med at tilegne sig viden om Scratch samtidigt med at deres matematikfaglige viden om rektangler og kvadrater blev aktiveret. Dermed var det vellykket at starte med Tinkering, da alle elever lykkedes med at lave kvadratet og derigennem opnåede en viden om, hvad koden gjorde og særligt sammenhængen mellem koden og koordinatsystemet. En ulempe ved at starte med Tinkering er, at man risikerer at præsentere eleverne for en stor mængde information på en gang. Dette observerede vi bl.a. i arbejdet med spejlinger, hvor samtlige elever havde udfordringer med spejlinger, formaliseret gennem koordinatsystemet.

I denne iteration har der været et fokus på Making-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017). Vi ser dog, på baggrund af analysen, at størstedelen af grupperne ikke når til at arbejde med disse Making-aktiviteter. Ligesom det var gældende i 2. iteration, ligger Making-aktiviteterne i denne iteration også i slutningen af arbejdsarket. Disse valg var bl.a. truffet på baggrund af Kotsopoulos et al. (2017), der fremhæver, at Making-erfaringer kræver en dybere viden end f.eks. Tinkering, hvor objekterne eleverne skal arbejde med i forvejen, er eksisterende. Det er derfor svært at sige generelt, hvad eleverne har fået ud af at arbejde med Making-aktiviteter. Dog kunne det tyde på, at Tinkering har støttet eleverne gennem deres tilegnelse af koden som instrument, hvilket kan have styrket eleverne i deres efterfølgende Making-aktiviteter.

Ovenstående har ledt os videre til tanken om, at man i en hypotetisk 4. iteration kunne starte med at arbejde med Making-aktiviteter. Her fremhæver Kotsopoulos et al. (2017), at elever har potentiale til at lære imens de konstruerer, og imens de deler deres arbejde med hinanden og beskriver, hvad de gør og hvordan. Derfor ville man kunne opnå en dybere indsigt i, hvad Making-aktiviteter kunne tilbyde eleverne, og ikke mindst det tværfaglige samspil mellem matematik og CT, hvis man begyndte forsøgsundervisningen med, at eleverne skulle i gang med disse Making-aktiviteter. En ulempe ved dette ville på den anden side være, at man skal være meget bevidst om, hvad eleverne kan i forvejen og hvor stor en indgangstærskel, der ville være til undervisningen, idet man risikerer at sætte elever af og at de dermed ikke ville få noget udbytterigt ud af undervisningen. Måske skal man særligt være bevidst om, at kompleksiteten af undervisningen kan stige, når et computationelt værktøj indføres, og at det derfor kan være vigtigt, at eleverne er bekendte med det computationelle værktøj.

I 3. iteration blev vi klogere på, hvad eleverne lærte ud fra den ovennævnte praksis, idet eleverne var i stand til at forstå og ændre i koden, som er en del af denne praksis. Samtidigt

blev vi klogere på, at denne praksis har en tæt tilknytning til det matematikfaglige, idet der er en direkte sammenhæng mellem det CT-faglige i form af forståelse af, og ændring i koden, til de geometriske figurer, eleverne skulle skabe. Dette er samtidigt en god begrundelse for koblingen mellem CT og det matematikfaglige emne. Dermed ville vi til en anden gang holde fast i koblingen af CT-praksisser og geometri, men vi er blevet mere opmærksomme på, hvad den specifikke måde at arbejde med matematikken på, har kunnet gøre. Sagt med andre ord, har vi fået øjnene op for, at arbejdet med kode kan være en fordelagtig måde at gøre eleverne mere opmærksomme på geometriske figurers egenskaber og det virker samtidig som en udmærket måde at træne sin viden og brug af koordinatsystemet.

7 Diskussion (fælles)

Denne diskussion indeholder tre dele: diskussionen omhandlende resultater for specialet, diskussionen af valgene af CT-teoretiske konstruktioner og diskussion af DBR som metode i specialet.

7.1 Diskussion omhandlende resultater for specialet (Kristian)

For at samle op på hvad de tre iterationer har belyst og derigennem svarer på specialets overordnet problemformulering, vil denne blive præsenteret igen, så den er præsent for læseren i de kommende afsnit.

7.1.1 Problemformulering genbesøgt

Den overordnede problemformulering for specialet har været:

På hvilke måder kan matematikundervisning i udskolingen designes, så eleverne udvikler Computational Thinking og hvilken indflydelse har Computational Thinking på den intenderede matematiklæring?

Dette afsnit vil have to indgangsvinkler, nemlig hvordan eleverne skal udføre CT-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017) meningsfuldt i matematikundervisningen og hvordan man får CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) i den gængse matematikundervisning. For at svare på disse spørgsmål, inddrages først svar på de enkelte iterationers problemformuleringer. Tanken er, at man gennem dette kan blive klogere på, hvad der lykkes i de tre iterationer, hvad der ikke er gået efter hensigten og hvorfor/hvorfor ikke. Formålet er at pege over i en række principper for design af integrering af CT i matematikundervisningen, som vil blive udfoldet senere i dette afsnit.

Til at begynde med er det vigtigt at rekapitulere, hvad de forskellige dele af specialets CT-teoretiske ramme kan tilbyde. Kotsopoulos et al. (2017) fremlægger en pædagogisk ramme for CT, hvor fokuset er, hvordan man kan implementere CT i bl.a. grundskolen. Nøgleordet her bliver i høj grad hvordan, idet Kotsopoulos et al. (2017) som sådan ikke præsenterer et indhold, med andre ord et hvad. Dog er denne teoretiske konstruktion ikke mindre meningsfuld for omfanget af specialet, da det har været rammesættende for, hvordan aktiviteter skulle se ud og har derigennem været styrende for progressionen af arbejdsarket og forsøgsundervisningen. Derfor ønskes denne progression belyst med særligt fokus på, hvad der har fungeret, og hvad der har været mindre hensigtsmæssigt.

Foruden måder at “gøre CT” på, har Weintrop et al.’s (2016) CT-praksisser været en af de styrende teoretiske konstruktioner for specialet. Praksisserne har fungeret som det CT-faglige indhold af undervisningen og har dermed været med til at svare på, hvad eleverne skulle lære. Udover CT-praksisser har fokuset med det tværfaglige arbejde været, at eleverne både skulle lære noget matematikfagligt og CT-fagligt. Derfor er intentionen med dette perspektiv at blive klogere på, hvor samspillet mellem CT-praksisser og matematik er lykkedes, herunder hvornår det har været særligt meningsgivende. Ønsket er at belyse mønstre, som viser sig over de tre iterationer, hvilket skal informere, hvordan det rette samspil mellem CT og matematik identificeres og udføres.

7.1.2 Opsamling på del-problemformuleringer

Gennem delproblemformuleringerne for de enkelte iterationer erfarede vi følgende:

Fra 1. iteration så vi, at Unplugged-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017) gav plads til indhold fra begge fagligheder, uden at eleverne samtidig skulle tage stilling til et computationelt redskab. Ydermere arbejdede eleverne med statistik fra det matematikfaglige område, samtidig med at de fik indblik i Data Practices (Weintrop et al., 2016). Derudover viste det sig, at Tinkering-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017) var effektivt til at indføre eleverne i Excel og at arbejdet med simuleringer styrkede nogle elevers forståelse indenfor det matematikfaglige område.

Erfaringerne med Unplugged-aktiviteter blev styrket i 2. iteration, hvor vi til gengæld erfarede konsekvensen af ikke at have brugt tilstrækkeligt tid på elevernes instrumenteringsproces (Guin & Trouche, 1999). Ydermere indså vi, at det er tidskrævende at nå til Making-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017), hvorfor eleverne ikke brugte tilstrækkeligt med tid på disse til at give os et større indblik i, hvad disse aktiviteter kan.

Slutteligt blev vi gennem 3. iteration bekræftet i, hvad vi havde erfaret fra de tidligere iterationer, hvad angår Tinkering og Making. Desuden så vi, hvordan man kunne få matematik og CT-faglighederne i spil hos eleverne, ved at lave opgaver, som forudsætter at man bevæger sig fra den ene faglighed til den anden. Herigennem blev eleverne nødsaget til at reflektere over figurers egenskaber for at kunne tilpasse kode i Scratch, hvilket vi så som et sted, hvor arbejdet med CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) bidrog positivt til den matematikfaglige læring.

7.1.3 Aktivitetsformer i Computational Thinking

1. iteration pegede på at påbegyndelsen med Unplugged-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017), kan være fordelagtigt. I 2. iteration viste dette at tage meget tid fra forsøgsundervisningen, hvorfor eleverne ikke rigtigt nåede til at arbejde med det tiltænkte computationelle redskab. I forhold til at sammenholde alle tre iterationer, og særligt designet heraf, blev det tydeligt, at Unplugged-aktiviteter kan antage mange forskellige former, og konteksten bliver derfor vigtig. Det essentielle for Unplugged-aktiviteter har været, at det skal indføre eleverne i CT-fagligt indhold, hvilket Weintrop et al.'s (2016) praksisser er et eksempel på. Selv hvis det ikke kan pege direkte over i en CT-praksis, kan det stadig være meningsfuldt at have perspektivet fra Unplugged-aktiviteter med sig. Denne påstand støttes yderligere, når man samtidig skal tage højde for elevernes instrumentelle genese (Guin & Trouche, 1999). Ingen af de tre iterationer har haft til formål, at få eleverne til at opnå instrumentel genese. Ikke desto mindre viste det sig i alle tre iterationer, at eleverne skulle indføres i dele af de computationelle redskaber, inden de senere kunne bruge dem til at løse opgaverne. Gennem Unplugged-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017) blev eleverne frigjort fra at skulle interagere med det computationelle redskab for en stund og kunne i stedet fokusere på noget mere fagligt essentielt i undervisningen. Efterfølgende kan man gennem denne viden rette elevernes fokus mod artefaktet og støtte deres instrumenteringsproces. Dog viste det sig, som tidligere nævnt, at Unplugged-aktiviteten i 2. iteration fyldte meget af undervisningen. Om det skyldes et for stort fokus fra undervisningsdesignet eller om der var et egentligt behov for dette, kan ikke vides med sikkerhed. Dog viste det sig på tværs af 1. og 2. iteration, at det gavtede eleverne i forhold til et mere fagligt fokus.

I 3. iteration søgte vi væk fra Unplugged, i et forsøg på at give mere tid til arbejdet med det computationelle redskab, uden at springe over de introducerende aktiviteter. Grundet dette blev Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) derfor grundlaget for at få eleverne introduceret til Scratch og Computer Programming (Weintrop et al., 2016). Noget der viste sig var, at eleverne i nogen grad havde svært ved udelukkende at koncentrere sig om koden i Scratch. For nogle elever var dette blot en indledende fase og disse elever blev hurtigt opslugt af arbejdet med arbejdsarket. Gennem disse elever kan vi blive klogere på, hvad Tinkering-aktiviteter kan bidrage med. Her lykkedes det at introducere eleverne til visse dele af Scratch, som de derefter skulle bruge for at løse resten af opgaverne. Tinkering viste sig derfor at være et alternativ til Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017) som introducerende aktiviteter. Dog skal det understreges, at der ikke var mange elever, som nåede i gang med sidste opgave af arbejdsarket, som indeholdt iterationens eneste Making-aktivitet (Kotsopoulos et al., 2017).

Det bevidner, at det ikke for alle elever var en succesfuld måde at arbejde med Scratch. Dette kan dog skyldes andre ting og kan ikke direkte forbindes til at opgaverne var for svære, men på den anden side kan det heller ikke udelukkes. Sandheden ligger nok et sted imellem og det væsentlige her er at understrege, at det har været med til at fremhæve både fordele og ulemper ved brugen af Tinkering-aktiviteter, som introducerende til et computationelt værktøj. Mere succesfuldt var Tinkering-aktiviteter i 1. iteration, hvor eleverne forinden havde udført CT-praksisser (Weintrop et al., 2016) gennem Unplugged-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017). Her fungerede det udmærket til at introducere forskellige funktioner i Excel, som eleverne senere brugte til at lave et mere komplekst værktøj gennem Making-aktiviteter. Sammenlignes Excel og Scratch, kan det dog siges, at eleverne havde erfaring fra tidligere med Excel, men ikke Scratch. Dette kan være grunden til forskellen mellem erfaringerne fra hhv. 1. og 3. iteration.

Gennem de tre iterationer lykkedes det kun i ringe omfang at nå til Making-aktiviteter (Kotsopoulos et al., 2017) og da vi først retrospektivt fik øje på det i 1. iteration, må vi erkende, at vi ikke har opnået en dybere indsigt i disse aktiviteter.

Gennem ovenstående overvejelser viser der sig en vis progression af Kotsopoulos et al.'s (2017) aktiviteter. Ikke en progression for undervisningen, men for hvad man kan forvente af eleverne. På tværs af iterationerne tegner der sig et billede af, at Unplugged-aktiviteter virker godt til at indlede elever i forskellige CT-praksisser. Dette kan også rummes af Tinkering-aktiviteter, men her skal man være opmærksom på, at eleverne ikke skal forholde sig til for meget nyt på en gang. Der hvor Tinkering-aktiviteter brillerer er ved at give eleverne mulighed for at gøre sig nogle indledende erfaringer med et computationelt redskab. Dermed kan denne type af aktiviteter støtte elevernes instrumenteringsproces (Guin & Trouche, 1999). I løbet af de tre iterationer endte brugen af Making-aktiviteter med at være begrænset. Der tegner sig her et mønster af, at det stiller højere krav til elevernes kunnen og kræver at de aktiverer viden fra både matematik og CT, samtidig med at de skal beherske det computationelle redskab til en vis grad. Dermed er Making-aktiviteter en god måde at fremme samspillet mellem matematik og CT, om end det sætter høje krav til eleverne.

7.1.4 Samspillet mellem matematik og Computational Thinking

I forhold til indholdet af undervisningen ud fra matematik og CT, peger vores analytiske arbejde på, at man ved at sammenholde litteratur omhandlende de to fagligheder kan blive klogere på, hvordan man kan skabe et godt samspil.

I 1. iteration oplevede vi, hvordan Data Practices (Weintrop et al., 2016) stemte godt overens med det matematikfaglige indhold og eleverne kom i denne iteration godt rundt i disse praksisser. Gennem Wild et al. (2018) fik vi øje på en bro mellem faglighederne, nemlig simuleringer og brugen af teknologier til at udføre disse. Vi så en yderligere styrkelse af denne påstand gennem både Langrall et al. (2017) og Lee et al. (2010). Udover disse tre teoretiske konstruktioner, som alle er inddraget i forbindelse med statistik, støtter Weintrop et al. (2016) yderligere op om dette sammenspil mellem statistik og CT.

Dette samspil ønskede vi at bringe i spil igen i 2. iteration, hvortil vi blandt andet inddrog Bråting og Kilhamn (2021) i et forsøg på at bygge bro mellem den teoretiske ramme for algebra og elevernes tilsigtede arbejde med et computationelt redskab og herigennem Computer Programming (Weintrop et al., 2016). Da eleverne ikke fik arbejdet selvstændigt på at lave deres program i Excel, men derimod blev instrueret af læreren, kan vi ikke med sikkerhed sige, om den teoretiske kobling var udbytterig i denne iteration. Dog erfarede vi, at eleverne langt hen ad vejen lykkedes med at arbejde med Euklids Algoritme og derigennem at arbejde Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017) med iterativ logik. Dette er dog kun et delelement i Computer Programming-praksissen. Derfor lykkedes det kun i ringe grad at få eleverne til at arbejde med Weintrop et al.'s (2016) praksisser. Her blev vi klar over, at det var essentielt at lave en dybere kobling mellem de to fagligheder. Dermed ikke sagt, at der altid skal være et stort fokus på begge fagligheder, men grundet tidsperspektivet, var det en forudsætning for os, hvis vi ville blive klogere på en meningsfuld integration. Ser vi kortvarigt udover omfanget af dette speciale, er det vigtigste, at de to fagligheder, matematik og CT, ender med at styrke elevernes læring. Dertil skal det matematikfaglige indhold ikke nedprioriteres, blot fordi man ønsker at gøre plads til noget nyt.

I forhold til 3. iteration endte vi med at forsøge os med et undervisningsdesign, som forudsatte, at eleverne var i stand til at trække på færdigheder fra begge fagligheder for at komme gennem opgaverne på en meningsfuld måde. Dette skete konkret, da eleverne skulle rette til i en kode for at ændre på deres figurer og ønsket var, at figurernes egenskaber blev tydeligere for eleverne, når de i koden skulle tilpasse disse egenskaber. Ydermere så vi, at eleverne blev styret af den umiddelbare feedback, som Scratch gav dem. Her var der dermed et meningsfuldt samspil mellem de to fagligheder. Dette samspil stemmer overens med, hvad Elicer og Tamborg (2022) beskriver som en "operational" integrering. Det er interessant, at det Elicer og Tamborg (2022) finder ved at analysere opgavedesign, genfindes i vores empiriske data, hvilket bakker op om, at dette samspil er muligt i praksis.

Udover samspillet mellem matematik og Weintrop et al.'s (2016) praksisser, er der et mere implicit sammenspil, som først bliver tydeligt gennem instrumentel genese (Guin & Trouche, 1999). På tværs af alle iterationerne så vi, at det havde en konsekvens at indføre et computationelt værktøj. I 1. iteration resulterede det i et meningsfuldt samspil, dog havde nogle af eleverne svært ved at lave koblingen til at få konstrueret en simulering. I 2. iteration blev eleverne også udfordret med det computationelle værktøj. Eleverne viste ikke tegn på at Excel var et instrument, og det kom ikke hurtigt til dem, hvordan de skulle konstruere programmet, hvis formål var at finde største fælles divisor for to vilkårlige tal. I 3. iteration erfarede vi, at designet angående prioritering af Tinkering-aktivitet (Kotsopoulos et al., 2017) var givende, når eleverne skulle udforske og lære at bruge det computationelle værktøj. Her var det computationelle værktøj i en høj grad velintegreret, da eleverne samtidig blev udfordret på deres matematiske viden. I 3. iteration viste analyserne, at elevernes udfordringer ikke lå i arbejdet med det computationelle værktøj, men snarere deres matematikfaglige viden om geometriske transformationer. Analyserne viste endvidere, at elevernes viden om kvadrater og rektangler var med til at styre brugen af det computationelle værktøj. Konkret kunne det ses, da rektanget skulle omdannes til et kvadrat, hvor samtlige elevgrupper lykkedes med dette.

7.1.5 Principper for design af integrering af CT i matematikundervisningen

Ovenstående overvejelser har ført os frem til følgende designprincipper for integrering af CT i matematikundervisningen:

1. Introducér til CT-praksisser med Unplugged-aktiviteter.
2. Tinkering fremmer til instrumentel genese.
3. Anvend CTPF som et hvordan i integreringen af CT.
4. Anvend CT-praksisser som et hvad i integreringen af CT.
5. Formuler de enkelte aktiviteter, så disse kun kan løses ved brug af begge fagligheder.
6. Anerkend at instrumentel genese af et computationelt værktøj er en langsommelig proces.

Læseren bør være opmærksom på, at det ikke er hensigten, at designprincipperne skal ses som ubrydelige regler. Som et eksempel kan det nævnes, at selvom principperne taler ind i, hvordan Kotsopoulos et al.'s (2017) med fordel kan anvendes, skal det ikke tolkes som at vi dermed påstår, at det er den eneste måde at gøre det på. Principperne er baseret på vores empirisk funderede analytiske arbejde og er vores bidrag til, hvordan implementeringen af

CT i matematikundervisningen kan ske på en måde, hvor begge fagligheder, individuelt og i samspil, bidrager til et højere læringsudbytte, end hvis de havde stået hver for sig. Vi håber, at principperne kan bidrage med et godt udgangspunkt til videre integrering af CT i matematikundervisningen, en løftestang til at opnå en endnu større indsigt gennem videre forskning.

7.2 Diskussion af valg af CT teoretisk ramme (Jack)

I dette afsnit vil vi diskutere vores valg af teoretiske konstruktioner for CT.

Først beskrives ganske kort en gennemgang af artiklerne fra Weintrop et al. (2016) og Kotsopoulos et al. (2017). Dernæst diskuteres ligheder og forskelle mellem disse artikler, hvilket fører til argumenter for vores valg af disse kilder. Til dette vil vi diskutere de begreber, de teoretiske konstruktioner belyser, som vi har valgt til eller fra i vores analyser.

Efterfølgende diskuteres, hvad andre CT-teoretiske konstruktioner evt. kunne have bidraget med, i dette speciale.

7.2.1 Sammenligning af CT-teoretiske konstruktioner

Kotsopoulos et al. (2017) beskriver i deres artikel en pædagogisk ramme for CT. Denne pædagogiske ramme involverer fire pædagogiske erfaringer: Unplugged, Tinkering, Making og Remixing. Kotsopoulos et al. (2017) beskriver, at det er nødvendigt at opnå disse erfaringer, for at få det fulde udbytte af CT.

Weintrop et al. (2016) præsenterer i artiklen et svar på den udfordring, der ligger i at definere CT for matematik og naturfag. Til dette præsenterer Weintrop et al. (2016) en taksonomi bestående af fire kategorier: Data Practices, Modeling and Simulation Practices, Computational Problem Solving Practices og System Thinking Practices. Denne taksonomi er et forsøg på meningsfuld integrering af CT i matematik og naturfag (Weintrop et al., 2016).

Både Weintrop et al. (2016) og Kotsopoulos et al. (2017) fremhæver vigtigheden af CT, i forbindelse med at integrere CT i et interdisciplinært, moderne skoleregime. Kotsopoulos et al. (2017) beskriver at særligt problemløsning, modellering og analysering fra matematik skaber en tæt tilknytning til CT. Weintrop et al. (2016) fremhæver at computationelle værktøjer og færdigheder kan styrke læring af matematik og omvendt, at matematik kan skabe en meningsfuld kontekst, og et sæt af problemer, hvor CT kan anvendes. Når det kommer til den tætte sammenhæng, der er mellem artiklen af Weintrop et al. (2016) og Kotsopoulos et al.

(2017) beskrives det af sidstnævnte, at sammenhængen er tydelig på mange punkter, f.eks. arbejdet med Unplugged-erfaringer (Kotsopoulos et al., 2017), hvor en aktivitet med møntkast kan give elever muligheden for at udforske binomialfordelingen, samtidigt med at skabe kinæstetiske Unplugged-erfaringer. Her argumenterer Kotsopoulos et al. (2017) for, at aktiviteten afspejler Weintrop et al.'s (2016) Data Practices og Modeling & Simulation Practices.

Styrken i brugen af disse ovennævnte teoretiske konstruktioner ligger derfor i samspillet mellem CT og matematik, og måden de afspejler sig i hinanden. Den store forskel ligger i, som Kotsopoulos et al. (2017) selv fremhæver, at CTPF fungerer som en måde at strukturere undervisning og læring på ved at overveje, hvordan man kan undervise i CT, hvorimod Weintrop et al.'s (2016) praksisser fungerer som, hvad man skal undervise i. Denne forskel har dog fungeret som en klar styrke i dette speciale, i og med at begge aspekter, navnlig hvad og hvordan, er kommet i spil, hvilket har styrket måden at skabe CT-aktiviteter i de tre matematiske fagområder.

Når det kommer til vores valg og fravalg af Weintrop et al.'s (2016) CT-praksisser, har vi forsøgt at få flest mulige praksisser i spil. Dette er vigtigt, idet Weintrop et al. (2016) argumenterer for, at praksisserne er særdeles indbyrdes forbundne. Vores analyser har vist, at disse praksisser har haft en positiv effekt, i forhold til at eleverne viser tegn på at opnå de mål, der er sat for undervisningen. Ud fra de fire overordnede samlinger af praksisser, har vi i dette speciale haft tre i spil, hvor kun Systems Thinking Practices har været udeladt. Disse CT-praksisser har været vanskelige for os at indføre i matematikundervisningen. Dette har sandsynligvis at gøre med vores valg af matematiske emner, eleverne skulle beskæftige sig med, hvortil System Thinking Practices ikke har været meningsgivende at implementere. Derfor er det også værd at bemærke, at ikke alle CT-praksisser nødvendigvis er velegnede til alle undervisningskontekster, som vi selv erfarede i dette speciale. På samme måde er disse overvejelser gældende for CTPF (Kotsopoulos et al., 2017). I konteksten af denne har vi haft tre ud af fire CT-erfaringer i spil, hvor kun Remixing-aktiviteter har været udeladt. Kotsopoulos et al. (2017) erkender selv at Remixing er særdeles svært i uformelle læringsmiljøer. I forlængelse af dette fremhæver Kotsopoulos et al. (2017) at Remixing, som konsekvens af dens kompleksitet, kan indføres sekventielt efter de tre første CT-erfaringer. På baggrund af disse overvejelser har Remixing-aktiviteter været vanskelige at indføre i dette speciale, hvilket førte til vores fravalg af denne.

7.2.2 Eventuelle bidrag fra andre artikler

I dette afsnit diskuteres, hvad andre teoretiske konstruktioner kunne have bidraget med. Til dette formål inddrages: “Characterising computational thinking in mathematics education: a literature-informed Delphi study” af Kallia et al. (2021) og “A Framework for Computational Thinking Dispositions in Mathematics Education” af Pérez (2018).

Kallia et al. (2021) fremhæver de udfordringer, der ligger i at integrere CT i bl.a. matematikundervisning. Derfor har Kallia et al. (2021) præsenteret en systematisk forskningsoversigt, med formålet at identificere de karakteristika af CT, der er blevet undersøgt i matematikdidaktisk forskning. Dernæst præsenteres resultaterne af et Delphi studie, med formålet at sammenfatte 25 matematik- og datalog-eksperterers holdninger angående CT i matematikundervisningen.

På samme måde som Weintrop et al. (2016) fremhæver artiklen af Kallia et al. (2021) et klart indtryk af, hvad CT i matematikundervisningen er. Ikke overraskende fremhæves der adskillige begreber, som knytter CT til matematikundervisningen. Begreberne bliver dog ikke uddybet, men blot fremhævet, hvorfor de ikke er praksisnære eller pædagogiske. Derimod har CT-praksisserne fra Weintrop et al. (2016) den fordel, at de er mere detaljeret, så de ikke står til fri fortolkning for læseren.

Fordelen ved artiklen af Kallia et al. (2021) ligger i den omfattende analyse af, hvilke CT-karakteristika der kan integreres i matematikundervisning. Her nævnes, blandt mange andre, struktureret problemløsning, brugen af teknologier til løsning af et problem og brugen af algoritmisk tænkning til løsning af et problem, som eksempler på disse CT-karakteristika. Omvendt kan man sige, at de vigtigste karakteristika Kallia et al. (2021) fremhæver, ikke fremstår som nye, set i lyset af artiklen af Weintrop et al. (2016). Derudover, som tidligere nævnt, bliver disse begreber ikke udfoldet i forhold til implementeringsstrategier af disse, og bidraget fra Kallia et al. (2021) synes derfor at være mindre i forhold til Weintrop et al. (2016). Alligevel synes det vigtigt at fremhæve, hvor omfattende CT er, hvorfor Kallia et al. (2021) beskriver CT som et paraply-begreb, der både kan adapteres og modificeres afhængigt af den kontekst, det bringes i spil i. CT kan derfor benyttes på forskellige måder, der afspejler autentiske kontekster, hvor elever kan skabe koblinger mellem læring og handling (Kallia et al., 2021). I forhold til vores speciale ville Kallia et al. (2021) kunne erstatte Weintrop et al.’s (2016) hvad, dog er fordelen ved artiklen fra Weintrop et al. (2016) den grundige uddybning af CT-praksisser, som Kallia et al. (2021) ikke har.

Pérez (2018) fremhæver integrationen af CT-dispositioner i matematiklæring, der underbygger et igangværende paradigmeskift i matematikundervisningen rettet mod Thickly Authentic erfaringer og miljøer. De ovennævnte CT-dispositioner er: tolerance for tvetydighed, vedholdenhed og samarbejde. Artiklen af Pérez (2018) fremhæver de didaktiske overvejelser, lærere bør have ved integrering af CT-aktiviteter i matematikundervisningen: Thickly Authentic aktiviteter, det sociokulturelle aspekt og lærerens rolle i understøttelsen af elevernes læring. Det som Thickly Authenticity styrker er elevernes tolerance til at tilgå åbne, virkelighedsnære opgaver, og samtidigt viser Thickly Authentic-opgaver relevansen af kernebegreber i matematik (Pérez, 2018). Dertil skaber de aktiviteter med tæt tilknytning til virkeligheden, muligheder for at forstå den bredere betydning af kernebegreber i matematik, og skaber rum for at eleverne kan tænke anderledes på, og dermed styrke vedholdenheden (Pérez, 2018). Sociokulturelt kan samarbejdet med andre være en kilde til meningsfuld usikkerhed, der kan føre til udvikling af vedholdenhed (Pérez, 2018). Dette skal forstås som det at samarbejde er et komplekst fænomen, der bl.a. med den rette indstilling, kan føre til et meningsfuldt udbytte. Lærerens viden og kendskab til disse CT-dispositioner, kan bidrage til at skabe meningsfulde læringsoplevelser for eleverne (Pérez, 2018). Lærere som er bekendte med, at deres planlagte CT-aktiviteter er kognitivt krævende, er bedre rustet til at facilitere aktiviteten effektivt, og gennem dialogen kan læreren hjælpe eleverne og åbne op for alternative problemløsningsstrategier, opfordre eleverne til at reflektere mere dybdegående over problemet, de står overfor mm. (Pérez, 2018).

Set i lyset af Weintrop et al. (2016) og Kotsopoulos et al. (2017) bringer Pérez (2018) et nyt perspektiv på banen, hvor Thickly Authentic-opgaver, det sociokulturelle aspekt og lærerens rolle i understøttelsen af elevernes læring bidrager med noget nyt. Artiklen fra Pérez (2018) står til tider i modsætning til de CT-aktiviteter, vi har indført i dette speciale. Starter vi med at kigge på Thickly Authentic-opgaver, synes dette udelukkende at komme til syne i 1. iteration i arbejdet med den uformelle statistiske undersøgelse. Omvendt førte aktiviteten til trin-for-trin procedurer, hvortil elevernes ræsonnementer blev negligeret, på trods af opfølgende spørgsmål omkring begrundelser for deres valg. Selvom vi åbnede op for en virkelighedsnær kontekst, kan det heller ikke siges, at eleverne formåede at forstå den bredere betydning af kernebegreberne i den uformelle statistik, hvortil lærerens rolle kommer på banen. Som Pérez (2018) har fremhævet, spiller læreren en vigtig rolle i didaktiseringen af CT-aktiviteter, men også undervejs i elevernes arbejde - et aspekt vi ikke anerkendte vigtigheden af. Dette hører sammen med det sociokulturelle aspekt i CT-dispositionerne, som læreren bør have et godt

kendskab til, for at kunne hjælpe eleverne med at overkomme de udfordringer, de støder på undervejs, og for at gøre aktiviteterne meningsfulde for eleverne. Pérez' (2018) sociokulturelle aspekt på CT-dispositionerne sætter lys på de udfordringer, eleverne støder på, udover de faglige vanskeligheder, hvor kendskabet til tolerance for flertydighed og vedholdenhed, sandsynligvis kunne bidrage til at understøtte elevernes læring.

Derfor kan det siges, at Pérez (2018) kunne bidrage til et dannelsesmæssigt perspektiv, som i højere grad forsøger at begrunde CT i matematikundervisningen. Vi mener dog ikke, at dette bidrag har været relevant i dette speciale, da vi har haft en eksplicit aktivitetspræget tilgang, der kan forbinde CT til matematikundervisningen.

7.3 Diskussion af DBR samt kvaliteten af studiet (Thomas)

I følgende afsnit diskuteres brugen af DBR som metode i specialet. Herefter rammesættes diskussionsafsnittet efter de tre dimensioner af kvaliteten af et studie: troværdighed, overførbarhed og vigtighed (Schoenfeld, 2007).

Valget af DBR som metode har haft betydning gennem hele specialeforløbet, eftersom DBR på den ene side er en tidskrævende metode, men på den anden side bidrager med muligheden for løbende gennem de iterative processer at afsøge sine egne fund fra tidligere iterationer. Med hensyn til de fem karakteristikker (Bakker & van Eerde, 2015; Gravemeijer & Prediger, 2019) belyses det, hvordan disse kommer til udtryk i specialet. Eftersom specialet har haft til hensigt at afsøge designmuligheder for at integrere CT i matematikundervisningen, og at dette ikke allerede er en integreret del af undervisningen, må det siges, at studiet har haft en intervenserende karakter. At konstruere designprincipper ud fra teoretiske konstruktioner og iterative processer med afprøvninger er med til at styrke principperne, og studiet rummer således den teorigerende samt den iterative karakteristik af DBR. Dog pointeres det, at dette studie har sine begrænsninger ift. hvilke kontekster designprincipperne kan anvendes i, eftersom der løbende er blevet udskiftet matematisk fagområde. Et DBR-studie kunne også have haft til hensigt at designe ét undervisningsforløb indenfor et matematisk fagområde, og så forbedre designet løbende gennem iterationerne. I en sådan undersøgelse ville det teorigerende have været et gennemprøvet undervisningsdesign, men det havde ikke nødvendigvis været muligt at formulere designprincipper, som havde været gældende i flere fagområder. Omvendt kunne denne tilgang også bidrage med noget i vores undersøgelse. Hvis vi efter 2. iteration havde fastholdt Euklids algoritme, havde vi haft mulighed for at implementere Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) igen, og se om det ville have hjulpet

eleverne til at have mere forståelse for at kunne konstruere et program i Excel. Til gengæld blev denne aktivitetsform implementeret i designet af 3. iteration, hvor vi alligevel så styrken ved dette. At vi netop har skiftet fagområde løbende, har gjort det muligt for os, at vores resultater dermed i højere grad har et sigte for flere fagområder. Dog kan andre forskere vælge at bruge forsøgsundervisningen fra specialet som udgangspunkt for undersøgelse af CT integreret i de enkelte fagområder.

Ved at have udarbejdet en HLT til hver iteration, har det været muligt for os at beskrive i detaljer, hvordan matematik og CT var tiltænkt at blive bragt i spil. Herefter har empirien været genstand for analyse, som har bidraget med indsigter i samspillet mellem disse to fagligheder. Den iterative proces har tilladt os at ændre på HLT'en informeret af den eller de forrige iterationer. På denne måde har dette studie både været fremadskuende og reflektivt. Den femte og sidste karakteristik omhandler, at DBR er ydmyg i sin teoriudvikling. Dette kommer frem i vores studie, først og fremmest ved, at de udviklede designprincipper må anerkendes kun at være gældende indenfor lignende rammer, som undersøgelsen er foretaget i. Det bør ikke uden yderligere undersøgelse, integreres i andre fagkombinationer eller andre alderstrin. Dog kan det være interessant at tage udgangspunkt i dette studie, overveje hvordan disse designprincipper kan anvendes f.eks. i indskoling eller mellemtrinnet, og derefter designe og foretage en lignende undersøgelse, og videreudvikle designprincipperne og tilpasse disse, så de passer til andre klassetrin.

7.3.1 Troværdighed af studiet

7.3.1.1 Forklarende kraft i studiet

Den forklarende kraft i vores undersøgelse gør sig allerede gældende, når vi kigger på problemformuleringen. Her er der lagt vægt på, at vi undersøger, hvordan undervisning hvor CT er integreret i matematik kan designes, og analysen omhandler, hvad der sker, når CT-praksisser introduceres i klasserummet med fokus på elevernes læring. Havde undersøgelsen kun haft til hensigt at undersøge om der er en sammenhæng mellem integrering af CT og matematiklæring, kunne empirien til undersøgelsen have været pre- og post-test, og tage udgangspunkt i et undervisningsdesign med CT integreret. Herefter ville man kun være i stand til at sige, om der er en sammenhæng ud fra sammenligning af de to tests, men ikke noget om hvorfor. Denne type af resultat har ikke været interessant i vores optik, hvor hensigten med specialet har været at kunne forklare, hvad der reelt sker i klasserummet, når CT integreres i matematikundervisning. Derfor må det siges, at undersøgelsen også besidder en vis forklarende kraft.

7.3.1.2 *Stringens og specificitet*

En anden del af troværdigheden af et studie omhandler stringens og specificitet, som indebærer, at forskeren har beskrevet de anvendte teoretiske konstruktioner, metode og data, i en sådan grad, at læseren er i stand til at forstå og bruge disse på samme måde (Schoenfeld, 2007). Dertil kan det siges, at brugen af DBR har været givende, da vi har beskrevet HLT'erne for hver iteration, hvilket er gjort med henblik på at øge transparensen. Dertil har vi også løbende diskuteret, hvordan næste iteration informeres.

I specialet har der været fokus på både at forklare, hvad der skete i undervisningen, men også forklare hvad elever har lært og hvorfor, og det er forsøgt gjort så transparent, at andre kan afprøve en lignende undersøgelse og efterprøve vores resultater. Dette er en fordel ved at have valgt DBR som metode, da denne grundet sine iterative processer, tillader os at have afprøvet flere ideer, som styrker kvaliteten af resultaterne. På den måde står vores design-principper stærkere, og kan herefter være genstand for vider. Den iterative proces i studiet kan også siges at have haft en positiv effekt på den eksterne validitet, da resultaterne er udviklet gennem flere afprøvninger.

7.3.1.3 *Reproducerbarhed*

I specialet har vi forsøgt at beskrive så præcist som muligt, hvad vi har gjort med hvilken hensigt og senere, hvordan dataene er blevet analyseret. Det er gjort for bl.a. at andre skal have mulighed for at kunne reproducere studiet. Det er en mulighed, som bl.a. er fremkommet naturligt ved at have brugt DBR. I de beskrevne HLT'er fra hver iteration findes en præsentation af forsøgsundervisningen, efterfulgt af læringsmål og begrundelser for disse. Herefter er det forklaret, hvordan de to fagligheder, CT og matematik, er tiltænkt at komme i spil. Alt sammen er med til at gøre undersøgelsen transparent for læseren, og har bevirket, at den eksterne reliabilitet styrkes. Løbende i analysen præsenteres elevbesvarelser samt elevudsagn, for på den måde, at gøre det transparant med hensyn til, hvad der i analysen er lagt vægt på, og hvordan vi er kommet frem til resultaterne. Eftersom analysen både tager udgangspunkt i elevbesvarelser og lydoptagelser, er det ikke fundet relevant at transskribere al empirien. I analyserne har vi gjort brug af, at vi har været tre om dette speciale, og vi har løbende udvekslet ideer til analysen, og argumenter for, at dette har øget den interne reliabilitet.

Undersøgelsen og design-principperne er begrænset til at være rettet mod udskolingen, da det kun er 8. og 9. klasse, vi har undersøgt. Empirigrundlaget for denne undersøgelse er ikke stort

nok til, at det kan antages, at specialets fund også gør sig gældende for f.eks. 1. og 2. klasser. Der er dog ikke noget, der taler for, at forsøgsklasserne skulle være markant anderledes end den normale udskolingsklasse. Det skal også pointeres, at det kan have haft en effekt på, hvor langt eleverne er nået, at vi i undervisningen har været tre ekstra voksne, som har kunnet hjælpe, fremfor en alm. matematikundervisning, hvor der ofte kun er én lærer. Hverken lærerne eller klasserne havde afprøvet lign. undervisningsforløb, og lærerne var ikke ekspertlærere og besad ikke en særlig erfaring med at arbejde med CT i undervisningen. Dog kan det ikke udelukkes, at de lærere vi har haft adgang til, har haft en større interesse i at integrere CT i undervisningen, og derfor kan der være en vis bias. Det skal derfor også overvejes, om det er problematisk, at der både tages udgangspunkt i en 9. klasse, og derefter ad to omgang med den samme 8. klasse. Ud over at beslutningen kom sig af, at det var, hvad der rent praktisk kunne lade sig gøre, mener vi ikke, at det har påvirket resultaterne i større grad. Selvfølgelig må det forventes, at 9. klasses elever er nået længere i matematik end 8. klasses elever. Dette ses ikke som værende problematisk, da designprincipperne er baseret på erfaringer fra alle tre iterationer. Eftersom hverken 8. eller 9. klasses eleverne umiddelbart har haft nogen særlig fordel, hvad angår CT-færdigheder, kan det siges, at det i denne undersøgelse ikke har betydning. Derudover må det overvejes, om det har været problematisk, at forsøgsundervisningen i 2. og 3. iteration fandt sted i samme klasse. Det kan ikke udelukkes, at det at eleverne har været præsenteret for undervisning, som har sigtet mod at udvikle elevernes Computational Thinking, kan have påvirket 3. forsøgsundervisning. Men samtidig må det overvejes om, forsøgsundervisningen i 3. iteration adskilte sig tilstrækkeligt fra 2. iteration. Det vil vi mene at det gjorde, eftersom udførelsen af 2. iteration ikke gav eleverne mulighed for at arbejde med Computer Programming i lige så høj grad, som designet lagde op til. Derfor passede det fint, at det var denne praksis, som blev udgangspunkt for forsøgsundervisningen i 3. iteration. Desuden afveg de to forsøgsundervisninger yderligere ved at indeholde forskellige aktivitetsformer af CT (Kotsopoulos et al., 2017) samt forskellige computationelle værktøjer.

Hvis specialet kun havde taget udgangspunkt i en enkelt elevgruppe, ville vores resultater ikke være repræsentative for en almindelig skoleklasse. Når der i specialet er lagt vægt på at belyse flere elevgruppers arbejde med CT, giver det et indblik i, hvad der kan lade sig gøre på klasse-niveau. Det er netop også en af pointerne om, at DBR er praksisnær, og at vores fund er mere direkte overførbare til praksis end andre metoder.

7.3.1.4 *Triangulering*

Det er væsentligt at have for øje, hvordan generering af empiri er sket, og hvordan dette kan have påvirket ens resultater. I denne undersøgelse er det valgt at generere data ved at bruge lydoptagelser fra undervisningen samtidig med, at der er anvendt elevbesvarelser, for på den måde at have to adgange til empirien. Til 3. iteration valgte vi at ændre metode til generering af data, eftersom designet af undervisningen muliggjorde, at vi kunne benytte screen cast. Hensigten med at bruge elevbesvarelser har været, at få et bredere indblik ved at sammenligne på tværs af elevgrupper. Lydoptagelserne har tilladt os at gå i dybden og at få et mere nuanceret indblik i elevernes besvarelser. Desuden har der været eksempler på, hvor elevbesvarelserne har vist, at eleverne lykkedes med opgaverne og fik dermed vist, at de havde en forståelse for det, som var hensigten. Dette blev dog nuanceret af lydoptagelserne, hvor det viste sig, at dette egentlig ikke var tilfældet. På denne måde har der været anvendt triangulering (Schoenfeld, 2007) til generering af data, hvilket har givet en bedre forståelse af empirien. Triangulering kan siges at have haft en positiv betydning af undersøgelsens interne validitet (Bakker & van Eerde, 2015). Det bør naturligvis overvejes, om vores ændring af metode til generering af data har været problematisk for undersøgelsen. Fordelen med screen cast har været, at vi i "realtime" kunne høre, hvad eleverne talte om samtidig med at se, hvordan de løste en opgave. Det mener vi har givet en dybere indsigt, eftersom vi har haft adgang til at se elevernes vej til en løsning, og ikke kun det afsluttende resultat. Dog kunne dette kun lade sig gøre, da undervisningen lagde op til, at eleverne skulle bruge computer gennem hele undervisningen. Generelt vil vi mene, at muligheden for at bruge screen cast til generering af data, har levet op til vores formål, om at sammenholde elevernes svar med deres udsagn. Derfor mener vi ikke, at skiftet har været problematisk.

7.3.2 Overførbarhed af studiets resultater

Som forsker bør man vurdere gyldigheden af ens undersøgelse indenfor forskellige rammer (Schoenfeld, 2007). Dette speciale må placere sig i konteksten af, at CT i matematikundervisning er et relativt nyt begreb, og det endnu ikke er en integreret del af folkeskolen. Derfor må gyldigheden af resultaterne også være begrænset til at være i kontekst af, at CT endnu ikke er et alment brugt begreb, som alle lærere og lærerstuderende har et solidt kendskab til. Står vi om en årrække, hvor CT er en velintegreret del af matematikundervisningen i folkeskolen, er det ikke sikkert, at vores undersøgelse stadig er relevant. I så fald må det antages, at udskolingselever vil være i stand til at bruge et

computationelt værktøj på andre måder, da de i så fald i årenes løb ville have stiftet bekendtskab med væsentligt mere CT.

7.3.3 Vigtigheden af studiet

Ift. vigtigheden af studiet må det overvejes, hvordan dette speciale bidrager med ny viden. Gennem de tre iterationer og ud fra udvalgte teoretiske konstruktioner, er designprincipper for at integrere CT i matematikundervisningen i dansk skolekontekst formuleret. Vigtigheden gør sig bl.a. gældende ved, at specialet til dels udspringer fra et igangværende forskningsprojekt. Ydermere viser evalueringen af forsøget af teknologiforståelse i folkeskolen, at lærerne finder det svært at lave en faglig integrering, og at prototype-undervisningsforløb har spillet en stor rolle i tilrettelæggelsen af undervisningen (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021). Dertil er vores speciale et bidrag, hvor der til hver iteration er udarbejdet forsøgsundervisning samtidig med, at der er beskrevet, hvordan disse er designet ud fra et matematikdidaktisk- og CT-perspektiv. På baggrund af disse bidrager specialet med designprincipper, som er et udtryk for de generelle erfaringer, som transcenderer de specifikke iterationer. I anbefalingen lyder det, at der skal udforskes, hvor der er en synergi mellem fagligheder (Andersen et al., 2022). Dette kommer til udtryk i specialet, hvortil både vores design af forsøgsundervisning, samt designprincipper er et bidrag hertil.

8 Konklusion (fælles)

Dette speciale har haft til hensigt at undersøge og besvare følgende overordnede problemformulering:

På hvilke måder kan matematikundervisning i udskolingen designes, så eleverne udvikler Computational Thinking og hvilken indflydelse har Computational Thinking på den intenderede matematiklæring?

Til dette er DBR (Bakker & van Eerde, 2015; Gravemeijer & Prediger, 2019) anvendt som metode, hvilket har muliggjort en iterativ undersøgelsesproces, hvor vi gennem hver iteration er blevet en smule klogere på, hvordan undervisning kan designes, så CT integreres i matematikundervisning, og hvor der sker et meningsfuldt samspil. I specialet er der anvendt triangulering ifm. generering af empiri, og det har vist sig at bidrage positivt til at få et bredt og nuanceret indblik i elevernes arbejde i en undervisningssituation. Den iterative proces har ført til tre iterationer, hvor hver iteration undersøger et undervisningsdesign inden for de tre

matematikfaglige områder: statistik og sandsynlighed, algebra og geometri. De to teoretiske rammer som har været udgangspunkt for CT i specialet, har været CTPF af Kotsopoulos et al. (2017), samt CT-praksisserne af Weintrop et al. (2016). Her har førstnævnte fungeret i undervisningsdesignet som et *hvordan*, og sidstnævnte har fungeret som et *hvad*. Undervejs til hver iteration er der formuleret en del-problemformulering, som rammesætter relationen mellem den enkelte iteration og den overordnede problemformulering. I hver iteration blev et hypotetisk læringsspor beskrevet, som blev informeret af en matematikdidaktisk teoretisk ramme, samt de udvalgte CT teoretiske rammer. 2. og 3. iteration blev desuden udarbejdet med erfaringerne fra de forrige iterationer, med henblik på at skabe bedst mulige chancer for at opnå en meningsfuld integrering. I 1. iteration fandt vi et samspil mellem det matematikfaglige område og CT, og at forsøgsundervisningen muliggjorde et samspil, hvor eleverne både fik arbejdet med uformel inferentiel statistik, samt fik konstrueret en simulering, og fik koblet denne til deres praksiserfaring. Ud fra dette valgte vi at fastholde Unplugged (Kotsopoulos et al., 2017) som ramme for den første aktivitet i 2. iteration. I denne iteration skulle eleverne arbejde med Euklids algoritme – først Unplugged og dernæst Making (Kotsopoulos et al., 2017) i Excel. De gode intentioner fra designfasen blev dog ikke indfriet tilfredsstillende i udførelsen af undervisningen. Med dette menes konkret, at der ikke var tid nok til at eleverne kunne arbejde i lige så høj grad selvstændigt med at konstruere et program i Excel, som det var tiltænkt. Dette bidrog til 3. iteration, hvor det blev valgt, at undervisningsdesignet skulle lægge op til, at eleverne gennem hele undervisningen skulle løse opgaver med det computationelle værktøj. Erfaringer fra 1. iteration bidrog til at Tinkering (Kotsopoulos et al., 2017) blev brugt til at få eleverne til at undersøge små ændringer i Scratch. Det matematikfaglige område i 3. iteration var geometri, hvor eleverne først skulle foretage Tinkering og derefter Making. Alt sammen ved at arbejde med programmet Scratch. I denne iteration kunne det ses, at forsøgsundervisningen favnede et meningsfuldt samspil, hvor eleverne brugte deres matematikfaglige viden til at styre brugen af koden i Scratch.

På baggrund af de tre iterationer er følgende designprincipper formuleret:

1. Introducér til CT-praksisser med Unplugged-aktiviteter.
2. Tinkering fremmer til instrumentel genese.
3. Anvend CTPF som et hvordan i integreringen af CT.
4. Anvend CT-praksisser som et hvad i integreringen af CT.
5. Formuler de enkelte aktiviteter, så disse kun kan løses ved brug af begge fagligheder.

6. Anerkend at instrumentel genese af et computationelt værktøj er en langsommelig proces.

Disse designprincipper er baseret på erfaringer fra de tre matematikfaglige områder statistik og sandsynlighed, algebra og geometri. Designprincipperne er vores bidrag til, hvordan CT kan integreres i matematikundervisningen på en meningsfuld måde. Særligt så vi, at Tinkering kan bidrage til elevernes instrumenteringsproces, hvilket viste sig at være essentielt, når computationelle værktøjer introduceres i undervisningen. Ydermere giver designprincipperne et indblik i, hvordan man kan designe opgaver, så eleverne får aktiveret viden og færdigheder fra både en matematikfaglighed, såvel som en CT-faglighed. På denne måde kan CT integreres i matematikundervisningen, uden at skulle gå på kompromis med faget.

Litteraturliste

- Aktaş, G. S., & Ünlü, M. (2017). Understanding of eight grade students about transformation geometry: perspectives on students' mistakes. *Journal of Education and Training Studies*, 5(5), 103. <https://doi.org/10.11114/jets.v5i5.2254>
- Andersen, L. B., Brabrand, C., Buhl, M., Caprani, O., Georgsen, M., Hachmann, R., Hjorth, M., Jørnø, R. L. V., Kørhøsen, L., Misfeldt, M., Nørgaard, R. T., Nortvig, A. M., & Rehder, M. M. (2022). *Anbefalinger til indførelse af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale: slutleverance i 3. spor af forsøgsprogrammet for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning*.
- Bakker, A., & van Eerde, D. (2015). An introduction to design-based research with an example from statistics education. I A. Bikner-Ahsbals, C. Knipping, & N. Presmeg (Red.), *Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education* (s. 429–466). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9181-6_16
- Booth, J. L., McGinn, K. M., Barbieri, C., & Young, L. K. (2017). Misconceptions and learning algebra. I S. Stewart (Red.), *And the Rest is Just Algebra* (s. 63–78). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45053-7_4
- Brousseau, G. (1997). *Theory of didactical situations in mathematics: didactique des mathématiques, 1970-1990* (N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, & V. Warfield, Red. & Overs.). Kluwer Academic Publishers.
- Brown, N. C. C., Sentance, S., Crick, T., & Humphreys, S. (2014). Restart: the resurgence of computer science in UK schools. *ACM Transactions on Computing Education*, 14(2), 1–22. <https://doi.org/10.1145/2602484>
- Bråting, K., & Kilhamn, C. (2021). Exploring the intersection of algebraic and computational thinking. *Mathematical Thinking and Learning*, 23(2), 170–185. <https://doi.org/10.1080/10986065.2020.1779012>

- Børne- og Undervisningsministeriet. (2019a). *Matematik Læseplan—2019*. Børne- og Undervisningsministeriet. https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Matematik.pdf
- Børne- og Undervisningsministeriet. (2019b). *Matematik—Faghæfte 2019*. Børne- og Undervisningsministeriet. https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Faghæfte_Matematik.pdf
- Børne- og Undervisningsministeriet. (2021). *Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning: slutevaluering*.
- Doerr, H. M., Delmas, R., & Makar, K. (2017). A modeling approach to the development of students informal inferential reasoning. *Statistics Education Research Journal*, 16(2), 86–115. <https://doi.org/10.52041/serj.v16i2.186>
- Edwards, L., & Zazkis, R. (1993). Transformation geometry: naive ideas and formal embodiments. *Journal for Computers in Mathematics and Science Teaching*, 12(2), 121–145.
- Elicer, R., & Tamborg, A. L. (2022). Nature of the relations between programming and computational thinking and mathematics in Danish teaching resources. I U. T. Jankvist, R. Elicer, A. Clark-Wilson, H.-G. Weigand, & M. Thomsen (Red.), *Proceedings of the 15th International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 15)*. Danish School of Education, Aarhus University. <https://doi.org/10.7146/aul.452>
- European Commission. (2012). *Digital agenda for Europe scoreboard 2012*. Publications Office. <https://doi.org/doi/10.2759/83934>
- European Commission. Joint Research Centre. (2022). *Reviewing computational thinking in compulsory education: state of play and practices from computing education*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/126955>

- Fife, J. H., James, K., & Bauer, M. (2019). A learning progression for geometric transformations. *ETS Research Report Series*, 2019(1), 1–16.
<https://doi.org/10.1002/ets2.12236>
- Germia, E., & Panorkou, N. (2020). Using Scratch programming to explore coordinates. *Mathematics Teacher: Learning and Teaching PK-12*, 113(4), 293–300.
<https://doi.org/10.5951/MTLT.2018.0032>
- Gravemeijer, K., & Prediger, S. (2019). Topic-specific design research: an introduction. I G. Kaiser & N. Presmeg (Red.), *Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education* (s. 33–57). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7_2
- Guin, D., & Trouche, L. (1999). The complex process of converting tools into mathematical instruments: the case of calculators. *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, 3(3), 195–227. <https://doi.org/10.1023/A:1009892720043>
- Güven, B. (2012). Using dynamic geometry software to improve eight grade students' understanding of transformation geometry. *Australasian Journal of Educational Technology*, 28(2), 364–382. <https://doi.org/10.14742/ajet.878>
- Hernández-Zavaleta, J. E., Becker, S., Clark, D., Brady, C., & Major, N. (2021). Students' computational thinking in two mathematics block-based programming environments: research during COVID-19. I D. Anderson, M. Milner-Bolotin, R. Santos, & S. Petrina (Red.), *STEM 2021 Proceedings: 6th International STEM in Education Conference* (Version 1). The University of British Columbia.
<https://doi.library.ubc.ca/10.14288/1.0402129>
- Jankvist, U. T., & Niss, M. (2021). The students–professors problem—The reversal error and beyond. *Implementation and Replication Studies in Mathematics Education*, 1–37.
<https://doi.org/10.1163/26670127-01010008>

- Kallia, M., van Borkulo, S. P., Drijvers, P., Barendsen, E., & Tolboom, J. (2021). Characterising computational thinking in mathematics education: a literature-informed Delphi study. *Research in Mathematics Education*, 23(2), 159–187. <https://doi.org/10.1080/14794802.2020.1852104>
- Kaput, J., & Clements, J. (1979). Letter to the editor of JCMB. *Journal of Children's Mathematical Behavior*, 1979(2), 208.
- Kaput, J. J. (2008). What is algebra? What is algebraic reasoning? I J. J. Kaput, D. W. Carraher, & M. L. Blanton (Red.), *Algebra in the early grades* (s. 5–17). Lawrence Erlbaum.
- Kieran, C. (1981). Concepts associated with the equality symbol. *Educational Studies in Mathematics*, 12(3), 317–326.
- Kieran, C. (2004). The core of algebra: reflections on its main activities. I K. Stacey, H. Chick, & M. Kendal (Red.), *The Future of the Teaching and Learning of Algebra The 12th ICMI Study* (Bd. 8, s. 21–33). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/1-4020-8131-6_2
- Kieran, C. (2007). Learning and teaching algebra at the middle school through college level: building meaning for symbols and their manipulations. I F. K. Lester (Red.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics* (s. 707–762). Information Age Pub.
- Kilhamn, C., & Bråting, K. (2019). *Algebraic thinking in the shadow of programming*.
- Kotsopoulos, D., Floyd, L. A., Khan, S., Namukasa, I. K., Somanath, S., Weber, J. K., & Yiu, C. K.-M. (2017). A Pedagogical Framework for Computational Thinking. *Digital Experiences in Mathematics Education*, 3, 154–171.
- Küchemann, D. (1981). Chapter 8: algebra. I K. M. Hart (Red.), *Children's understanding of mathematics: 11-16* (s. 102–119). John Murray.

- Lagrange, J.-B. (2005a). Transposing computer tools from the mathematical sciences into teaching. I D. Guin, K. Ruthven, & L. Trouche (Red.), *The didactical challenge of symbolic calculators: Turning a computational device into a mathematical instrument* (s. 67–82). Springer.
- Lagrange, J.-B. (2005b). Using symbolic calculators to study mathematics. I D. Guin, K. Ruthven, & L. Trouche (Red.), *The didactical challenge of symbolic calculators: Turning a computational device into a mathematical instrument* (s. 113–135). Springer.
- Langrall, C. W., Makar, K., Nilsson, P., & Shaughnessy, J. M. (2017). Teaching and learning probability and statistics: an integrated perspective. I J. Cai (Red.), *Compendium for Research in Mathematics Education* (s. 490–525). Reston.
- Lee, H. S., Angotti, R. L., & Tarr, J. E. (2010). Making comparisons between observed data and expected outcomes: students' informal hypothesis testing with probability simulation tools. *Statistics Education Research Journal*, 9(1), 68–96.
<https://doi.org/10.52041/serj.v9i1.388>
- Makar, K. (2016). Developing young children's emergent inferential practices in statistics. *Mathematical Thinking and Learning*, 18(1), 1–24.
<https://doi.org/10.1080/10986065.2016.1107820>
- Makar, K., & Rubin, A. (2009). A framework for thinking about informal statistical inference. *Statistics Education Research Journal*, 8(1), 82–105.
- Mbusi, N. P., & Luneta, K. (2021). Mapping pre-service teachers' faulty reasoning in geometric translations to the design of van Hiele phase-based instruction. *South African Journal of Childhood Education*, 11(1).
<https://doi.org/10.4102/sajce.v11i1.871>
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.

- Pérez, A. (2018). A framework for computational thinking dispositions in mathematics education. *Journal for Research in Mathematics Education*, 49(4), 424–461.
<https://doi.org/10.5951/jresematheduc.49.4.0424>
- Schoenfeld, A. H. (2007). Method. I F. K. Lester (Red.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning a project of the National Council of Teachers of Mathematics* (s. 69–107). Information Age Publishing.
- Seago, N., Jacobs, J., Driscoll, M., Matassa, M., & Callahan, M. (2013). Developing teachers' knowledge of a transformations-based approach to geometric similarity. *Mathematics Teacher Educator*, 2(1), 74–85.
<https://doi.org/10.5951/mathteduc.2.1.0074>
- Tamborg, A. L., Elicer, R., Misfeldt, M., & Jankvist, U. T. (2022). Computational thinking in Denmark from an anthropological theory of the didactic perspective. I C. Fernández, S. Llinares, Á. Gutiérrez, & N. Planas (Red.), *Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Bd. 4, s. 91–98). PME. <https://web.ua.es/en/pme45/home.html>
- Trouche, L. (2005). Instrumental genesis, individual and social aspects. I D. Guin, K. Ruthven, & L. Trouche (Red.), *The didactical challenge of symbolic calculators: Turning a computational device into a mathematical instrument* (s. 197–230). Springer.
- Undervisningsministeriet. (u.å.-a). *Fælles Mål for forsøgsfaget i teknologiforståelse integreret i matematik*. Undervisningsministeriet.
https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7568_STIL_M%C3%A5l_Matematik_web_FINAL-a.pdf
- Undervisningsministeriet. (u.å.-b). *Matematik—Måloversigt*. Undervisningsministeriet: Undervisningsministeriets forlag. Hentet 7. februar 2023, fra

<https://www.emu.dk/sites/default/files/2019->

[02/7568_STIL_M%C3%A5l_Matematik_web_FINAL-a.pdf](https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/7568_STIL_M%C3%A5l_Matematik_web_FINAL-a.pdf)

- Usiskin, Z. (1988). Conceptions of school algebra and uses of variable. I A. F. Coxford & A. P. Shulte (Red.), *The Ideas of algebra, K-12: 1988 yearbook* (s. 8–19). National Council of Teachers of Mathematics.
- van Hiele, P. M. (1986). *Structure and insight: A theory of mathematics education*. Academic Press.
- Vinnervik, P., & Bungum, B. (2022). Computational thinking as part of compulsory education: how is it represented in Swedish and Norwegian curricula? *Nordic Studies in Science Education*, 18(3), 384–400. <https://doi.org/10.5617/nordina.9296>
- Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., & Wilensky, U. (2016). Defining computational thinking for mathematics and science classrooms. *Journal of Science Education and Technology*, 25(1), 127–147. <https://doi.org/10.1007/s10956-015-9581-5>
- Wild, C. J., Utts, J. M., & Horton, N. J. (2018). What is statistics? I D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International Handbook of Research in Statistics Education* (s. 5–36). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_1
- Wing, J. (2017). Computational thinking's influence on research and education for all. *Italian Journal of Educational Technology*, 1(1). <https://doi.org/10.17471/2499-4324/922>
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>